

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2
Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Der Einfluss der Psychomotoriktherapie auf die Entwicklung einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung

Literaturarbeit

Eingereicht von:
Katina Stergiotis

Fachliche Beratung:
Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer

17. Februar 2013

Dank

Ich bedanke mich herzlich bei Frau Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer für ihre kompetente Unterstützung in meinen Lern- und Arbeitsprozess, ihre konstruktiven Rückmeldungen und die wertvollen Anregungen.

Abstract

In der Psychomotoriktherapie wird neben der Motorik und dem Sozialverhalten auch eine positive Selbstwirksamkeitsentwicklung mittels Spiel und Bewegung gefördert. Diese Literaturlarbeit untersucht den Effekt der psychomotorischen Förderung auf die Selbstwirksamkeit. Dazu werden relevante Selbstkonzepttheorien, die kindliche Selbstkonzeptentwicklung, die Selbstwirksamkeitstheorie Banduras und passende Studien beigezogen. Wichtige Selbstkonzeptmodelle und Banduras Theorie werden in den Studien bestätigt. Die Effekte bei Interventionen sind multifaktoriell bedingt und wirken auf spezifische Bereiche des Selbstkonzepts am besten. In der Psychomotoriktherapie kann das Kind Teilbereiche der Selbstwirksamkeit verbessern, indem ihm Erfolgserlebnisse und positive Gruppenerfahrungen ermöglicht werden und indem die Therapeutin ihre Beziehung anbietet und Rückmeldungen wertschätzend einsetzt.

Inhalt

Dank.....	2
Abstract.....	3
1. Einleitung	6
1.1 Einführung ins Thema	6
1.2 Persönliche Motivation und Zielsetzung	7
1.3 Fragestellungen.....	7
1.4 Aufbau der Arbeit	8
2. Begriffe	9
2.1 Selbstkonzept.....	9
2.2 Selbstwertgefühl	9
2.3 Selbstwirksamkeit	10
2.4 Kontrollüberzeugung	10
2.5 Attribuierungsstil	10
2.6 Einordnung der Begriffe.....	11
2.7 Psychomotoriktherapie.....	11
2.8 Bewegungsaktivitäten und Selbstkonzeptförderung in der Psychomotoriktherapie	12
2.9 Spieltherapeutische Elemente in der Psychomotorik-therapie.....	14
3. Theoretische Grundlage	15
3.1 Selbstkonzeptbegriff	15
3.2 Überblick der Konzepte.....	15
3.3 Das Selbstkonzept nach James.....	16
3.4 Das Selbstkonzept nach Cooley und Mead.....	16
3.5 Das Selbstkonzept nach Shavelson et al.....	17
3.6 Das Selbstkonzept nach Greve	17
3.7 Das Selbstkonzept nach Rogers.....	18
3.8 Das Selbstkonzept nach Freud	19
3.9 Das Selbstkonzept nach Kernberg	19
3.10 Das Selbstkonzept nach Kohut	20
3.11 Das Selbstkonzept nach Hattie	21
3.12 Das Selbstkonzept nach Filipp	22
3.13 Das Selbstkonzept nach Zimmer	22
3.14 Selbstwirksamkeit nach Bandura.....	23
3.15 Die Selbstwirksamkeit in der Resilienzforschung	28
3.16 Die Selbstkonzeptentwicklung in der Kindheit	29
3.17 Einflussfaktoren auf die Selbstwirksamkeit	32

4. Empirische Studien zur Selbstwirksamkeit und zum Selbstkonzept	35
4.1 Übersicht.....	35
4.2 Metastudie von O'Mara, Marsh, Craven und Debus, 2006.....	35
4.3 Studien aus der Sportwissenschaft	36
4.4 Studien aus der humanistischen Psychologie.....	39
4.5 Studien aus der Pädagogik.....	40
4.6 Studien aus der Psychomotoriktherapie.....	41
4.7 Studien aus der Pädiatrie.....	44
5. Methode	47
5.1 Forschungsstrategie und –methode.....	47
5.2 Literatursuche und –wahl.....	47
5.3 Datenübersicht	48
5.4 Datenaufarbeitung	50
6. Ergebnisse	51
6.1 Die Beantwortung der ersten Fragestellung:	51
6.2 Die Beantwortung der zweiten Fragestellung:.....	56
6.3 Die Beantwortung der dritten Fragestellung:	59
7. Diskussion	63
7.1 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	63
7.2 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die praktische Arbeit als Psychomotoriktherapeutin.....	64
7.3 Kritische Reflexion der Arbeit.....	68
7.4 Ausblick	69
Literaturverzeichnis.....	70
Bilder- und Tabellenverzeichnis	74
Anhang: Glossar	76

1. Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Max¹ baut aus grossen Schaumstoffklötzen eine hohe Wand. Anschliessend klettert er auf die Schaukel, holt Schwung und springt von der Schaukel in die Schaumstoffwand, so dass diese einstürzt. Max' Psychomotoriktherapeutin hat für diese Lektion das folgende Therapieziel formuliert: Max erlebt sich selbstwirksam.

Gerade in Bewegungshandlungen erleben Kinder, dass sie Ursache bestimmter Effekte sind. Im Umgang mit Dingen, Spielsituationen und Bewegungsaufgaben rufen sie eine Wirkung hervor und führen diese auf sich selbst zurück (z. B. einen hohen Turm aus Klötzen bauen, ihn umwerfen, wiederaufbauen etc.). Das Handlungsergebnis verbinden sie mit der eigenen Anstrengung, dem eigenen Können – und so entsteht ein erstes *Konzept eigener Fähigkeiten*. Sie lernen im Experimentieren und Ausprobieren: „Ich habe etwas geschafft, ich kann es“ – und dieses Gefühl stellt die Basis für das Selbstvertrauen bei Leistungsanforderungen dar. Die Selbstwirksamkeit gehört daher zu den wichtigsten Bestandteilen des Selbstkonzeptes. (Zimmer, 1999, S. 65-66)

Dieser Auszug aus Zimmers „Handbuch der Psychomotorik“ fasst den Kern der vorliegenden Arbeit zusammen. Heute werden die Kinder in der Psychomotoriktherapie in ihrer Sach-, Selbst- und Sozialkompetenzentwicklung gefördert (vgl. ebd., S. 23). Nebst einem Förderbedarf in der Motorik oder dem Sozialverhalten wird bei den Kindern auch häufig von einem negativen Selbstkonzept ausgegangen (vgl. Amft & Amft, 2003, S. 36-39). Das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken, gehört somit zu einem verbreiteten Therapieziel. Dies wird in der Psychomotoriktherapie durch Erfolgserlebnisse und durch das Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit mittels der Medien Spiel und Bewegung angestrebt. Diese Arbeit soll nun aufzeigen, was aktuelle Studien und theoretische Konzepte aus den Nachbarsdisziplinen der Psychomotoriktherapie über eine Förderung der Selbstwirksamkeit beim Schulkind durch Bewegung und Spiel aussagen. Dabei soll aufgezeigt werden, welche Theorien auch in die Psychomotoriktherapie Eingang gefunden haben und welches theoretische Wissen eine Psychomotoriktherapeutin aus anderen Disziplinen beiziehen und sinnvoll anwenden kann. Zudem soll durch den Bezug von empirischen Studien aus verschiedenen Disziplinen aufgezeigt werden, welche Hypothesen und Annahmen in der Praxis nachgewiesen werden können und welche Fragen noch unbeantwortet sind.

¹ Max ist ein fiktives Praxisbeispiel und dient in dieser Arbeit der Veranschaulichung und Konkretisierung.

1.2 Persönliche Motivation und Zielsetzung

Während meiner Praktika begegneten mir immer wieder Kinder, bei denen durch die Psychomotoriktherapie das Selbstvertrauen gestärkt oder das Selbstwertgefühl gefördert werden sollte. Als Therapieziel wurde dann häufig das Erleben von Selbstwirksamkeit gewählt. Den Kindern wurden Angebote im Sinne der kindzentrierten Psychomotorik¹ nach Zimmer gemacht. Sie sollten sich als Verursacher von Aktion erleben, so ihre Selbstwirksamkeit erfahren und dadurch zu einem positiven Selbstkonzept kommen. Das Kind durch die Interventionen Bewegung und Spiel zu stärken, schien mir eine lustvolle und kindgerechte Art der Förderung. Die theoretischen Zusammenhänge sowie die Erkenntnisse aus Studien dazu waren mir jedoch nicht genügend bekannt. Daher war ich unsicher, ob dieses Vorgehen tatsächlich effektiv ist und sich auch theoretisch begründen lässt. Deshalb beschloss ich, mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit eingehender mit dem Thema zu beschäftigen. Ich wollte durch das Studium der Literatur herausarbeiten, worauf bei der Arbeit mit Kindern geachtet werden muss und inwiefern eine psychomotorische Intervention eine Veränderung des kindlichen Selbstkonzepts herbeiführen kann.

Eine Forschungsarbeit im Rahmen einer Bachelorarbeit kann nur einen sehr bescheidenen Beitrag zu einer gültigen Aussage betreffend des Zusammenhangs von Bewegung und Spiel auf die Selbstwirksamkeit leisten. Darum zog ich es vor, meine Neugier am Thema anhand einer Literaturlarbeit zu befriedigen und die Möglichkeit zu nutzen, mich vertieft mit den Grundlagen zu beschäftigen. Die Arbeit soll die grundlegenden Theorien zur Selbstkonzeptentwicklung sowie die Resultate aus bereits vorhandenen Studien darlegen. Zudem sollen die Aussagen auf die Praxis der Psychomotoriktherapie transferieren werden.

1.3 Fragestellungen

Meine Erfahrungen, Überlegungen und die erste Literaturrecherche führten zu folgenden Fragestellungen für meine Bachelorarbeit:

- Welche Literatur zur Selbstwirksamkeit und zum Selbstkonzept eignet sich als theoretische Grundlage für die Psychomotoriktherapie?
- Zu welchen Aussagen gelangen Studien, welche die Förderung einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung durch verschiedene Interventionen untersuchen?
- Was bedeuten die Resultate aus den untersuchten Studien für die praktische Arbeit einer Psychomotoriktherapeutin?

1.4 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Einleitend werden die grundlegendsten Begriffe erläutert (vgl. Kapitel 2). Darauf folgt ein ausführlicher Theorieteil, der die wichtigsten Konzepte, auf denen die Arbeit beruht, darlegt. Dabei stehen die gängigsten und für die Psychomotoriktherapie relevanten Selbstkonzepttheorien verschiedener Autoren (vgl. Kapitel 3.1-3.13), die Selbstwirksamkeitstheorie nach Bandura (vgl. Kapitel 3.14) und die Entwicklung des Selbstkonzepts beim Kind (vgl. Kapitel 3.16) im Vordergrund. Anschliessend folgt die kurze Darstellung von Studien aus verschiedenen Disziplinen (vgl. Kapitel 4). Die Methoden der Vorgehensweise in dieser Arbeit werden danach präsentiert (vgl. Kapitel 5). Abschliessend werden die Ergebnisse aufgezeigt sowie die Fragestellungen beantwortet (vgl. Kapitel 6), diskutiert und auf die Psychomotoriktherapie übertragen (vgl. Kapitel 7).

Verschiedene Wissenschaften liefern vielfältige und umfangreiche Theorien, Konzepte und Studien zum Thema des Selbstkonzepts. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Selbstkonzeptentwicklung beim Kind und der möglichen Verknüpfung mit der Selbstwirksamkeit. Die gewählten Theorien sollen einerseits Hypothesen zur Entstehung, Entwicklung und Beeinflussung des Selbstkonzepts beziehungsweise zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung zulassen. Andererseits soll sich die verwendete Literatur auf Bewegung und Spiel als kindliche Aktivitäten und psychomotorische Interventionen übertragen lassen. Obschon nebst der verwendeten Literatur auch der Zusammenhang des Selbstkonzepts mit der Motivation, dem Körperschema² oder dem Körperbild sowie die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben von Interesse wären, sind sie für die Beantwortung meiner Fragestellungen weniger relevant und würden den Umfang der Arbeit sprengen.

An diesem Punkt soll noch auf die angestrebte geschlechterneutrale Formulierung dieser Arbeit hingewiesen werden. Ist dies nicht möglich, wird der besseren Lesbarkeit wegen jeweils nur die männliche oder weibliche Form ausgeschrieben. Es sind damit jedoch immer beide Geschlechter gleichermassen gemeint.

2. Begriffe

Im folgenden Kapitel sollen die zentralsten Begriffe dieser Arbeit kurz erläutert und definiert werden. Die relevanten Theorien zum Selbstkonzept und zur Selbstwirksamkeit werden anschliessend im Kapitel 3 näher beschrieben. Der Klärung weiterer Begriffe dient auch das Glossar ab Seite 76. Die dort erklärten Ausdrücke sind im Text mit einer Nummer markiert.

2.1 Selbstkonzept

Das Selbstkonzept schliesst alles Wissen über die eigene Person, wie Eigenschaften, Fähigkeiten, Gefühle, Verhalten und Vorlieben, ein. Das Selbstkonzept hat eine deskriptive und eine bewertende Funktion (vgl. Hellmich, 2010, S. 20).

2.2 Selbstwertgefühl

Das Selbstwertgefühl ist der bewertende Teil des Selbstkonzepts, oder anders ausgedrückt, die Selbstbewertung anhand von „positiven und negativen Verhaltenskonsequenzen“ (Mummendey, 2006, S. 70). Dieser Teilbereich ist der meistforschte Gegenstand in der Selbstkonzeptforschung (vgl. ebd., S. 69).

Das Selbstwertgefühl ist die Einstellung gegenüber sich selbst oder die subjektive Bewertung der eigenen Persönlichkeit. „Das Selbstwertgefühl ist zeitlich etwas weniger stabil als das Selbstkonzept, weil es auch durch allgemeine Stimmungsschwankungen beeinflusst wird. Seine Stabilität ist aber dennoch so hoch, dass es meist als Persönlichkeitseigenschaft angesehen wird“ (Asendorpf, 2007, S. 265). Waibel betont den hohen Einfluss des Selbstwertes auf das Sozialverhalten, bei Leistungsanforderungen sowie auf die psychische Gesundheit (vgl. Waibel, 1994, S. 136).

Shavelson, Hubner und Stanton (1976) schlagen für das Selbstwertgefühl eine mehrdimensionale Sichtweise, ähnlich ihrem im Kapitel 3.5 beschriebenen Selbstkonzeptmodell, vor. Dieses hierarchische Modell für das Selbstwertgefühl konnte durch verschiedene Studien bestätigt werden (vgl. Marsh et al.; Harter; Harter & Pike; zitiert nach Asendorpf, 2007, S. 266). Asendorpf und van Aken (1993) konnten in einer Studie zeigen, dass sich bei Kindern kognitive, sportliche und soziale Faktoren des Selbstwertgefühls unterscheiden lassen und dass diese mit den entsprechenden Persönlichkeitseigenschaften korrelieren. Unterschiede in den verschiedenen Bereichen werden durch das Internal/External Frame of Reference Model³ verstärkt. Laut Asendorpf ist der Zusammenhang der bereichsspezifischen Faktoren und dem bereichsunspezifischen allgemeinen Selbstwertgefühl bis heute noch nicht klar (vgl. Asendorpf, 2007, S. 266-267). Der Einfluss des einen auf das andere wird kontrovers diskutiert. So formuliert Asendorpf beispielsweise die gegenteilige Hypothese Shavelsons et al.: „Das allgemeine Selbstwertgefühl ist zeitlich weniger stabil als bereichsspezifische Selbstwertaspekte, vermutlich weil seine Erfassung stärker durch die aktuelle Stimmungslage beeinflusst ist“ (ebd., S. 266-267).

2.3 Selbstwirksamkeit

Unter Selbstwirksamkeit versteht man die eigene Überzeugung eine Aufgabe meistern zu können (vgl. Bandura, 1997, S. 3). Bandura prägt den Begriff, die Theorie sowie die Forschung zur Selbstwirksamkeit. Seine Selbstwirksamkeitstheorie liegt der sozial-kognitiven Lerntheorie⁴ zu Grunde. Die Selbstwirksamkeitserwartung ist eng mit der Motivation für Handlung und der Kontrolle von Verhalten verbunden (vgl. Mummendey, 2006, S. 74-76).

Synonym zur Selbstwirksamkeit werden je nach Literatur auch die Begriffe Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Selbstwirksamkeitserwartung, Erfolgszuversicht oder Fähigkeitsselbstkonzept verwendet (vgl. Bund, 2001, S. 25). Waibel definiert auch den Begriff Selbstvertrauen als Gefühl des Glaubens an sich. Wie die Selbstwirksamkeit beschreibt dieser Begriff, dass eine Person von ihren Fähigkeiten zur Bewältigung einer Aufgabe überzeugt ist. Auch für Waibel ist das Selbstvertrauen eine wichtige Voraussetzung um Selbstwert aufzubauen (vgl. Waibel, 1994, S. 134).

2.4 Kontrollüberzeugung

Der Begriff der Kontrollüberzeugung wurde von Rotter (1954) eingeführt. Dieser meinte damit die allgemeine Erwartung einer Person eine „Handlungsfolge selbst unter Kontrolle zu haben (internale Kontrolle) bzw. das Opfer der Situation zu sein (externale Kontrolle)“ (Rotter; zitiert nach Asendorpf, 2007, S. 236). Da die Kontrollüberzeugung als allgemeine Erwartung verstanden wird, lässt sie sich empirisch nicht mit der tatsächlich erbrachten Leistung in Verbindung bringen (vgl. ebd.).

Die Kontrollüberzeugung wird von Bandura folgendermassen von der Selbstwirksamkeitserwartung abgegrenzt:

Perceived self-efficacy and locus of control are sometimes mistakenly viewed as essentially the same phenomenon measured at different levels of generality. In point of fact, they represent entirely different phenomena. Beliefs about whether one can produce certain actions (*perceived self-efficacy*) cannot, by any stretch of imagination, be considered the same as beliefs about whether actions affect outcomes (*locus of control*). (Bandura, 1997, S. 20)

2.5 Attribuierungsstil

Jede Person schreibt Erfolg oder Misserfolg bestimmten Gründen zu. Diese Attribuierung ist individuell. Grundsätzlich werden die Attribuierungsstile in stabile beziehungsweise variable und internale beziehungsweise externale Muster unterteilt. Wird die Leistung durch Fleiss begründet, ist dies ein stabiler, internaler, kontrollierbarer Attribuierungsstil. Auch stabil und internal, jedoch nicht kontrollierbar ist hingegen die Begründung durch die Fähigkeit oder das Talent. Stabil und external ist die Leistungsbegründung durch die Aufgabenschwierigkeit. Variabel und external erklärt man die erbrachte Leistung durch Zufall oder Schicksal. Wird die Leistung der Anstrengung zugeschrieben, ist dies ein variables, internes und kontrollierbares Muster. Die Begründung der Leistung durch Müdigkeit ist auch variabel und internal, je-

doch nicht kontrollierbar. Günstig sind selbstwertdienliche Attribuierungsmuster. Das heisst konkret, dass Erfolge dem Fleiss und der Fähigkeit zugeschrieben werden sollten, Misserfolg jedoch Externalem, wie dem Zufall oder der Aufgabenschwierigkeit. Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben auch selbstwertdienliche Attribuierungsmuster (vgl. Asendorpf, 2007, S. 237-238).

2.6 Einordnung der Begriffe

Staudinger unterteilt Theorien und Forschungen im Zusammenhang mit dem Selbst und der Persönlichkeit in drei Kategorien (vgl. Staudinger, 2000, S. 133-135):

1. Persönlichkeit

Diese Kategorie umfasst alle Forschungsansätze bei denen es um Eigenschaften und Verhaltensdispositionen geht. Dabei ist die Messung und Anwendung der Eigenschaften und ihre Stabilität zentral. Diese Arbeit beschäftigt sich nicht mit der Persönlichkeitsforschung.

2. Selbstdefinition oder Identität

In diese Kategorie fallen alle dynamischen aber überdauernden Konzeptionen und Definitionen des Selbst. Alle Definitionen des Selbstkonzepts in dieser Arbeit gehören nach Staudinger in diese Kategorie.

3. Selbstregulative Prozesse

Diese Kategorie umfasst alle Forschungen, die sich „mit den organisierten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Modulation von Erleben und Verhalten beschäftigen“ (ebd., S. 134). Somit können die Begriffe Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung, Attribuierungsstil und Selbstwertgefühl den selbstregulativen Prozessen zugeteilt werden.

2.7 Psychomotoriktherapie

Der Schweizerische Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten definiert die Psychomotorik in ihrem Leitbild folgendermassen:

Der Begriff Psychomotorik betont das Zusammenwirken von menschlicher Bewegung, Seele und Geist. Die menschliche Bewegung wird als Ausdrucksmittel der Persönlichkeit, als Grundlage zum Erwerb kognitiver Fähigkeiten und als funktionales Geschehen betrachtet. Generelles Ziel der Psychomotoriktherapie ist die Erweiterung des Selbstbildes, der Handlungs- und der Interaktionskompetenz durch vielfältige Körper- und Bewegungserfahrung. Dieses Ziel wird angestrebt durch die Harmonisierung der Bewegung in globaler und differentieller Hinsicht unter Berücksichtigung verschiedener Bewegungsdimensionen: So hauptsächlich der Fortbewegung und Haltung, der Körpervorstellung, der Raum- und Zeitorientierung, der Feinmotorik, der Grafomotorik und der nonverbalen Kommunikation (Körperausdruck in Haltung, Spannung, Atmung, Augenkontakt, räumliche Interaktion). (astp, 2006-12)

Die Hochschule für Heilpädagogik Zürich definiert die Psychomotoriktherapie als „ein pädagogisch-therapeutisches Konzept der kindlichen Entwicklungsförderung, bei dem Spiel und Bewegung als zentrale Erfahrungs- und Interaktionsmedien eingesetzt werden. Ziel ist eine ganzheitliche Förderung der Persönlichkeitsentwicklung in den

Dimensionen der Ich-, Sach- und Sozialkompetenz“ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2009).

Beide Definitionen schliessen die Förderung des Selbstkonzeptes in den Aufgabebereich einer Psychomotoriktherapeutin mit ein. Bei den zitierten Definitionen wird einmal von der „Erweiterung des Selbstbildes“ und das andere Mal von der „Ich-Kompetenz“ gesprochen. Beides sind Ziele für die ganzheitliche Entwicklungsförderung in der Psychomotoriktherapie durch die Medien Bewegung und Spiel.

2.8 Bewegungsaktivitäten und Selbstkonzeptförderung in der Psychomotoriktherapie

„Der Einfluss sportlicher Aktivität auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern hat bislang noch keine endgültige empirische Bestätigung erfahren, wengleich vor allem im Bereich der Selbstkonzeptforschung Anzeichen für solche Effekte auszumachen sind,“ (Heim & Stucke; zitiert nach Brettschneider & Gerlach, 2004, S. 13). Heim und Stucke fassen zusammen, was auch in der Psychomotoriktherapie interessiert und womit sich die vorliegende Arbeit befasst. In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Annahmen aktuell die Psychomotoriktherapie prägen.

Schon Frostig⁵ schrieb 1970 darüber, wie die Bewegungserziehung Kindern zu einem besseren Selbstbewusstsein verhilft, sie widerstandsfähiger und stressresistenter macht, ihnen hilft, Ängsten standzuhalten und ihr Sozialverhalten fördert. Frostig versteht Bewegung als eines der Grundbedürfnisse von Kindern. Das Kind kann durch Bewegung seine Gefühle ausdrücken, es können ihm Erfolgserlebnisse vermittelt werden und es tritt in Beziehung zu Gleichaltrigen (vgl. Frostig, 1999, S. 20-29).

Lienert, Sägesser und Spiess stützen sich bei „bewegt und selbstsicher“ auf die neusten Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, der Neuropsychologie, der Heilpädagogik, der Psychomotorik und der Sportpädagogik (vgl. Lienert, Sägesser & Spiess, 2010, S. 2). Sie betonen: „Es muss ein Ziel der Schule sein, dem Kind über den Einbezug des Körpers und der Bewegung in den Unterricht zu einem Gefühl von Selbstwirksamkeit zu verhelfen, Erfolge zu vermitteln, Kompetenzen zu verleihen und damit das Selbstkonzept zu stärken“ (ebd., S. 8).

Psychomotoriktherapeutinnen stützen sich bei ihrer Arbeit auf verschiedene Konzepte und Ansätze. Die sensorische Integration nach Ayers⁶ hat die optimale Verarbeitung der Wahrnehmungseindrücke und Hirnfunktionen zum Ziel (vgl. Fischer, 2008, S. 206-210). Im Gegensatz zu diesem neurophysiologischen Ansatz beruht der Verstehende Ansatz nach Seewald⁷ auf einer tiefenpsychologischen Sichtweise. Balgo und Voss sind Vertreter eines systemisch-konstruktivistischen Ansatzes⁸ und gehen davon aus, dass das Kind ein Teil seiner Umwelt ist und sein Verhalten nur in dessen Kontext verstanden werden kann (vgl. ebd., S. 235-239).

Während das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit bei den oben genannten Ansätzen in der Therapie keine zentrale Rolle spielen, stellen sie vor allem bei Zimmers kindzentrierter Psychomotorik wichtige Grundsätze dar (vgl. ebd., S. 224-230). Zim-

mer erklärt Verhaltensauffälligkeiten mit mangelndem Selbstwertgefühl und einem unrealistischen Selbstbild. Durch Materialien mit Aufforderungscharakter und das Aufnehmen und Weiterführen von kindlichen Handlungsimpulsen kommt das Kind zu intensiven Bewegungserlebnissen und zu neuen Körpererfahrungen, welche die Selbstkonzeptentwicklung fördern (vgl. Fischer, 2008, S. 225). Auch die psychomotorische Entwicklungstherapie nach Krus⁹ stützt sich auf dieselben Grundsätze. Durch Kompetenzvermittlung, den Umgang mit Herausforderungen, das Erlernen von Bewältigungsstrategien, den Aufbau von Kontrollüberzeugung, die Aufmerksamkeitssteuerung, das Generieren von Handlungsplänen sowie durch den Aufbau von sozialen Stützsystemen sollen die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes in der Psychomotoriktherapie unterstützt werden (vgl. Krus, 2004, S. 107-122). Auch die handlungsorientierten Ansätze nach Schilling¹⁰ und später nach Vetter¹¹ stützen sich auf den Zusammenhang von Bewegung und Persönlichkeit (vgl. Fischer, 2008, S. 215-224).

In der Psychomotoriktherapie erlebt sich das Kind als Urheber von Aktivität. So baut es beispielsweise einen Turm auf und wirft ihn wieder um. Das Kind erfährt, dass es etwas tun kann. Die Handlung ist mit einer Erfolgserwartung gekoppelt. Dies führt zu Motivation bei weiteren Lernschritten (vgl. Zimmer, 1999, S. 67). Durch selbstinitiiertes Bewegen und Handeln schult das Kind gemäss Pikler (1996) nicht bloss seine Motorik, sondern es lernt, sich für etwas zu interessieren, sich selbstständig zu beschäftigen und Schwierigkeiten zu überwinden (vgl. Pikler; zitiert nach Lienert et al., 2010, S. 88). In der Psychomotoriktherapie wird dem Kind Raum zum Experimentieren gegeben. Es erfährt von der Therapeutin, dass seine Ideen geschätzt werden. Seine Fortschritte werden klar aufgezeigt. Dem Kind wird etwas zugetraut. Bei Unsicherheiten wird es ermutigt seine Strategie zu versuchen. Es wird unterstützt, Neues auszuprobieren. Die Therapeutin vereinfacht die Aufgaben für das Kind passend, so dass es sie selbstständig lösen kann. Oder aber sie erschwert einen Auftrag, so dass das Kind an der Herausforderung wachsen kann.

Es können folgende Bewegungsspiele aus „bewegt und selbstsicher“ als mögliche Praxisbeispiele erwähnt werden. Bei diesen Aktivitäten erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Kompetenzen (vgl. Lienert et al., 2010, S. 60-62):

- **Fangspiele und Wettrennen:** Das Kind erlebt sich als schnell oder langsam, als mutig oder ängstlich. Es ist fasziniert von der Gefahr des Gefangenwerdens. Es muss mit Sieg oder Niederlage umgehen.
- **Hinunterspringen:** Das Kind lernt Risiken einzuschätzen, seine Angst zu überwinden und sich über seine Errungenschaft zu freuen. Sitzt das Kind weit oben, fühlt es sich mächtig.
- **Schaukeln:** Das Kind erlebt das Gefühl von Freiheit.
- **Balancieren:** Das Kind konzentriert sich, nimmt jeden Schritt bewusst wahr und meistert eine ungewisse Situation.
- **Rutschen:** Die anfängliche Gleichgewichtsunsicherheit wird überwunden und die schnelle Fortbewegung als lustvoll erlebt.

- **Bewegungskunststück lernen und vorzeigen:** Das Kind erfährt sehr direkt, wie es eine Kompetenz aneignet. Wenn das Kind möchte, kann es sein Können vorzeigen und das Lob der anderen genießen.
- **Bauen:** Ein eigener Plan wird umgesetzt und ein eigenes Werk erschaffen.
- **Kämpfen:** Stärke und Schwäche werden direkt erlebbar. Die Selbsteinschätzung wird im Kampf überprüft. Der Vergleich mit dem Gegenüber ist sicht- und spürbar.

2.9 Spieltherapeutische Elemente in der Psychomotoriktherapie

Verschiedene Rollenspiele sind fester Bestandteil in der Psychomotoriktherapie. Das Spiel ist „die eigentliche Sprache des Kindes“ (Zulliger; zitiert nach Weinberger, 2007, S. 76). Mogel zählt zahlreiche Funktionen des Spiels auf. Das Kind lernt sich an die Umwelt anzupassen, kommt zu neuen Erkenntnissen, macht neue Erfahrungen, erfüllt sich Wünsche, kann Spannungen und Ängste abbauen, erlebt sich aktiv, übt sein Sozialverhalten und verinnerlicht gesellschaftliche Regeln (vgl. Mogel, 2008, S. 131-134).

In der Psychomotoriktherapie werden alle Spielformen der kindlichen Spielentwicklung eingesetzt: Im Funktionsspiel¹² erweitert das Kind seine Handlungsfähigkeit lustvoll. Beim Bauen und Zerstören im Konstruktionspiel erlebt sich das Kind mächtig, lernt zu planen und ein Vorhaben auch bei Schwierigkeiten umzusetzen. Das Kind gestaltet Rollen und Ereignisse aus der Wirklichkeit im Rollenspiel nach und lernt damit umzugehen. Im Regelspiel lernt das Kind im Wettkampf seine Leistungen einzuschätzen. Ein Sieg steigert sein Selbstwertgefühl. Der Umgang mit einer Niederlage wird gelernt. Das Regelspiel sowie das Rollenspiel tragen auch viel zur Empathieentwicklung und zum Erwerb von Sozialkompetenz bei (vgl. Weinberger, 2007, S. 78-83).

Im Spiel kann der Therapeut auf eine kindgerechte Art in Interaktion treten und seine Beziehung anbieten. Die symbolisierten Themen des Kindes können festgestellt und verstanden werden (vgl. Mogel, 2008, S. 217). Dem Kind wird im Spiel ermöglicht, neue Beziehungserfahrungen zu machen. Es kann lernen bisher verdrängte Aspekte seiner Erfahrungen zu integrieren. Durch das Spiel in der Therapie lernt das Kind sich besser zu verstehen. Seine Stärke und Wirksamkeit werden direkt erlebbar. Es kann dadurch alternative Verhaltensweisen ausprobieren und üben (vgl. Weinberger, 2007, S. 181). Das Kind kann in seiner Spielrolle als Superheld oder Fee sein Ideal-Selbst¹³ ausdrücken. Es darf auch böse Rollen ausprobieren und kann die Täter- sowie die Opferrolle erleben. So kann es ungeliebte Selbstanteile ins Selbstkonzept integrieren. Im Spiel erlebt sich das Kind als geschickt und erfolgreich und lernt seine Fähigkeiten kennen und stolz darauf zu sein (vgl. ebd., S. 202-203).

3. Theoretische Grundlage

3.1 Selbstkonzeptbegriff

Eine klare, allgemeingültige Definition des Begriffs "Selbstkonzept" gibt es nicht. Das Selbstkonzept ist ein abstrakter Begriff um die Psyche des Menschen zu erklären, ein „psychologisches Konstrukt“ (Müller, 2002, S. 39). Als Synonyme werden unter anderem "Ich", "Selbst", und "Identität" verwendet. Damon und Hart beschreiben das Selbstkonzept als „eine konzeptuelle Untermauerung der Persönlichkeit“ (Damon & Hart; zitiert nach Prücher, 2002, S. 11). Das Selbstkonzept ist also eine Repräsentation der Persönlichkeit. Wobei betont werden muss, dass dieses Bild der eigenen Person subjektiv ist (vgl. Asendorpf, 2007, S. 263). „Das Selbstkonzept, wie auch das Ideal-Selbst üben einen schematisierenden Effekt auf die Informationsverarbeitung aus“ (ebd., S. 264).

Laut Hellmich ist der Selbstkonzeptbegriff jedoch in den letzten Jahren zumindest im deutschsprachigen Raum einheitlicher geworden. Das Selbstkonzept wird von verschiedensten Autoren als „deklaratives Wissen einer Person über sich selbst“ (Hellmich, 2010, S. 20) definiert. Informationen über die eigene Person werden bewertet und sich selbst zugeschrieben (vgl. ebd.).

Trotzdem soll an dieser Stelle die von Mummendey beschriebene Gefahr der Substantialisierung der Vorgänge des Erlebens und Verhaltens betont werden. Gerne werden auch von Wissenschaftlern Vorgänge, die sich messen und beobachten lassen, verdinglicht und die Dynamik des Systems ausser Acht gelassen. Das Selbst jedoch als selbstständiger Akteur zu sehen ist problematisch. Das Selbst soll psychische Funktionen beschreiben und nicht eine eigene Existenz sein (vgl. Mummendey, 2006, S. 17-21). Der Begriff "Selbstkonzept" ist somit dem des "Selbst" sicherlich vorzuziehen. Denn es geht um „sämtliche auf die eigene Person bezogenen psychologischen Prozesse“ (ebd., S. 25).

Alle Selbstkonzepttheorien und -modelle müssen als Versuch, die menschliche Psyche zu verstehen und erforschbar zu machen, verstanden werden.

3.2 Überblick der Konzepte

Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, sollen in diesem Kapitel wichtige Theorien zum Selbstkonzept in groben Zügen dargelegt werden. Die Wahl ist breit angelegt und umfasst Autoren aus verschiedenen Epochen und Vertreter verschiedener Grundströmungen der Psychologie und aus der Soziologie. Dadurch soll die Selbstkonzepttheorie aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Trotzdem ist die Wahl nicht umfassend und könnte beliebig ergänzt werden. Die für diese Arbeit gewählten Theorien sind relevant für die Diskussion der Selbstkonzeptentwicklung beim Kind und die mögliche Verknüpfung mit der Selbstwirksamkeit.

James gilt als Vorläufer oder Pionier in der Selbstkonzeptforschung. Mit Cooley und Mead sind nebst den verschiedenen Grundströmungen der Psychologie auch zwei

Konzepte aus der Soziologie vertreten. Freud, Kohut und Kernberg zeigen den Selbstbegriff in der Tiefenpsychologie auf. Rogers Definition des Selbstkonzepts beruht auf der humanistischen Psychologie. Bis heute stützen sich viele Studien auf das hierarchisch aufgebaute Selbstkonzeptmodell nach Shavelson, Hubner und Stanton von 1976 und können es belegen (vgl. Mummendey, 2006, S. 207). Greve und Hattie versuchen mit ihren Modellen die gängigen Konzepte zu vereinen. Philipp befasst sich in seiner Theorie umfassend mit den verschiedenen Arten von Merkmalszuschreibungen. Zimmer beschreibt die Selbstkonzeptentwicklung aus der Perspektive der kindzentrierten Psychomotorik. Sie stützt sich dafür auf verschiedene in dieser Arbeit erläuterte Theorien.

3.3 Das Selbstkonzept nach James

In der für diese Arbeit verwendeten Literatur zum Selbstkonzept beginnt die Theorie-darstellung häufig mit einer Zusammenfassung James' Werkes von 1890, welches bis heute Gültigkeit hat. James unterteilt das Selbst in ein handelndes Subjekt, das "I", und das "Me" als Objekt, das Gegenstand der Betrachtung ist. Das Selbst ist ihm zufolge gewissermassen eine Alternative zum blossen passiven Fühlen und Denken. Es ist der Inbegriff von Aktivität. Für James ist es Tatsache, dass das Individuum selbstständig psychische Prozesse in Gang setzt und kontrolliert. Schon James schreibt dem Selbst eine aktive Rolle zu, welche durch die Fähigkeit zur Selbstreflexion und die Möglichkeit zur Entwicklung von Persönlichkeit geschieht. James betont auch schon die Abhängigkeit des Selbst vom Gegenüber, von Situationen und Bedingungen (vgl. Mummendey, 2006, S. 29).

3.4 Das Selbstkonzept nach Cooley und Mead

Die beiden Soziologen Cooley und Mead betonen in ihren Theorien der Selbstkonzeptentwicklung die Interaktion mit dem Umfeld. Für Cooley (1902) hängt das Denken und Bewerten der eigenen Person von der Interaktion mit den Mitmenschen ab. Er besagt, dass sich das Selbstbild von früher Kindheit an aufgrund der Auseinandersetzung mit anderen Personen bildet. Dies geschieht unabhängig davon, ob die anderen real da sind oder nur in der Vorstellung des Individuums. Das Gegenüber fungiert also gewissermassen als Spiegel. Von Mead (1964) wird das Spiegelbild-Selbst¹⁴ von Cooley im Symbolischen Interaktionismus¹⁵ aufgenommen. Er betont jedoch, dass zur Etablierung des Selbstkonzepts bedeutsame andere Personen, wie beispielsweise die Eltern, zentral sind (vgl. ebd., S. 30-31).

3.5 Das Selbstkonzept nach Shavelson et al.

Das heute häufig verwendete Selbstkonzeptmodell nach Shavelson, Hubner und Stanton (1976) besteht aus immer differenzierteren Teilkonzepten, die in einem Gesamtkonzept integriert sind. Das allgemeine Selbstkonzept wird zuerst in ein akademisches Selbstkonzept und ein nicht akademisches unterteilt. Das akademische Selbstkonzept wird durch je ein Teilselbstkonzept pro Schulfach gebildet. Das nicht-akademische Selbstkonzept wird nach Shavelson et al. in ein soziales, emotionales und physisches unterteilt. Diese Teilkonzepte werden fortlaufend immer feiner gegliedert. Das Modell zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Zum einen können verschiedene Informationen über das Selbst organisiert und strukturiert werden. Die gebildeten Kategorien können anschliessend miteinander in Beziehung gebracht werden. Beispielsweise ist ein Kind stark im Umgang mit seinen Peers, kann aber nicht gut lesen. Je generalisierter die Ebene ist, desto stabiler ist deren Aussage. Das heisst, dass das generelle Selbstkonzept schwer veränderbar ist, jedoch eine Veränderung in Teilbereichen auf tiefer Ebene möglich ist. Das Konzept beinhaltet eine deskriptive und eine bewertende Ebene. Die Beschreibung wird entweder mit einer Vergleichsgruppe oder einer Idealvorstellung verglichen und dadurch bewertet. Das Selbstkonzept nach diesem Modell ist entwicklungsfähig. Einerseits nehmen die Facetten im Verlaufe des Lebens zu und andererseits werden die einzelnen Bereiche zunehmend differenzierter repräsentiert (vgl. Conzelmann & Hänsel, 2008, S. 40-42).

3.6 Das Selbstkonzept nach Greve

Greve versuchte mit seinem dreidimensionalen Modell alle kognitiven und affektiven Eindrücke einer Person über sich selbst zu ordnen. Zudem lassen sich die klassischen Selbstkonzepttheorien in sein Modell einordnen (vgl. Greve, 2000, S. 19).

Die Form seines Modells entspricht einem Würfel, welcher auf allen drei Dimensionen so unterteilt ist, dass weitere kleine Quader entstehen. Er ist der Länge nach in die drei zeitlichen Perspektiven "retrospektiv", "aktuell" und "prospektiv" unterteilt. Das Selbstkonzept besteht nicht nur aus dem, was eine Person im Moment ist, sondern auch aus ihrer Biografie, was sie in der Vergangenheit war, und aus ihren Zukunftsaussichten, was sie möglicherweise sein wird (vgl. ebd., S. 18).

Der Würfel hat zudem eine vordere Hälfte, welche das reale Selbst beinhaltet und eine hintere Hälfte, welche dem möglichen Selbst entspricht. Für die Retroperspektive gibt es nicht bloss die tatsächliche Biografie, sondern eine mögliche Alternativen. Das heisst, je nach Umstand, hätte die Lebensgeschichte auch anders verlaufen können. Das aktuelle, reale Selbst repräsentiert die Tatsachen. Das Individuum setzt sich damit auseinander, wie es sich im Moment wahrnimmt und von anderen wahrgenommen wird. Daneben befasst sich das Individuum auch mit seiner momentanen Idealvorstellung. Auch für die Zukunft gibt es die Unterteilung in ein reales und ein mögliches Selbst. Zum einen sind es Entwicklungsoptionen, zum anderen Entwicklungserwartungen für die Zukunft (vgl. ebd., S. 19-20).

Als dritte Dimension hat der Würfel eine untere und eine obere Ebene. Die untere Ebene besteht aus der kognitiven, deskriptiven Perspektive. Sie befasst sich mit allem was gewesen ist oder gewesen sein könnte, jetzt sein könnte oder ist, werden könnte oder sein wird. Die Ebene darüber umfasst die emotionale, evaluative Perspektive. Dabei geht es um die Bewertung des realistischen und möglichen Selbst in allen Zeitdimensionen, um das Ideal-Selbst, um Wünsche und Befürchtungen, verpasste Chancen und vermiedene Fehler (vgl. Greve, 2000, S. 19-20).

3.7 Das Selbstkonzept nach Rogers

Rogers formuliert für die humanistische Psychologie¹⁶ eine Selbsttheorie. Sie ist phänomenologisch¹⁷ und bezieht sich entgegen der Psychoanalyse auf die bewusst wahrgenommene Welt (vgl. Quitmann, 1996, S. 184). Die psychologischen Prozesse des Denkens, Erinnerns und Wahrnehmens finden durch die individuell erfahrene Wirklichkeit statt (vgl. ebd., S. 145). Dabei wird die subjektive Wirklichkeit mit der Realität verglichen und danach verworfen oder bestätigt. Das "Selbst" nach Rogers geht aus diesem Prozess hervor. Er besagt, dass der Mensch der Tendenz zur Selbstverwirklichung unterliegt. Die persönliche Entfaltung wird aktiv gewählt und liegt in der Verantwortung des Individuums (vgl. ebd., S. 185). Bei Rogers geht es also weniger um ein stabiles Konzept, als vielmehr um Veränderung. Das Individuum aktualisiert, erhält und erhöht sich durch gemachte Erfahrungen (vgl. Mummendey 2006, S. 194-195). Rogers betont die Geschlossenheit des Selbstkonzepts (vgl. Filipp & Bem; zitiert nach Quitmann, 1996, S. 145). Auch hat der Mensch nach ihm nicht ein Selbst, sondern ist es. Auch wenn sich das Selbst ständig verändert, bleibt seine integrierte und geordnete Struktur immer erhalten (vgl. Quitmann, 1996, S. 145). Das Erleben einer Person ist subjektiv. Die daraus entstandene psychische Realität eines Individuums wird von Rogers als wahr anerkannt (vgl. Ludwig-Körner, 1992, S. 117). Rogers zählt nur das Bewusste zum Selbstkonzept (vgl. ebd., S. 121). Das Individuum strebt nach der Aufrechterhaltung dieser inneren Ordnung. Der Selbstwert ist die Grundlage seiner Existenz und Erfahrungen und wird passend zum Wertesystem organisiert. Rogers unterscheidet zwischen Selbst und Ideal-Selbst (vgl. ebd., S. 146). Die Diskrepanz zwischen dem wahrgenommenen und dem gewünschten Selbst sollte nicht allzu gross sein. Rogers zeigt in Studien, dass sich durch eine Psychotherapie die Diskrepanz verringern lässt und es beim Klienten infolgedessen zu einer positiveren Selbstbewertung kommt. Die Veränderung geschieht primär beim Selbstbild und kaum beim Ideal-Selbst (vgl. Rogers, 2002, S. 253-255). Bei der personenzentrierten Gesprächstherapie¹⁸ nach Rogers sind die Kongruenz, die bedingungslose positive Zuwendung und das empathische Verstehen durch den Therapeuten die Grundbedingungen, damit es beim Klienten zu einer positiven Veränderung kommen kann (vgl. ebd., S. 276-278).

Störungen, beispielweise in der kindlichen Entwicklung, erklärt Rogers mit der Inkongruenz zwischen dem Selbst und der realen Erfahrung. Dem Kind geht es primär darum, von seiner Umwelt anerkannt und geliebt zu werden. Wenn das Kind vorbehaltslos geliebt wird, wehrt es Eigenwahrnehmungen und Eigenerfahrungen nicht ab

und baut ein eigenes Anerkennungssystem auf. Wird es nicht in diesem Sinne anerkannt, muss es sich, um die Zuwendung einer Bezugsperson zu erhalten, an deren Wertesystem orientieren. Dadurch kann es eigene Erfahrungen nicht in sein Selbstkonzept integrieren, muss dafür aber fremde Erfahrungen übernehmen (vgl. Rogers, 2002, S. 147). Die beschriebene Inkongruenz zwischen dem "Selbst" und den Erfahrungen führt auch bei Erwachsenen zu Angst und deshalb zu Abwehrmechanismen, wie Verzerrungen oder Verleumdung (vgl. Mummendey, 2006, S. 195).

3.8 Das Selbstkonzept nach Freud

Wenig zitiert wird Freud im Zusammenhang mit der Selbstkonzepttheorie oder deren Forschung. Mummendey erklärt dies damit, dass für Freud die drei Instanzen¹⁹, Ich, Es und Über-Ich, feststehen und ihn vor allem deren Zusammenspiel und Dynamik interessieren. Obschon er dem "Ich" das Bewusste zuschreibt, ist für ihn, wie auch für andere Psychoanalytiker, die Auseinandersetzung mit dem Selbstbild und die Selbsterkenntnis weniger wichtig (vgl. ebd., S. 35).

3.9 Das Selbstkonzept nach Kernberg

Ein weiterer Vertreter der Psychoanalyse ist Kernberg. Der Ichpsychologe²⁰ stützt sich auf die durch Freud definierten Instanzen und seine Topografie²¹ und erklärt die Entwicklung des Selbst anhand der Triebtheorie²² und Objektbeziehungstheorie²³. Er unterscheidet zwischen zwei Begriffen um eine Person ganzheitlich zu erfassen. Als "Charakter" bezeichnet er die handelnde Person, also das Verhalten und die Intentionen eines Individuums. Mit "Selbst" meint er die Vorstellungen einer Person über sich, also die intrapsychische Ebene (vgl. Ludwig-Körner, 1992, S. 182). Laut Kernberg verläuft die Entwicklung zum Selbst in fünf Stufen. Kernberg geht davon aus, dass in der ersten Stufe beim Säugling im ersten Lebensmonat noch keine Unterscheidung zwischen Selbst und Objekt stattfindet, sondern dass dieser bloss zwischen lustvollen und nicht lustvollen Erfahrungen unterscheidet. Innerhalb der zweiten Stufe, welche während des ersten halben Lebensjahres erreicht wird, bildet sich das erste Selbstbild. Auch macht sich das Kind nun eine Vorstellung seiner Bezugspersonen und es finden Interaktionen mit der Umwelt statt. Diesen liegt im Wesentlichen die Triebbefriedigung zu Grunde. Bis zum dritten Lebensjahr werden die Vorstellungen des Selbst und der Objekte zunehmend differenzierter. In der nachfolgenden dritten Stufe stehen gute und schlechte Vorstellungen noch unabhängig nebeneinander. Erst in der vierten Stufe ab drei Jahren werden gute und schlechte Vorstellungen in ein einheitliches Selbstkonzept integriert. Die eigene Identität wird gefestigt. Während der fünften und letzten Stufe finden ständige Modifikationen der Selbst- und Objektvorstellungen anhand der Erfahrungen statt. Die Entwicklung des Selbst beruht also einerseits auf den lustvollen beziehungsweise nicht lustvollen Selbsterfahrungen als Säugling und andererseits auf libidinös und aggressiv besetzten Objektbildern. Aus einzelnen Repräsentanzen wird schliesslich ein differenziertes und vollständiges Selbstkonzept gebildet (vgl. Ludwig-Körner, 1992, S. 183-185; Kernberg, 1986, S. 11-12).

3.10 Das Selbstkonzept nach Kohut

Ebenfalls mit dem Selbstkonzept befasst sich der Psychoanalytiker Kohut. Er bewegt sich mit seinen Theorien aus der freudschen Psychoanalyse kommend eher in die Richtung der humanistischen Psychologie und gilt als Vertreter der Selbstpsychologie²⁴. Für Kohut ist das Selbst den Trieben und Abwehrmechanismen übergeordnet und entwickelt sich unabhängig (vgl. Ludwig-Körner, 1992, S. 273). Der Säugling besitzt nach Kohut eine eigenständige Wahrnehmung und hat schon pränatal Vertrauen erlebt, welches er nach der Geburt wiederaufbauen kann. Da er jedoch abhängig von der Pflege einer Bezugsperson ist, fühlt er sich noch nicht als unabhängiges Selbst. Von Beginn an wird das Kind jedoch von seinen Bezugspersonen so behandelt, als hätte es bereits ein eigenständiges Selbst. Zudem werden von Beginn an bestimmte Erwartungen an das Kind herangetragen. Im zweiten Lebensjahr entwickelt das Kind anhand der gemachten Erfahrungen ein Kern-Selbst (vgl. ebd., S. 274-275). Laut Kohut erfährt das Kind durch Spiegelungen einer Bezugsperson das Selbst (vgl. ebd., S. 276). Kohut schreibt dazu:

In dem Augenblick, in dem eine Mutter ihr Baby zum ersten Mal sieht und auch mit ihm in Kontakt ist (durch taktile, olfaktorische und propriozeptive Kanäle, wenn sie es füttert, trägt und badet), findet der eigentliche Beginn eines Prozesses statt, der das Selbst einer Person bildet – er setzt sich während der ganzen Kindheit und in einem geringen Ausmass auch im späteren Leben fort. Ich habe die spezifische Interaktion zwischen einem Kind und seinen Selbstobjekten im Sinn, durch die in zahllosen Wiederholungen die Selbstobjekte empathisch auf gewisse Möglichkeiten des Kindes reagiert (Aspekte des Grössen-Selbst, die es bewundert, verschiedene angeborene Begabungen, die es benutzt, um schöpferisch zwischen Strebungen und Idealen zu vermitteln), auf andere dagegen nicht. Dies ist die wichtigste Art, auf die die angeborenen Entwicklungsmöglichkeiten selektiv genährt oder zurückgedrängt werden. Besonders das *Kern-Selbst* wird nicht durch bewusste Ermutigung, bewusstes Lob und bewusste Entmutigung und Missbilligung geformt, sondern durch die tief verankerte Art der Reaktion der Selbstobjekte, die letztendlich eine Funktion des jeweiligen eigenen Kern-Selbst der Selbstobjekte sind. (Kohut, 1991, S. 95-96)

Wie für andere Tiefenpsychologen auch, gibt es für Kohut ein narzisstisches Selbst oder, wie er es später benennt, ein Grössenselbst. Dabei ordnet das Kind das Lustvolle dem Ich zu und das Unlustvolle einem Aussenbereich. Gleichzeitig idealisiert das Kind seine Eltern und überträgt diese scheinbare Vollkommenheit auf sein eigenes Selbst (vgl. Ludwig-Körner, 1992, S. 277). Die Eltern spielen bei der Selbstkonzeptentwicklung eine zentrale Rolle, indem sie als Ideal und als Spiegel dienen. Für Kohut ist das Selbst sowohl Grundlage für die Persönlichkeit als auch Quelle des eigenen Handelns. Das Selbst ist den Trieben übergeordnet. Es entwickelt sich aus dem Zusammenspiel von Umweltfaktoren und Dispositionen (vgl. ebd., S. 279). Die Entwicklung eines eigenständigen Selbstkonzepts findet laut Kohut vor allem zwischen dem 11. und 15. Lebensjahr statt (vgl. Ludwig-Körner, 1992, S. 280). Er vertritt die Meinung, dass in der Therapie nichts Neues angelegt werden kann. Es geht lediglich darum, das Vorhandene weiterzuentwickeln und um Selbstverwirklichung (vgl. ebd., S. 282-284).

3.11 Das Selbstkonzept nach Hattie

Hattie spricht sich klar für ein mehrdimensionales Selbstkonzeptmodell aus und kann viele einzelne Bereiche empirisch darlegen (vgl. Mummendey, 2006, S. 205; Hattie, 2004, o. S.). Er schlägt ein alternatives Modell vor. Für sein Rope-Model beruft er sich auf den Satz des Philosophen Wittgensteins (1958). Dieser besagt, dass die Stärke eines Seils nicht durch die Stärke der Fasern auf der gesamten Länge bestimmt ist, sondern durch die Überlappung vieler Fasern. So wird auch das Selbstkonzept aus vielen verschiedenen Prozessen und Strategien gebildet. Genannt werden unter anderem die Selbstwirksamkeit, die Ängstlichkeit, die Fähigkeiten und die Lernorientierungen. Hattie geht es also weniger um die einzelnen Bereiche des Selbstkonzepts, als vielmehr um die psychischen Prozesse. Hattie beschreibt bereits bekannte Strategien wie Selbstschutz, Selbstpräsentation und Selbsterhaltung. Das Zusammenwirken beziehungsweise die Integration aller Prozesse ergibt die Stärke des Selbstkonzepts. Wie der Mensch die Erfahrungen in der Umwelt beeinflusst, auswählt und interpretiert ist individuell verschieden. Die Selbstkonzeptentwicklung und die Erfahrungsverarbeitung beeinflussen sich wechselseitig (vgl. Hattie, 2004, o. S.). Hatties Rope-Model vereint verschiedene Vorgängermodelle, ist jedoch operativ noch wenig konkret, beurteilt Mummendey (vgl. Mummendey, 2006, S. 210).

Hattie spricht von verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene entspricht beim Seil (engl. Rope) den verschiedenen Litzen (engl. strands). Im Modell sind dies die verschiedenen Motive, wie die Selbstbestätigung, die Selbstwerterhöhung und der Selbstschutz. Auch der Wunsch, entweder als einmalig oder als Teil eines Kollektivs wahrgenommen zu werden, ist ein Motiv. Die vier Litzen werden jeweils in Fäden (engl. yarns) unterteilt. In Hatties Modell sind dies situationsspezifische Vorstellungen und Dispositionen, wie beispielsweise die Selbstwirksamkeit, das Leistungsvermögen, Lernstrategien oder die Kontrollüberzeugung. Auf der dritten Ebene werden von Hattie die spezifischen Strategien einer Person angesiedelt. Es sind die einzelnen Fasern (engl. fibers) aus denen die Fäden bestehen. Als Beispiele für Strategien nennt Hattie unter anderem Perfektionismus, soziale Vergleiche, Selbstüberwachung, Abwertung oder Verzerrung. Diese Strategien sind viel instabiler und situationsabhängiger als jene der ersten Ebene. Die einzelnen Fasern sind zu Fäden und diese zu Litzen gedreht. Jede Faser ist also mit anderen verschlungen und trägt ihren Teil zur Stärke des Seils bei. Jede einzelne Strategie trägt zum vorhandenen Selbstkonzept bei. Personen mit einem positiven Selbstkonzept haben gute Strategien adaptiert um mit Umwelterfahrungen umzugehen. Ungünstige Bewältigungsstrategien wirken negative auf das Selbstkonzept. Die Entwicklung des Selbstkonzepts wird mit dem Hinzufügen, Beseitigen und Stärken von Fasern verglichen (vgl. Hattie, 2004, o. S.).

3.12 Das Selbstkonzept nach Filipp

Filipp beschreibt die zum Aufbau eines Selbstkonzepts notwendige menschliche Informationsverarbeitung. Er unterteilt die Quellen für Informationen über sich selbst in

- die direkte Prädikatenzuweisung²⁵ durch andere Personen
- die indirekte Prädikatenzuweisung durch andere Personen
- die komperative Prädikaten-Selbstzuweisung
- die reflexive Prädikaten-Selbstzuweisung und
- die ideationale²⁶ Prädikaten-Selbstzuweisung (vgl. Filipp, 1993, S. 132)

Die Personen aus dem Umfeld vermitteln durch Aussagen direkt oder durch bestimmtes Verhalten indirekt ihre Beurteilung des Individuums. Die elterliche Erziehung hat in zweifacher Weise einen Einfluss auf die Selbstkonzeptentwicklung des Kindes. Daneben gewinnt das Individuum auch aus Vergleichen mit anderen Informationen über die eigene Person. Zentral sind auch diejenigen Erkenntnisse, zu denen eine Person durch Selbstbeobachtung gelangt. Bei der Generierung dieser Informationen spielt es keine Rolle, ob die Attribuierung internal oder external stattfindet. Die Selbstbeobachtung macht eine Person unabhängiger von Rückmeldungen aus dem Umfeld. Als letzte Quellen dienen das Nachdenken über sich selbst und die Erinnerungen an gemachte Erfahrungen. Dies geschieht selektiv. Bestimmte Erfahrungen werden gespeichert und wieder abgerufen, andere sind nicht mehr bewusst zugänglich (vgl. ebd., S. 134-138).

3.13 Das Selbstkonzept nach Zimmer

Zimmers Theorie zum Selbstkonzept basiert auf bereits bestehenden Theorien und Konzepten und bringt diese in einen für die Psychomotorik relevanten Zusammenhang. So beschreibt sie den Aufbau des Selbstkonzeptes aus zwei Bestandteilen. Einerseits aus dem neutralen kognitiven Wissen über sich selbst, wie beispielsweise das eigene Aussehen, die eigenen Fähigkeiten sowie Stärken und Schwächen. Zimmer verwendet dafür den Begriff "Selbstbild". Andererseits aus dem Selbstwertgefühl, welches durch die Beurteilung der Fakten die emotionale Komponente bildet (vgl. Zimmer, 1999, S. 52-53). Als Informationsquellen für die Entwicklung des Selbstkonzepts zählt Zimmer die über verschiedene Wahrnehmungskanäle gewonnenen Informationen, die Erfahrungen der eigenen Wirksamkeit, die sozialen Vergleiche und die Rückmeldungen anderer auf (vgl. ebd., S. 62).

3.14 Selbstwirksamkeit nach Bandura

In der Selbstkonzeptforschung ist Bandura vielzitiert. Die beiden durch ihn beschriebenen Erwartungsvariablen dienen zur Erklärung von Verhaltensänderungen, wie sie beispielsweise durch ein Therapieverfahren angestrebt werden. Bandura schreibt dazu: „Perceived self-efficacy is a judgment of one’s ability to organize and execute given types of performances, whereas an outcome expectation is a judgment of the likely consequences such performances will produce“ (1997, S. 21). Die Selbstwirksamkeitserwartung dient dabei als vermittelnde Variable zwischen Person und Handlung. Die Ergebniserwartung vermittelt anschliessend zwischen Handlung und Ergebnis. Ausschlaggebend ist vor allem die Selbstwirksamkeitserwartung. Denn bevor man eine Handlung initiiert, muss man überzeugt sein, diese auch ausführen zu können (vgl. Butzkamm; zitiert nach Filipp, 1993, S. 209).

Bandura definiert die Selbstwirksamkeitserwartung folgendermassen: „Perceived self-efficacy refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action required to produce given attainments“ (1997, S. 3). Dabei gewichtet er das Vertrauen in sich mehr als die tatsächliche Fähigkeit einer Person: „Perceived self-efficacy is not a measure of the skill one has but a belief about what one can do under different sets of conditions with whatever skills one possesses“ (ebd., S. 37). Trotzdem steht die Selbstwirksamkeit immer mit den tatsächlichen Fähigkeiten in Verbindung: „Efficacy beliefs alone can raise and sustain motivation, but they will not produce newfangled performances if the subskills necessary for the exercise of personal agency are completely lacking“ (ebd., S. 61).

Die Selbstwirksamkeitserwartung als ein besonderer Erwartungsstil wird auch von anderen Autoren identisch definiert. So fasst Schwarzer zusammen, dass es sich um die Erwartung, „zu einem bestimmten Verhalten fähig zu sein“, also um eine „Kompetenzerwartung“ (Schwarzer; zitiert nach Asendorpf, 2007, S. 236) handelt. Mummendey definiert sie als „die eigene Erwartung, die ... in Bezug auf die Möglichkeit und die Güte der Ausführung dieser Verhaltensweisen“ gebildet wird (2006, S. 74).

Bandura bezeichnet die Selbstwirksamkeitserwartung als Schlüsselfaktor für das Initiieren von Handlungen (vgl. Bandura, 1997, S. 3). Es ist eine „wichtige Determinante für menschliches Verhalten“ (Mummendey, 2006, S. 75). Bandura zeigt auf, dass eine optimistische Selbstwirksamkeitserwartung in Verbindung mit einer guten Leistungsfähigkeit und dem Wohlbefinden steht. Erst sie ermöglicht einer Person, das Beste aus ihrem vorhandenen Talent zu machen. Wobei jedoch ergänzt werden muss, dass Selbstzweifel trotzdem immer auch dazugehört (vgl. ebd., S. 72-75). Anhand der Selbstwirksamkeitserwartung einer Person lässt sich ihr Verhalten zuverlässiger voraussagen als durch den Effekt des allgemeinen Selbstkonzepts (vgl. Bandura, 1997, S. 11).

Die Selbstwirksamkeitstheorie befasst sich mit der Bewertung der persönlichen Fähigkeiten und nicht mit dem Selbstwert. Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen der Fähigkeitsüberzeugung und dem Selbstwertgefühl. Personen tendieren jedoch grundsätzlich dazu, in Fähigkeiten zu investieren, die ihnen ein positives Selbstwertgefühl vermitteln (vgl. Bandura, 1997, S. 11). Oder wie Bandura schreibt:

„Nor does the successful exercise of personal efficacy necessarily bring pleasure or raise self-esteem. It depends on how attainments measure up against internal standards“ (Bandura, 1997, S.14).

Zuerst untersuchten Bandura et al. den Effekt der Selbstwirksamkeit mittels Experimenten an Testpersonen mit psychisch auffälligem Verhalten, wie beispielsweise Phobien, Depressionen, Essstörungen oder Suchterkrankungen. Später wurden die Untersuchungen auf andere Felder, wie den schulischen Kontext, ausgedehnt. Worauf Bandura dann zusätzlich von der kollektiven Wirksamkeit einer ganzen Institution spricht (vgl. ebd., S. 75-76).

Entgegen James teilt Bandura das Selbst nicht in ein Objekt und einen Akteur auf: „In social cognitive theory, the self is not split into object and agent; rather, in self-reflection and self-influence, individuals are simultaneously agent and object“ (ebd., S. 5).

Das Selbstwirksamkeitssystem ist multidimensional. So kann nicht von einer Selbstwirksamkeitsüberzeugung im einen Bereich auf jene in einem anderen geschlossen werden. Die Strukturen der Selbstwirksamkeit unterscheiden sich im Level, in der Allgemeingültigkeit und in der Stärke (vgl. ebd., S. 42-46).

3.14.1 Die vier Quellen der Selbstwirksamkeitserwartung

Laut Bandura sind in der Entwicklung und Beeinflussung der Selbstwirksamkeitserwartung vier Quellen ausschlaggebend (vgl. ebd., S. 80-113):

1. Eigene Erfolgserlebnisse (Enactive Mastery Experiences)

Dies ist die wichtigste Quelle. Jedoch ist nicht bloss die Leistung per se ausschlaggebend, sondern auch wie sie beurteilt, interpretiert und gewichtet wird. Dabei wird die Leistung immer mit der aktuellen Selbstüberzeugung verglichen. Passt die Leistung, wird sie gewichtet. Passt sie nicht, ist sie weniger signifikant. Dieser Effekt sichert, dass die Selbstüberzeugung auch bei wechselnden Leistungen stabil bleibt. Für die Einordnung der Leistung spielt auch der damit verbundene Aufwand eine Rolle. Der Erwachsene (vgl. Kapitel 3.16) unterscheidet zwischen Anstrengung und Fähigkeit. Dabei tendieren Personen mit einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung eher dazu, Misserfolge mangelndem Einsatz zuzuschreiben und weniger mangelnder Fähigkeit. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Selbstbeobachtung. Diese verläuft selektiv. Deshalb werden bestimmte Leistungen eher festgestellt und stärker eingepreßt. Zudem spielt auch die Leistungskurve eine Rolle bei der Beurteilung. Misserfolge sind weniger demotivierend, wenn insgesamt eine Verbesserung zu verzeichnen ist (vgl. ebd., S. 80-86).

2. Stellvertretende Erfahrungen (Vicarious Experiences)

Die stellvertretenden Erfahrungen haben im Allgemeinen einen schwächeren Effekt als die eigenen. Die Vergleiche mit anderen und das Modelllernen spielen trotzdem eine wichtige Rolle. Vergleiche mit ähnlichen Personen werden stärker gewichtet. Wenn eigene Erfahrungen in einem Bereich fehlen, ist die Beeinflussung von Stellvertretererfahrungen gross. Der soziale Vergleich hat Vor- und Nachteile. Einerseits ist

das Modelllernen effektiv, andererseits kann der Vergleich auch entmutigen. Deshalb ist es wichtig, Personen mit Selbstzweifel von der eigenen Lernfähigkeit zu überzeugen (vgl. Bandura, 1997, S. 86-101).

Sich selbst erfolgreich handeln zu sehen (self-modeling) verhilft zu den Informationen einer erfolgreichen Strategie und stärkt den Glauben an die eigene Fähigkeit besonders effektiv. Bandura bezieht sich bei dieser Erkenntnis auf Creer and Miklich:

Creer and Miklich (1970) found that observing oneself performing successfully not only improves the targeted performance but also leads people to exercise better control over other aspects of their daily functioning. Such findings suggest that successful self-modeling may produce general increase in self-efficacy that has a positive impact on a variety of activities. (Creer and Miklich; zitiert nach Bandura, 1997, S. 91)

Der oben beschriebene Effekt kann in der Praxis beispielsweise mit Hilfe von Filmaufnahmen gefördert werden (vgl. ebd., S. 101).

3. Verbale Ermutigung oder Überzeugung (Verbal Persuasion)

Auch die Ermutigung durch das Gegenüber stärkt die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das Vertrauen anderer in die eigenen Fähigkeiten kann zwar nicht einen Wandel der Selbstwirksamkeit auslösen, jedoch zusätzlich motivieren und den Einsatz steigern. Die Wirkung von Feedback hängt von dessen Art zusammen. Rückmeldungen, die die Verbesserung betonen, unterstützen die Entwicklung der Selbstwirksamkeit. Solche, die hingegen den Mangel betonen, schmälern die Entwicklung. Dazu kommt, dass manche Personen glauben, sich selbst und ihre Lage besser zu kennen als dies das Gegenüber tut. Solche Personen sind deshalb eher schwierig zu ermutigen. Der Kritiker muss glaubwürdig und akzeptiert sein, damit seine Rückmeldung die Selbstwirksamkeit beeinflusst (vgl. ebd., S. 101-106).

4. Wahrnehmung der eigenen physiologischen und emotionalen Zustände (Physiological and Affective States)

Menschen nehmen ihre körperlichen und emotionalen Reaktionen in einer Situation wahr und interpretieren sie. Stressige und anspruchsvolle Situationen werden mit Vulnerabilität²⁷ oder Dysfunktion verbunden. Stressreaktionen führen so zu einer verminderten Selbstwirksamkeitserwartung, was in der nächsten Situation zu einem Anstieg des Stresslevels oder gar zu Angst führen kann. Es kann somit helfen, körperliche Zustände zu verbessern oder die Fehlinterpretation von physischen Symptomen zu korrigieren (vgl. ebd., S. 106-113). Je besser die Stimmung einer Person im Allgemeinen ist, desto kompetenter fühlt sie sich (vgl. Bund, 2001, S. 30-31). Eine tiefe Selbstwirksamkeitserwartung und eine hohe Empfindlichkeit gegenüber körperlichen Zuständen beeinflussen sich gegenseitig negativ. Die Individuen richten sich unterschiedlich stark nach eigenen oder fremden Wahrnehmungen. Es werden individuell unterschiedliche Aspekte der somatischen Erfahrungen gewichtet. Die wahrgenommene Stimmung einer Person beeinflusst ebenfalls ihre Interpretation einer Situation (vgl. Bandura, 1997, S. 106-113).

3.14.2 Vermittelnde Prozesse (Mediating Processes)

Kognitive, motivationale, affektive und selektive Prozesse regulieren die Selbstwirksamkeit einer Person:

1. Kognitive Prozesse

Das Denken geht einer Handlung voraus. Selbstzweifel lassen sich durch kognitive Techniken positiv beeinflussen. Eine Problemlösung basiert meist auf vorhandenem Vorwissen und deren Beurteilung. Bei der Selbstwirksamkeitserwartung spielt die Meinung über den Erwerb von Fähigkeiten eine Rolle. Personen, die Fähigkeiten als erwerbbar bewerten, haben im Allgemeinen eine positivere Selbstwirksamkeitserwartung, als jene, die Fähigkeiten als in sich innewohnend betrachten. Einige Kinder lassen sich von Fehlern schnell entmutigen. Ihnen kann mit der Überzeugungsarbeit, dass Fähigkeiten erwerbbar sind, geholfen werden (vgl. Bandura, 1997, S. 116-119). Auch die Meinung über die Beeinflussbarkeit der Umwelt wirkt sich auf die Selbstwirksamkeitserwartung aus. Die Einstellung, dass das Umfeld beeinflussbar ist, wirkt sich positiv aus (vgl. ebd., S. 119-122).

2. Motivationale Prozesse

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen spielen eine wichtige Rolle bei der Motivationsregulation. Dabei können drei Theorien unterschieden werden: Attribuierung, Ergebniserwartung und erkannte Ziele. Schreibt eine Person den Misserfolg mangelndem Einsatz zu, lässt sie sich weniger entmutigen als jene Person, die ihn mit fehlender Fähigkeit erklärt. Aufgabenbezogene Ziele sind für die Selbstwirksamkeit förderlich, ichbezogene weniger. Nebst den verschiedenen Fähigkeitskonzepten spielt auch die Meinung über die Beeinflussung von Erfolg eine Rolle (vgl. ebd., S. 122-125). Bandura beschrieb 1986 die komplexe Wechselwirkung zwischen der Einstellung, dem Erleben von Erfolg einer Person und von Rückmeldungen:

If people are led to believe that their difficulties stem from internal but changeable factors, the net result may be self-blame rather than heightened motivation if the personal impediments do not lend themselves readily to modification without additional resources and mastery performance aids. Conversely, if difficulties are attributed to external changeable factors, people have less incentive to build their competencies and easily fall back on situational excuses if their situations do not change for the better. Causal attributions can temporarily raise motivation, but boost will not survive for long in the absence of affirming accomplishments. To keep telling individuals who lack essential skills that their failures are due to insufficient effort can be demoralizing. To keep telling them they have high capabilities while their repeated failures tell them otherwise only discredits the attributers. Not surprisingly, efforts to alter refractory behavior by attribution retraining alone have met with limited success, whereas sociocognitive programs fostering personal enablement produce uniformly beneficial changes. (Bandura, 1997, S. 125)

Verhalten wird durch das in Aussicht stehende Ziel motiviert. Je mehr eine Person glaubt, eine Herausforderung zu meistern, desto mehr strengt sie sich an. Die Erfahrung, eine Herausforderung durch Anstrengung geschafft zu haben, erhöht aber nicht automatisch die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Es kann auch vorkommen, dass eine Person danach trotzdem zweifelt, dieselbe Leistung erneut zeigen zu können. Ein Ziel soll herausfordern (vgl. Bandura, 1997, S. 125-130). Locke und Latham zeigten 1990

auf: „A large body of evidence does show that the higher the goals, the harder people work to attain them and the better their performance“ (Locke & Latham; zitiert nach Bandura, 1997, S. 133). Bandura meint jedoch, dass Zwischenziele wichtig für die Motivation sind: „Self motivation is best sustained through a series of proximal subgoals that are hierarchically organized to ensure successive advances to superordinate goals“ (Bandura, 1997, S. 134). Daneben sollen Ziele auch möglichst spezifisch und nahe sein um zu motivieren. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung beeinflusst die Zielsetzung stärker als umgekehrt (vgl. ebd., S. 137).

3. Affektive Prozesse

Die Selbstwirksamkeit beeinflusst die Art und Intensität der emotionalen Erfahrungen in dreierlei Weise. Nämlich durch die persönliche Kontrolle über Gedanken, Handlungen und Affekte. Das Erleben wird durch die Person interpretiert (vgl. ebd., S. 137-139). So kann sich eine Person beispielsweise mehr oder weniger fähig fühlen, eine schwierige Situation zu meistern. Das heisst, eine Situation erscheint für eine Person mit einer hohen Selbstwirksamkeitsüberzeugung als Herausforderung. Die gleiche Situation wird von einer Person mit einer tiefen Selbstwirksamkeitsüberzeugung als Bedrohung wahrgenommen). Dabei spielt die gedachte Kontrollierbarkeit der Situation eine Rolle. Wird die Situation als unkontrollierbar eingeschätzt, führt sie unweigerlich zu mehr Stress. Selbstwirksamkeit kann also auch als Glaube, sein eigenes Leben zum Besseren verändern zu können, angesehen werden (vgl. ebd., S. 141-145). Die auftretenden negativen Gedanken alleine führen jedoch noch nicht zu Stress. Erst die Unfähigkeit, sie zu kontrollieren, verursacht diesen. Eine gute Art damit umzugehen ist beispielsweise Humor (vgl. ebd. S. 151). Die Kontrolle über Gedanken, Handlungen und Affekte reguliert das Auftreten von Stress. Soziale Beziehungen können helfen sich wirksamer zu fühlen, Herausforderungen bewältigen und Gedanken kontrollieren zu können (vgl. ebd., S. 159-160). Bandura bezeichnet die Emotionen als Bedingung und Folge der Selbstwirksamkeit. So werden beispielsweise die Gefühle von Freude, Stolz und Zufriedenheit direkt und indirekt durch die Selbstwirksamkeit beeinflusst. Auch das Gefühl der Angst vor bestimmten Situationen hängt von der Selbstwirksamkeit ab (vgl. Bund, 2001, S. 112-117).

4. Selektionsprozess

Die Aktionen und das Umfeld werden aktiv gewählt. Dies geschieht entsprechend den eigenen Fähigkeiten, beziehungsweise der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Bandura, 1997, S. 160-161). Wenn herausfordernde Situationen vermieden werden, werden vorhandene Kompetenzen verlernt, was wiederum zu einer Abnahme der Selbstwirksamkeit führt (vgl. Bund, 2001, S. 48). Umgekehrt führt die Auseinandersetzung mit neuen Situationen zu Übungsmöglichkeiten, damit einhergehend zu einer Kompetenzerweiterung und somit wiederum zu einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Der Selektionsprozess hat eine ähnliche Funktionsweise wie die selbsterfüllende Prophezeiung nach Merton²⁸.

3.15 Die Selbstwirksamkeit in der Resilienzforschung²⁹

Der hohe Stellenwert einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung für die optimale Entwicklung und das Wohlergehen wird auch durch die Resilienzforschung gestützt. Nebst vielen anderen Autoren definieren Scheithauer und Petermann „die Erfahrung der Selbstwirksamkeit und ein positives Selbstkonzept“ als Schutzfunktionen (Scheithauer & Petermann; zitiert nach Ittel & Scheithauer, 2007, S. 104).

Heute wird bei Risiko- und Schutzfaktoren von einer Multifinalität gesprochen. Das heisst, dass ein grundsätzlich protektiver Faktor unter bestimmten Umständen auch negative Folgen haben kann. So wirken Selbstvertrauen und ein hohes Selbstwertgefühl bei vielen belastenden Ereignissen, wie beispielsweise einer elterlichen Scheidung oder Misshandlung, positiv. Bei Problemen in Verbindung mit Aggressivität und Dissozialität kann ein überhöhtes Selbstwertgefühl jedoch risikoreich sein, da es zu verzerrten Erfahrungen führt, welche das ungünstige Verhalten noch verstärken (vgl. Lösel & Bender, 2007, S. 64-65).

Hüther betont die Wichtigkeit des Vertrauensaufbaus in der Kindheit um sich der Umwelt und den Mitmenschen offen zuzuwenden und Schwierigkeiten meistern zu können. Er teilt dabei in drei Ebenen auf:

1. Als Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewältigung von Problemen, 2. als Vertrauen in die Lösbarkeit schwieriger Situationen gemeinsam mit anderen Menschen und 3. als Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Welt und ihr Geborgen- und Gehaltenseins in der Welt. (Hüther, 2007, S. 53)

Daniel und Wassell formulieren die Grundsteine, welche die Resilienz stützen im Zusammenhang mit Selbstwirksamkeit folgendermassen: „Eine gute Selbst-Wertschätzung, d.h. eine verinnerlichte Vorstellung, etwas zu sein und etwas zu können (Selbstvertrauen aufgrund von Kompetenzerfahrungen)“ (Daniel und Wassell; zitiert nach Weiss, 2007, S. 161) und als „ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, d.h. von Einfluss und Kontrolle, zusammen mit einem realitätsbezogenen Wissen der persönlichen Stärken und Grenzen“ (ebd.).

Sehr anschaulich zählen Daniel und Wassell die drei Bausteine für Resilienz aus kindlicher Perspektive auf:

- ICH HABE: „Ich habe Menschen, die mich gern haben, und Menschen, die mir helfen“ (sichere Basis).
- ICH BIN: „Ich bin eine liebenswerte Person und respektvoll mir und anderen gegenüber“ (Selbst-Wertschätzung).
- ICH KANN: Ich kann Wege finden, Probleme zu lösen und mich selbst zu steuern“ (Selbst-Wirksamkeit). (Daniel und Wassell; zitiert nach Weiss, 2007, S. 161)

Weiss beschreibt die Bedingungen, in welcher das Kind eine positive Selbstwirksamkeitsüberzeugung entwickeln kann: „Das Kind soll in seinen Aktivitäten und Explorationen Befriedigung und Wertschätzung erfahren. Dies geschieht häufig in Spielhandlungen. Die Beziehung zwischen dem Kind und dem Erwachsenen ist grundlegend bei der Unterstützung der Entwicklung“ (vgl. Weiss, 2002, S. 170).

3.16 Die Selbstkonzeptentwicklung in der Kindheit

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Entwicklungsschritte von der Geburt bis ins vorpubertäre Alter aufgezeigt. Da vergleichsweise wenige Jugendliche eine Psychomotoriktherapie besuchen, wird auf die Ausführung dieser Altersstufe verzichtet.

3.16.1 Der Säugling und das Kleinkind (von der Geburt bis zirka 2 ½ Jahre)

Durch Double Sensations³⁰ lernt der Säugling, was zu seinem Körper gehört und was nicht, was "Ich" und was "Nicht-Ich" ist. Auch lernt er durch die Interaktion mit Bezugspersonen, dass er ein handelndes Subjekt ist. Schon zwei Monate alte Säuglinge nehmen Blickkontakt mit ihren Bezugspersonen auf (vgl. Stern, 2007, S. 61). In Selmans Stufenmodell ist auf der ersten Stufe das Selbst physikalisch konzipiert und Aussagen, Verhalten und Gefühle sind noch eine Einheit (vgl. Selman; zitiert nach Prücher, 2002, S. 17). Ein Selbstkonzept im kognitiv-psychologischen Sinn ist in dieser Stufe noch nicht vorhanden. Da aber ein Säugling bereits zwischen Vertrautem und Fremdem sowie zwischen eigenen und fremden Merkmalen unterscheiden kann, darf dies als eine Vorform des Selbstkonzepts angesehen werden (vgl. Mummendey, 2006, S. 94). Die Kleinkindforscher sind sich heute einig, dass schon bei Säuglingen zwischen der Entwicklung eines "Ich-Selbst" und eines "Mich-Selbst" unterschieden werden kann. Ein neun Monate altes Kind entdeckt, dass es eine eigene Gedankenwelt besitzt und diese Gedankenwelt mit anderen teilen kann (vgl. Fuhrer, Marx, Holländer & Möbes, 2000, S. 39). Empirische Befunde unterstützen die Annahmen, dass Säuglinge zwischen sich und anderen unterscheiden können, ein Bewusstsein haben und damit Effekte in der Umwelt auslösen können, und dass Säuglinge bereits ein Körperschema haben (vgl. ebd., S. 42). Kinder beginnen mit sieben Monaten Interaktionen selbst zu wählen und initiieren. Schon viel früher nehmen Kinder die Wirkung eigener Bewegungen wahr. Dies kann bereits als Erleben der eigenen Wirksamkeit bezeichnet werden (vgl. ebd., S. 42-43). Das Erkennen des Spiegelbildes³¹ ist eng mit dem Wissen über das Selbst verbunden. Das Kind erkennt sich mit etwa 18 Monaten im Spiegel, daraus schliesst man, dass es nun ein Selbstbewusstsein besitzt. Ab etwa zwei Jahren verwendet das Kind auch seinen Namen oder das Pronomen "ich" (vgl. Dornes, 2000, S. 180-181).

3.16.2 Das Kleinkind und Vorschulkind (von zirka 2 ½ bis 5 Jahre)

Nun kann das Kind konkrete Eigenschaften an sich selbst beobachten und verbalisieren. Es macht Aussagen über sich zu seinen Aktivitäten, zu körperlichen Eigenschaften oder zu sozialen Beziehungen. Das Kind beschreibt sich noch zu positiv. Denn es kann noch nicht zwischen Wunsch und Realität unterscheiden. Es ordnet sich bereits einer Kategorie zu. So weiss es beispielweise, dass es ein Mädchen oder ein Junge ist. Mit etwa zwei Jahren sucht das Kind nach positiven Reaktionen auf sein Verhalten und lernt die Auswirkungen seines Tuns kennen (vgl. Oerter, 2008, S. 230-231). Eine Schwierigkeit beim Erfassen des Selbstkonzepts bei kleinen Kindern ist sicherlich die eingeschränkte verbale Ausdrucksfähigkeit (vgl. Pior, 1998, S. 67). Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass das Kind sich nun bewertet und eine kognitive sowie

emotionale Selbstrepräsentation vorhanden ist (vgl. Mummendey, 2006, S. 95). Pior betont, dass die Bereichsspezifität und Stabilität des Selbstkonzepts bei Kindern nicht unterschätzt werden sollte:

Die vorliegende Arbeit hat dagegen gezeigt, dass sich Selbstkonzepte, erstens, bereits im Vorschulalter bereichsspezifisch erfassen lassen, zweitens, dass soziale Selbstkonzepte der Beziehung zu Gleichaltrigen über einen Zwei-Monatszeitraum stabil sind und drittens, dass diese durchaus schon eine realistische Basis haben. Das Wissen von sich selbst scheint im Modell von Harter (1983) unterschätzt worden zu sein. (Pior, 1998, S. 142)

Nach Prücher ist das Selbst in der frühen Kindheit stark mit physischen Begriffen verbunden (vgl. Prücher, 2002, S. 13). Püchner erwähnt die Studien von Keller, Ford und Meacham (1978), welche zeigen, dass Kinder zwischen zwei und fünf Jahren ihr Selbst eher mit Aktivitäten als mit körperlichen oder materiellen Attributen beschreiben (vgl. Keller, Ford & Meacham; zitiert nach Püchner, 2002, S. 19).

Vorschulkinder unterscheiden sich auch in ihrer Fähigkeitsdefinition von älteren Kindern. Sie vermischen Fähigkeit noch mit Anstrengung und Leistung. Ihre aktuellen Leistungsergebnisse betreffen die Fähigkeitseinschätzung kaum. Für soziale Vergleiche haben sie wenig Interesse und diese haben auch kaum Auswirkungen (vgl. Dweck; zitiert nach Hellmich, 2010, S. 87). Kamins und Dweck (1999) können in einer Studie aufzeigen, dass jedoch auch schon bei kleinen Kindern anhaltende Misserfolge zu einer Motivationseinbusse und zu negativeren Selbstbewertungen führen. Obschon die Kinder noch ein anderes Fähigkeitskonzept haben, reagieren sie bei Misserfolg bereits ähnlich wie ältere Kinder oder Erwachsene. Kleine Kinder sind also keinesfalls immun gegen Misserfolge (vgl. ebd., S. 88).

Kleine Kinder können gegensätzliche Eigenschaften noch nicht in ihr Selbstbild integrieren. Das Kind ist entweder lieb oder böse (vgl. Mummendey, 2006, S. 97). Ab zirka vier Jahren ist es dem Kind möglich eine Perspektivenübernahme³² zu machen. Vermehrt passt es sein Verhalten den Erwartungen von aussen an. Das Kind spricht auf Belohnung und Bestrafung an. Werte und Normen aus der Gesellschaft werden übernommen. Die Selbstregulation gelingt zunehmend besser. Die Selbstbewertung ist stark durch Erwartungen von aussen beeinflusst (vgl. ebd., S. 98).

3.16.3 Das Kindergarten- und Unterstufenschulkind (von zirka 5 bis 8 Jahre)

Das Kind verknüpft nun verschiedene Merkmale seiner Selbstbeschreibung. Ihm ist nun bewusst, dass es von den anderen aus einem bestimmten Standpunkt angesehen und von diesen auch beurteilt wird. Ab etwa vier bis fünf Jahren hat das Kind die Theory of Mind³³ entwickelt. So werden Überzeugungen anderer fürs Kind wichtig (vgl. Oerter, 2008, S. 231). Studien Marshs (1990) belegen, dass am Ende der Unterstufenzeit das Selbstkonzept eines Kindes schon differenziert ist (vgl. Marsh; zitiert nach Pior, 1998, S. 64).

Noch immer spielen Tätigkeitsbeschreibungen eine wichtige Rolle um das Selbst zu definieren, wie beispielsweise Secord und Peevers 1974 aufzeigten (vgl. Secord & Peevers; zitiert nach Prücher, 2002, S. 20). Nun setzen die Kinder jedoch ihre Tätigkeit

in Bezug zum Können anderer. Die Selbsteinschätzung und Selbstbewertung ist jedoch noch rudimentär (vgl. Mummendey, 2006, S. 99).

Bis acht Jahre bilden für das Kind Psyche und Körper noch getrennte Einheiten und das Selbst wird eher internal beschrieben (vgl. Prücher, 2002, S. 16). Selmans zweite Stufe der kindlichen Selbstbewusstseinsentwicklung ist ähnlich. Er beschreibt, dass sechsjährige Kinder psychologische und physische Erfahrungen zwar trennen können, diese für sie aber weiterhin uneingeschränkt miteinander vereinbar sind. Erst in der dritten Stufe, mit ungefähr acht Jahren, erkennt das Kind, dass das eigene Selbst sich und andere täuschen kann. Widersprüche werden erkannt (vgl. Selman; zitiert nach Prücher, 2002, S. 17).

Prücher fasst die Ergebnisse der Studie von Stipek und Mc Iver (1989) folgendermassen zusammen: „Fähigkeit wird als etwas aufgefasst, das durch Übung und Anstrengung jederzeit erworben und verändert werden kann. Erst in der sechsten Klasse haben Kinder gelernt, Fähigkeiten im Sinne einer dispositionalen Kompetenz von Anstrengung zu unterscheiden“ (Stipek & Mc Iver; zitiert nach Prücher, 2002, S. 41).

Viele verschiedene Studien zeigen auf, dass die optimistische Selbstwahrnehmung bis gegen Ende der Unterstufenzeit bestehen bleibt (vgl. Püchner, 2002, S. 42). Es werden verschiedene Gründe für diese Tendenz beschrieben. Beispielsweise haben Visé und Schneider (2000) dafür drei Erklärungsmodelle: Das Erste stammt aus der Metakognitionsforschung³⁴. Es erklärt den Optimismus mit einer noch defizitären Gedächtnisüberwachung und den noch eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten. Die zweite Erklärung brachte die Attributionsforschung³⁵ hervor. Diese besagt, dass Anstrengungen überschätzt und zu wenig von den Fähigkeiten unterschieden werden können. Drittens kann die Tendenz auch mit einer egozentrischen Grundhaltung oder mit Wunschdenken begründet werden. Laut Visé und Schneider wird die kindliche Leistungsüberschätzung durch mehrere Wirkfaktoren bedingt (Visé & Schneider; zitiert nach Prücher, 2002, S. 44-45). An dieser Stelle soll betont werden, dass diese optimistische Haltung zu durchaus positiven Effekten im Lernverhalten führt. So zählt Prücher auf, dass Kinder dadurch schneller und schwierigere Aufgaben in Angriff nehmen, weniger Zweifel haben, Probleme eher überwinden, mit Anforderungen positiver umgehen und mehr Ausdauer zeigen (vgl. Prücher, 2002, S. 43).

Auch das Fähigkeitsverständnis verändert sich. Fähigkeiten werden von Kindergarten- und Unterstufenkinder schon spezifischer und aussagekräftiger definiert. Die Leistungsergebnisse beeinflussen nun die Fähigkeitseinschätzung, die Motivation hingegen weniger. Das Interesse an sozialen Vergleichen ist bei Kindergarten- und Unterstufenkindern gross und wirkt sich auf die Motivation aus. Die Kinder schätzen sich nun zwar niedriger, dafür aber zutreffender, ein. Sie entwickeln anhand ihrer Einschätzung eine bestimmte Erwartung (vgl. Dweck; zitiert nach Hellmich, 2010, S. 87).

3.16.4 Das Mittelstufenschulkind (von zirka 8 bis 12 Jahre)

Kinder ab acht Jahren sind fähig, einzelne Selbstrepräsentationen zu koordinieren. Sie schliessen aus einzelnen Verhaltensweisen nun passende Eigenschaften. Schulkinder merken, dass auch gegensätzliche Eigenschaften durchaus in einer Person vereinigt

sein können und dass Merkmale mitunter auch situationsabhängig sind. Eine zentrale Rolle in diesem Alter spielt der soziale Vergleich. Die eigene Position in der Schulklasse oder einer anderen Peergroup beeinflusst die Entwicklung stark. Das Selbstbild wird differenzierter, realistischer und komplexer (vgl. Oerter, 2008, S. 231). Das heisst auch, dass die Kinder bis etwa zur sechsten Klasse gelernt haben, dispositionale Kompetenzen von durch Anstrengung erlangten Fähigkeiten zu unterscheiden (vgl. Krapp; zitiert nach Prücher, 2002, S. 129). Ab neun Jahren sind die Kinder in der Lage, eigene Leistungen zu erkennen und diese zu bewerten. Dabei sind Vergleiche mit den Peers und die Rückmeldungen von Lehrpersonen wegweisend (vgl. Hellmich, 2012, S. 27). Rosenberg zeigte 1986 auf, dass die meisten Unter- und Mittelstufenschulkinder mehr auf das mütterliche Urteil über sich selbst vertrauen, als auf ihr eigenes. Erst in der Oberstufe vertraut die Mehrheit stärker auf ihr Eigenes als auf ein fremdes Urteil (vgl. Rosenberg; zitiert nach Pinquart & Silbereisen, 2000, S. 77).

Ein Kind verfügt ab etwa zehn Jahren über ein stabiles und aussagekräftiges Konzept seiner Fähigkeiten. Motivation und Fähigkeitseinschätzung werden von Leistungsergebnissen und sozialen Vergleichen geprägt. Nun ist die Selbsteinschätzung realistisch. Teilweise unterschätzen sich die Kinder gar (vgl. Dweck; zitiert nach Hellmich, 2010, S. 87).

3.17 Einflussfaktoren auf die Selbstwirksamkeit

Das Umfeld prägt die Entwicklung eines Kindes. Die wichtige Rolle der Eltern bei der Entwicklung des Selbstkonzepts des Kindes wurde bereits dargelegt. Somit beeinflussen die Eltern auch die Selbstwirksamkeitsüberzeugung eines Kindes stark. Auch Lehrpersonen und Gleichaltrige bestimmen die Selbstwirksamkeit eines Kindes mit. An dieser Stelle werden die wichtigsten Einflussfaktoren erläutert:

1. Eltern

Das kleine Kind lernt schon früh durch Beobachtung und selbstständiges Experimentieren, dass eigene Handlungen bestimmte Effekte hervorrufen. Dies geschieht häufig durch die Interaktion mit seinen Bezugspersonen. Das Kind lernt also, dass sein Verhalten einen Einfluss auf sein Umfeld hat (vgl. Bandura, 1997, S. 164-167). Das Verhalten der Eltern auf die Bemühungen ihres Kindes hat dabei eine mehr oder weniger förderliche Wirkung. Bandura zitiert dazu Coppersmith (1967): „He found that children who exhibited high self-esteem had parents who were accepting, who set explicit attainable standards, and who provided their children with considerable support and latitude to acquire competencies that could serve them well in their pursuits“ (Coppersmith; zitiert nach Bandura, 1997, S. 12). Daneben hat laut Bandura auch die eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Eltern einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Eltern, die sich ihrer eigenen Wirksamkeit bewusst sind, unterstützen und ermutigen ihr Kind in der Entwicklung von Kompetenzen besser (vgl. Bandura, 1997, S. 194).

2. Lehrpersonen

Bei Unterstufenschülern spielt die Lehrperson eine zentralere Rolle in der Einflussnahme auf die Selbstwirksamkeit als die Peers. Die Kinder sind sich ihrer Fähigkeiten noch unsicherer und leichter zu beeinflussen (vgl. Bandura, 1997, S. 242). Als positiv bewertet Bandura, wenn die Lehrperson sich als wirksam bezüglich ihres Unterrichts fühlt. Förderlich ist, wenn die Lehrperson an die Fähigkeiten ihrer Schüler und Schülerinnen glaubt und ihnen auch Leistung zutraut, wenn sie die Fortschritte der Kinder aufzeigt und die Eltern für eine gemeinsame Förderung der Kinder gewinnt (vgl. ebd., S. 240-247).

3. Peers

Peers leiten einander gegenseitig an. Die gegenseitige Bewertung hat einen hohen Stellenwert bei der Selbstwirksamkeitsentwicklung. Die Beziehung zu Gleichaltrigen wirkt unterstützend (vgl. ebd., S. 234). Kinder vergleichen sich schon früh mit anderen. Zuerst können sie allerdings nicht abschätzen, welche Vergleiche realistisch sind. Erst mit etwa sechs Jahren merken sie, dass Vergleiche mit Kindern im ähnlichen Alter und mit ähnlichen Fähigkeiten am informativsten sind. Peers als Modelle beim Lernen haben einen starken Effekt. Durch falsche Selbstbewertungen, etwa anhand von Vergleichen, kann es jedoch zu einer negativen Selbstwirksamkeitserwartung kommen. Diese schränkt auch die Leistungsfähigkeit ein. Gerne messen sich Kinder mit Peers, die in der Gruppe angesehen sind. Fühlt sich ein Kind in der Peergroup akzeptiert und genießt das Ansehen der Gleichaltrigen, wirken sich diese Erfahrungen positiv auf seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung aus. Ist ein Kind schlecht akzeptiert in der Gruppe, wirkt sich dies im Gegensatz dazu negativ aus (vgl. ebd., S. 171-173).

Beim sozialen Lernen spielt der Fischteicheffekt (big-fish-little-pond-effect)³⁶ eine Rolle. So schätzt sich ein Kind in einer leistungsstarken Gruppe schlechter ein, als wenn es in einer leistungsschwächeren Gruppe wäre. Die Bezugsgruppe beeinflusst nicht nur die Motivation und die Leistung, sondern auch das Selbstkonzept eines Kindes (vgl. Hellmich, 2010, S.32).

4. Rückmeldungen

Alle Personen im Umfeld beurteilen das Kind bewusst oder unbewusst und beeinflussen so die Selbstwirksamkeit mit. Frick beschreibt die Wirkweise der Ermutigung als zirkulären Kreislauf. Durch die Ermutigung einer Bezugsperson wird dem Kind eine positive Erwartung vermittelt. In Folge kommt es beim Kind zu einem positiven inneren Dialog. Das Kind traut sich die gestellte Aufgabe zu und ist bereit deren Lösung zu versuchen. So kommt es zu Handlung. Das Erfolgserlebnis aktiviert die positive Beurteilung. Das Selbstvertrauen wird gestärkt. Die Motivation weiter zu üben steigt (vgl. Frick, 2007, S. 58). Allgemein ist Ermutigung selbstwerterhöhend (vgl. ebd., S. 82). Entmutigung wirkt ähnlich wie die selbsterfüllende Prophezeiung ungünstig auf die Selbstkonzeptentwicklung (vgl. ebd., S. 83). Frick beschreibt, wie die Sprache gestaltet werden muss, damit die Ermutigung positiv wirkt. Inkongruente Formulierungen wirken negativ. Primär soll dem Gegenüber durch eine echt gemeinte Aussage vermittelt werden, dass man es annimmt, bestärkt und wertschätzt. Die Aussagen sollen dem Kind Zuversicht vermitteln und Fortschritte aufzeigen (vgl. Frick, 2007, S. 288).

Bandura zeigt auch auf, dass die Art des Fähigkeitskonzepts, dem eine Rückmeldung zu Grunde liegt, einen Einfluss auf die Wirkung hat. Wird dem Kind vermittelt, dass seine Arbeit seine Fähigkeit aufzeigt, steigert es seine Selbstwirksamkeitserwartung am meisten. Wird dem Kind jedoch mitgeteilt, dass sich seine Leistung durch Anstrengung verbessert hat, wirkt dies nicht gleichermassen förderlich (vgl. Bandura, 1997, S. 102).

5. Kognitive Entwicklung

Als Voraussetzung um eigene Leistungen zu deuten und zu einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu gelangen, sind kognitive und metakognitive Prozesse nötig. Diese müssen dann regelmässig angewandt werden (vgl. Bandura, 1997, S. 223-230). Kognitive Strategien können jedoch nicht losgelöst von Handlungen und Erfolgserlebnissen geübt werden. Vielmehr bedürfen Kinder immer wieder durch sichtbare Resultate Bestätigung, dass die Strategien tatsächlich funktionieren und zu Erfolgen führen (vgl. ebd., S. 218). Csikszentmihalyi pflichtet mit der Aussage bei, dass jede Tätigkeit intrinsisch interessant sein kann. Wichtig ist, dass sie zu den vorhandenen Fähigkeiten passt und durch sie der eigene Fortschritt beobachtet werden kann (vgl. Csikszentmihalyi; zitiert nach Bandura, 1997, S. 219).

6. Selbstständigkeit

Die Selbstkonzeptentwicklung wird auch durch das Vertrauen der Erwachsenen in die Selbstständigkeit des Kindes gefördert. Vor allem bei Jugendlichen nimmt die Selbstwirksamkeitserwartung und internale Kontrollüberzeugung dadurch stark zu. Denn sie gewinnen im Alltag zunehmend an Autonomie und Handlungsspielraum (vgl. Pinquart & Silbereisen, 2000, S. 81). Daneben ist seitens der Eltern eine optimale Unterstützung der Jugendlichen nötig. Die Eltern sollen den Bedürfnissen und Gefühlen der Jugendlichen mit einer hohen Sensibilität begegnen und ihnen genügend Möglichkeiten für Eigenaktivitäten geben (vgl. ebd. S. 84-85).

4. Empirische Studien zur Selbstwirksamkeit und zum Selbstkonzept

4.1 Übersicht

Im folgenden Kapitel sollen ausgewählte Studien zusammenfassend dargelegt werden. Die Studien befassen sich mit der Wirkung bestimmter Interventionen auf die Selbstwirksamkeit oder auf das Selbstkonzept eines Kindes. Die Studien stammen aus verschiedenen Nachbarsdisziplinen der Psychomotoriktherapie. Denn wissenschaftliche Arbeiten über die Effektivität von Psychomotoriktherapie sind sehr selten. Die Studien stammen aus Europa, Amerika, Südafrika oder Australien und sind allesamt entweder deutsch oder englisch verfasst worden. Bei der Wahl der Studien wurde nicht auf die Resultate geachtet. Die Probandengruppe sollte jedoch der Klientel der Psychomotoriktherapie ähnlich sein. Die Versuchsteilnehmenden sind mit einer Ausnahme allesamt Kinder im Alter zwischen 4 und 14 Jahren. Studien mit Kindern mit motorischen Schwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten oder sozialen Problemen wurden favorisiert. Weiter wurde darauf geachtet, dass die Interventionen möglichst jenen der Psychomotoriktherapie entsprechen. So sind sie entweder sportbezogen, bewegungsorientiert, spieltherapeutisch oder lösungsorientiert. Die Studien werden an dieser Stelle nicht vollständig wiedergegeben. Es werden nur die für diese Arbeit relevanten Erkenntnisse, Resultate und Schlussfolgerungen erläutert.

4.2 Metastudie von O'Mara, Marsh, Craven und Debus, 2006

Die Metaanalyse von 145 Studien zu Selbstkonzeptinterventionen bei Kindern ergab laut O'Mara et al. eine signifikante Effektivität der Interventionen, insbesondere für solche, die eine Verbesserung in einem bestimmten Selbstkonzeptbereich beabsichtigten (vgl. O'Mara, Marsh, Craven & Debus, 2006, S. 182). Daneben bestätigt die Metastudie das hierarchische Modell, wie es beispielsweise von Shavelson et al. formuliert wurde (vgl. Kapitel 3.5). Für die Studie wurde zwischen direkten und indirekten Interventionen unterschieden. Bei direkten Interventionen lernt das Kind sein Selbstkonzept kennen und weiterzuentwickeln. Bei indirekten Interventionen wird die Verbesserung des Selbstkonzepts durch die Erweiterung persönlicher Fähigkeiten angestrebt. Die Wirkung von direkten Selbstkonzeptinterventionen war grösser als jene von indirekten. Sehr effektiv waren Interventionen, welche bewusst Lob und Feedback einsetzten. Die positivste Wirkung erzielten Rückmeldungen, welche die Attribuierung betrafen. O'Mara et al. befassten sich auch mit den verschiedenen Personen, welche die Interventionen durchführten. Dabei ergab sich, dass von Lehrern durchgeführte Interventionen erfolgreicher waren als jene von schulinternen Beratungspersonen und beigezogenen Experten, wie Psychologen, Psychiatern oder Sozialarbeitern (vgl. ebd., S. 184-194). Die Autoren schlossen daraus, dass die Vertrautheit und der regelmässige Kontakt zum Kind wahrscheinlich wichtig bei dessen Selbstkonzeptförderung sind (vgl. ebd., S. 199). Die Autoren stellten auch fest, dass sich das Selbstkonzept bei Risikogruppen stärker fördern liess als bei den restlichen Kindern (vgl. ebd., S. 198). Lei-

der bemerkten die Autoren auch die Tendenz, dass der positive Effekt der Interventionen nach deren Ende wieder abnahm (vgl. O'Mara et al., 2006, S. 199). Während ihrer Arbeit machten die Forscher auch die Erfahrung, dass die genaue und umfassende Messung des Selbstkonzepts schwierig ist. Zusammenfassend zeigte sich, dass die anhaltendste und beste Wirkung durch die Kombination von gezielter Arbeit am Selbstkonzept und der Verbesserung von Leistungen sowie dem bewussten Einsatz von Rückmeldungen erzielt werden konnte.

4.3 Studien aus der Sportwissenschaft

4.3.1 Conzelmann, Schmidt und Valkanover, 2011

Conzelmann et al. befassten sich in ihrer Arbeit „Persönlichkeitsentwicklung durch Schulsport“ mit der Berner Interventionsstudie Schulsport. Das mehrjährige Forschungsprojekt zur Persönlichkeitsentwicklung durch Schulsport wurde von der Abteilung Sportwissenschaft des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Bern in Zusammenarbeit mit Dozierenden der Pädagogischen Hochschule Bern durchgeführt (vgl. Conzelmann, Schmidt & Valkanover, 2011, S. 11). In der Studie wurde für 390 Schülerinnen und Schüler aus 23 verschiedenen fünften Klassen während zehn Wochen selbstkonzeptfördernder Sportunterricht durch die regulären Lehrpersonen angeboten. Dieser beruhte auf den Prinzipien der Kompetenzerfahrung, reflexiver Sportvermittlung und individualisierter Lernbegleitung. Es wurden auch die Attributionsstile der elfjährigen Kinder berücksichtigt und eine individuelle Bezugsnormorientierung eingesetzt. In der praktischen Umsetzung führten diese Prinzipien zu Folgendem: Die Leistungen und Lernschritte wurden sichtbar gemacht. Es wurden gezielt die Reflexion und Selbstbeobachtung eingesetzt. Die Rückmeldungen der Lehrperson fanden häufiger statt und waren präziser. Die Kinder wurden ermuntert und ihr Attributionsstil wurde berücksichtigt. Die gegenseitige Akzeptanz war wichtig. Die Gruppenwahl durch einzelne Kinder fand nicht mehr statt und auch sonst wurden soziale Vergleiche minimiert. Den Kindern wurden die Beurteilungskriterien aufgezeigt und sie formulierten selbstständig Teilziele, die sie anschliessend verfolgten (vgl., ebd., S. 78).

Die Resultate aus der quasi-experimentellen Feldstudie³⁷, welche auch für diese Arbeit von Interesse sind, können wie folgt zusammengefasst werden: Die soziale Selbstwirksamkeitserwartung der teilnehmenden Kinder verbesserte sich, während jene der Kontrollgruppe unverändert blieb (vgl. ebd., S. 193). Das Modul Spiel konnte bereits nach zehn Wochen eine signifikante Verbesserung des Vertrauens in die eigenen sozialen Fähigkeiten herbeiführen. Wenig bedeutsam war die Intervention für die Selbstwirksamkeitserwartung der eigenen Teamfähigkeit und für das Selbstkonzept der sozialen Akzeptanz (vgl. ebd., S. 193-195). Auch die Verbesserung des Selbstkonzepts der Perspektivenübernahme konnte nicht statistisch nachgewiesen werden (vgl. ebd., S. 197). Bei der Erfolgsorientierung konnte eine deutliche Verbesserung gemessen werden. Die Misserfolgsorientierung hingegen konnte kaum beeinflusst werden. Für die sportbezogene Angst vor Leistungsversagen konnte mit Vorbehalten ein posi-

tiver Effekt verzeichnet werden. Der Körperselbstwert erhöhte sich durch die Intervention signifikant (vgl. Conzelmann et al., 2011, S. 199-203). Auch das sportbezogene Fähigkeitsselbstkonzept konnte erhöht werden. Deutlich nahm auch die Selbstkonzeptfacette für die Ausdauer zu, jene für Kraft hingegen nicht (vgl. ebd., S. 205-207). Für die Selbstkonzeptbereiche Kraft und Ausdauer wurden die Kinder zusätzlich in die Gruppen "Über- und Unterschätzer" sowie "Realisten" unterteilt. Durch die Intervention schätzten sich die Überschätzer zusehends realistischer ein. Die Realisten blieben bei ihrer Einschätzung. Die Unterschätzer beurteilten sich nach der Intervention signifikant positiver in ihrer Ausdauer, nicht jedoch in ihrer Kraft (vgl. ebd., S. 209). Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Hoffnung im Allgemeinen bei der Experimentalgruppe markant anstieg, während sie bei der Kontrollgruppe leicht abnahm (vgl. ebd., S. 212). Die Intervention schien aber kaum einen Einfluss auf das generelle Selbstkonzept oder das Selbstwertgefühl zu haben. Die Auswertung der Follow-up-Erhebung³⁸ besagt, dass keine nachhaltigen Effekte der Intervention festgestellt werden konnten (vgl. ebd., S. 214-216). Dies wird unter anderem damit erklärt, dass die Lehrpersonen nach der begleiteten Intervention wieder zu ihrer ursprünglichen Unterrichtsmethode wechselten. Die Studie bestätigt das multidimensionale und hierarchische Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. Das globale Konstrukt des Selbstwertgefühls konnte nicht beeinflusst werden. Für die Praxis bedeutet dies, dass bei kurzen Interventionen die Förderung des Selbstkonzepts bereichsspezifisch gestaltet werden sollte (vgl. ebd., S. 220-224).

4.3.2 Bund, 2001

Bund befasste sich in seiner Dissertation „Selbstvertrauen und Bewegungslernen“ mit der Beeinflussung beim Erlernen neuer Bewegungsfertigkeiten durch die Selbstwirksamkeit (vgl. Bund, 2001, S. 141). Die Hypothesen wurden einerseits mit einer Laborstudie und andererseits mit einer Feldstudie überprüft. In der Laborstudie wurde die Wirkung von positivem, negativem und neutralem Feedback auf die Leistung und Befindlichkeit von Sportstudenten beim Erlernen des Pedalofahrens untersucht und in Zusammenhang mit dem Grad der Selbstwirksamkeitsüberzeugung gebracht. Bei Studierenden mit einer tiefen Selbstwirksamkeit wurden schlechtere Aneignungs- und Retentionsleistungen³⁹, eine tiefere Anstrengungsbereitschaft, ungünstigere Emotionen, sowie mehr Ärger und Unzufriedenheit festgestellt (vgl. ebd., S. 161-165). Studierende mit einer hohen Selbstwirksamkeitsüberzeugung schrieben sich die Leistungen bei positivem Feedback häufiger internal zu, bei neutralen oder negativen Rückmeldungen jedoch nicht. Leistungsverursachende Faktoren wurden von ihnen eher als kontrollierbar eingeschätzt (vgl. ebd., S. 173). Bund stellte eine signifikante Wechselwirkung zwischen der Selbstwirksamkeit und den Leistungsrückmeldungen (vgl. ebd. S. 175) sowie der Selbstwirksamkeit und negativen Emotionen fest (vgl. ebd., S. 188). Während bei positiver und neutraler Rückmeldung die Ursachenzuschreibung konstant blieb und die Kontrollierbarkeit stieg, nahm eine personenbezogene Attribuierung bei negativer Kritik zu. Wenig Einfluss hatte die Selbstwirksamkeit auf die Stabilität der Attribuierung (vgl. ebd., S. 178-179). Bei einer positiven Rückmeldung entwi-

ckelten auch Personen mit einer tiefen Selbstwirksamkeitserwartung eine hohe Leistungserwartung (vgl. Bund, 2001, S. 183). Positive Emotionen waren nach Bund nicht signifikant mit der Selbstwirksamkeit verbunden. Negative Emotionen wie Ärger, Schuld, Enttäuschung, Unzufriedenheit und Zweifel waren jedoch bei Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeit seltener (vgl. ebd., S. 188). Die hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung war vor allem bei der Abwendung negativer Emotionen aufgrund von Misserfolgen zentral. Bund konnte auch feststellen, dass die motorische Lernleistung bei einer höheren Selbstwirksamkeit besser war. Die erzielten Leistungen waren zudem bei den Probanden stärker von der Selbstwirksamkeit als von der Feedbackart abhängig (vgl. ebd., S. 203).

Als Feldstudie wurde ein Inlineskating-Kurs konzipiert. Bei dessen Auswertung konnte keine Veränderung der generellen Selbstwirksamkeit, jedoch eine Zunahme der aufgabenspezifischen Kompetenz festgestellt werden. Die Attribuierungen wurden zunehmend internal und kontrollierbar. Negative Emotionen nahmen ab. Es zeichnete sich ab, dass die Selbstwirksamkeit einen grösseren Einfluss auf die Attribuierung hatte als umgekehrt. Eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung führte zu einer stabileren Attribuierung. Bund stellte fest, dass die Selbstwirksamkeit einen grösseren Effekt auf die Lernleistung hatte als die Emotionen. Der Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeit und der Lernleistung fiel noch stärker aus als bei der Laborstudie (vgl. ebd., S. 234-254). Bunds Studien bestätigen Banduras Theorie zur Selbstwirksamkeit.

4.3.3 Brettschneider und Gerlach, 2004

Brettschneider et al. befassten sich in ihrer Arbeit „Sportengagement und Entwicklung im Kindesalter“ mit der Verbreitung des Vereinssports bei Kindern und mit dem Zusammenhang von sportlicher Aktivität und Entwicklung (vgl. Brettschneider & Gerlach, 2004, S. 48). An der Längsschnittuntersuchung nahmen 1079 Kinder aus Paderborn im Alter zwischen neun und zwölf Jahren teil (vgl. ebd., S. 172-178). Es konnte ein Zusammenhang zwischen dem Sporttalent und der Schulleistung ermittelt werden. Je talentierter ein Kind im Sport war, desto besser waren auch die Schulleistungen. Derselbe Zusammenhang wurde auch für das schulische Fähigkeitskonzept und die Schulleistung festgestellt. In welcher Wirkrichtung das Selbstkonzept und die Leistung jedoch miteinander korrelieren, konnte nicht definiert werden (vgl. ebd., S. 85). Die Fähigkeitseinschätzungen der Kinder waren in den Fächern Sport, Mathematik und Deutsch optimistisch und wurden bis zur zweiten Befragung nach 15 Monaten realistischer. Die Studie konnte auch aufzeigen, dass sich sportlich talentierte Kinder besser bei Gleichaltrigen aufgehoben fühlten. Kindern mit motorischen Defiziten stand die Ressource der Peergroup wahrscheinlich weniger zur Verfügung (vgl. ebd., S. 99). Die leichte Abnahme von depressiven Verstimmungen im Verlauf der Studie begründeten die Autoren nur bedingt mit dem Sporttalent (vgl. ebd., S. 102-104). Beim Selbstwertgefühl konnte zwischen den sportlich begabten und unbegabten Kindern ein signifikanter Unterschied zugunsten der talentierteren gemessen werden. Auch hier schienen aber verschiedene Ursachen zu dieser Tendenz zu führen. Ge-

nannt wurden unter anderem die Beziehungen zu Peers und Erwachsenen, das sportliche und schulische Talent und die körperliche Erscheinung (vgl. Brettschneider & Gerlach, 2004, S. 105-106). Auch unter psychosomatischen Beschwerden schienen sportliche Kinder weniger häufig zu leiden (vgl. ebd., S. 112). Brettschneider et al. fassten zusammen, dass sportlich aktive Kinder über positivere Persönlichkeitseigenschaften verfügten (vgl. ebd., S. 114). Dies erklärten sie damit, dass die Kinder durch Erfolgserlebnisse beim Sport ihr Selbstwertgefühl stärkten (vgl. ebd., S. 135). Negative Erlebnisse könnten laut Brettschneider et al. langfristig der Stressbewältigung und schliesslich dem Selbstkonzept schaden (vgl. ebd., S. 137).

4.4 Studien aus der humanistischen Psychologie

4.4.1 Cochran, Cochran, Fuss und Nordling, 2010

Cochran et al. beschrieben in ihrer Fallstudie „Outcomes and Stages of Child-Centred Play Therapy for a Child With Highly Disruptive Behavior Driven by Self-Concept Issues“ die Fortschritte eines Jungen mit Verhaltensauffälligkeiten durch die kindzentrierte Spieltherapie⁴⁰. Die Spieltherapie dauerte neun Wochen und war in vier Phasen aufgeteilt. Zuerst erfolgte die Einstimmungsphase, in der der Aufbau der Beziehung im Vordergrund stand und dem Kind ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt wurde. Danach erfolgte die aggressive Phase, in der das Kind seine Aggressionen im Spiel ausdrückte. In der regressiven Phase spielte das Kind Themen der Bindung und Pflege in einer Spielform, die einem jüngeren Kind entspräche. Schlussendlich übte und zeigte das Kind sein Können, indem es die Errungenschaften aus den früheren Stufen in seine Persönlichkeit integrierte. (vgl. Cochran, Cochran, Fuss & Nordling, 2010, S. 233). Nach den zweimal wöchentlich stattfindenden 45-minütigen Spieltherapiesitzungen konnte eine deutliche Spielqualitätsänderung festgestellt werden. Zudem konnte eine Entwicklung im Sozialverhalten und der schulischen Leistungsfähigkeit beobachtet werden (vgl. ebd., 240). Erklärt wurde die Entwicklung durch eine Verbesserung des Selbstkonzepts. Dies vor allem durch das Erleben von neuen Erfahrungen, durch die Selbstreflexion und durch eine neue Sicht auf sich selbst in Verbindung mit der Umwelt (vgl. ebd., S. 240-245).

4.4.2 Fall, Balvanz, Johnson und Nelson, 1999

Im Artikel von Fall et al. „A Play Therapy Intervention and Its Relationship to Self-Efficacy and Learning Behaviors“ wurde die Fragestellung beantwortet, ob mit einer kurzen Spieltherapieintervention das Lernverhalten im Klassenverband und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung verbessert werden könnte. Die durchgeführte Spieltherapie war kindzentriert und nondirektiv. An der Studie nahmen 31 Kinder teil, welche während sechs Wochen einmal wöchentlich 30 Minuten zur Spieltherapie gingen. 31 Kinder bildeten die Kontrollgruppe. Die Kinder waren zwischen fünf und neun Jahre alt. Die quantitativen Resultate aus Daten von 62 Probanden fielen nicht eindeutig aus. So schrieben Fall et al.: „The mean self-efficacy score decreased from pre- to

post-test for the experimental group and slightly increased for the control group, with a decrease in score being favorable" (Fall, Balvanz, Johnson & Nelson, 1999, S. 5). Die Erhöhung der Selbstwirksamkeit nach der Therapie konnte tendenziell aufgezeigt werden. Während das positive Verhalten nach der Therapie allgemein zunahm, war keine Verbesserung des Verhaltens in der Klasse messbar. Bei der Auswertung kamen je nach Therapeut auch Unterschiede in der Effektivität zu Tage. Ein ausgewertetes Fallbeispiel zeigte jedoch eine deutliche Verbesserung der Selbstwirksamkeit, eine Verbesserung des Verhaltens in der Schule und eine Steigerung der Selbstsicherheit. Zudem konnten beim Kind vermehrt Bewegungsaktivität und Interaktion wie auch eine breitere Emotionspalette beobachtet werden. Obwohl die Resultate dieser Studie nicht eindeutig sind, bestätigen sie dennoch Banduras Theorie. Zudem zeigt die Studie, dass bei jungen Kindern schon eine kurze Intervention zu Veränderungen führen kann (vgl. ebd. S. 6-11).

4.5 Studien aus der Pädagogik

4.5.1 Joët, Usher und Bressoux, 2011

Joët et al. untersuchten in ihrer Studie „Sources of Self-Efficacy: An Investigation of Elementary Students in France“, ob die Selbstwirksamkeitsquellen (vgl. Kapitel 3.14), wie sie Bandura beschrieb, auch in ihrer Studie mit 395 Schülerinnen und Schülern der dritten Klasse feststellbar sind. Die Kinder aus der Umgebung von Grenoble waren durchschnittlich neun Jahre alt und wurden in Bezug auf ihre Selbstwirksamkeit in Französisch und Mathematik getestet (vgl. Joët, Usher & Bressoux, 2011, S. 651-652). Joët et al. stellten fest, dass die grössten Selbstwirksamkeitsunterschiede zwischen den Kindern durch individuelle Faktoren und nicht anhand der Klassenzugehörigkeit erklärt werden konnten. Eine hohe Korrelation wurde zwischen Erfolgserlebnissen sowie sozialer Ermunterung und der Selbstwirksamkeit in Mathematik und Französisch festgestellt. Für die Selbstwirksamkeitsüberzeugung in beiden Fächern spielte zudem die kollektive Selbstwirksamkeit im Klassenverband eine Rolle. Kinder in Klassen mit einer durchschnittlich höheren Selbstwirksamkeitsüberzeugung besaßen selbst ebenfalls eine positivere Selbstwirksamkeit. Die Höhe des Selbstwirksamkeitslevels hatte aber keinen Einfluss auf das selbstorganisierte Lernen. Gering war der Zusammenhang zwischen früheren Leistungen und der aktuellen Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Alle vier Selbstwirksamkeitsquellen beeinflussten das selbstregulierte Lernen. (vgl. ebd., S. 654-659). Die Autoren empfehlen den Fokus stärker auf die Anstrengungen und weniger auf die Fähigkeiten eines Schülers oder einer Schülerin auszurichten. Es soll zudem eine angenehme, angstfreie Lernumgebung geschaffen werden (vgl. ebd., S. 659).

4.5.2 Schunk, 1985

Schunk befasste sich in seiner Studie „Participation in Goal Setting: Effects on Self-Efficacy and Skills of Learning-Disabled Children“ mit der Wirkung einer gemeinsamen Zielsetzung mit dem Kind auf dessen Selbstwirksamkeit. An seiner Studie nah-

men 30 Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten in Mathematik aus der sechsten Klasse teil. Die Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren aus Texas wurden in drei Gruppen eingeteilt und erhielten eine mathematische Förderung entweder mit selbst gesetzten, mit vorgegebenen oder ohne definierte Lernziele (vgl. Schunk, 1985, S. 309-312). Als zusammenfassendes Resultat kann festgehalten werden, dass die Kindergruppe, welche die Ziele selbst setzte, ihre Selbstwirksamkeit am stärksten steigerte und auch ihre Rechenfertigkeiten am deutlichsten verbesserte. Zudem hatte diese Gruppe die höchsten Erwartungen ihre Ziele zu erreichen (vgl. ebd., S. 312-313). Die Studie bestätigte auch die Korrelation der Selbstwirksamkeit mit der erbrachten Leistung. Schunk beschreibt, dass gerade Kinder mit schulischen Schwierigkeiten wenig Selbstbestätigung erfahren. Erfahrungsgemäss verfügen sie dadurch über eine tiefere Selbstwirksamkeitsüberzeugung als andere Kinder. Durch den Einbezug in die Zielsetzung kann ihnen zu mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten verholfen werden (vgl. ebd., S. 314-315). Schunks Studie bestätigt Banduras Selbstwirksamkeitstheorie.

4.6 Studien aus der Psychomotoriktherapie

4.6.1 Greubel, 2007

Nebst anderen Fragestellungen ging Greubel in ihrer Dissertation „Kindheit in Bewegung. Die Auswirkungen sportlicher Förderung auf das Selbstkonzept und die Motorik bei Grundschulkindern“ der Frage nach, welche Zusammenhänge zwischen Bewegung und Selbstkonzept bestehen (vgl. Greubel, 2007, S. 135). 45 Kinder der dritten und vierten Grundschulklassen in Bonn lieferten die Daten. Die Kinder wurden zu ihren Freizeitaktivitäten, ihrem Umfeld und Selbstkonzept befragt und motorisch getestet (vgl. ebd., S. 139-153). Greubel konnte eindeutig feststellen, dass Kinder, die Bewegung präferierten oder in einem Sportverein waren, motorisch besser abschnitten. Hinsichtlich ihres Selbstbildes unterschieden sie sich jedoch nicht signifikant von den übrigen Kindern. Bewegungspräferierende Knaben zeigten jedoch in vielen Selbstkonzeptfacetten bessere Werte. Sie erzielten beim psychischen Wohlbefinden, der kognitiven Leistungsfähigkeit und dem allgemeinen Selbstkonzept bessere Werte (vgl. ebd., S. 172-176). Greubel stellte fest, dass Sportvereinsmitglieder in den meisten Selbstkonzeptbereichen den anderen Kindern überlegen waren. Die Mädchen, welche im Sportverein aktiv waren, schätzten sich in den einzelnen Selbstkonzeptfacetten signifikant positiver ein als die Mädchen ohne Sportvereinsmitgliedschaft. Bei den Knaben war dieser Unterschied nicht signifikant (vgl. ebd., S. 189). Einzig bei der Einschätzung der kognitiven Leistungsfähigkeit war bei den Mädchen und Knaben, welche Mitglieder eines Sportvereins waren, ein signifikanter Unterschied zu den anderen Kindern feststellbar. Zwischen der ersten und zweiten Messung nach einem Jahr liess sich bei den Kindern in Sportvereinen eine grössere Steigerung des Selbstkonzepts nachweisen. Dieser Unterschied war jedoch nicht signifikant (vgl. ebd., S. 204-211). Greubel stellte eine signifikant grössere Korrelation zwischen dem Selbstkonzept und der Bewegungsprävalenz fest als in umgekehrter Richtung (vgl. ebd., S. 209). Zusam-

menfassend zeigte die Studie eine positive Wirkung der Bewegung auf die Entwicklung des Kindes (vgl. Greubel, 2007, S. 229).

4.6.2 Stelter, 1999

Stelter führte mit 77 elfjährigen Kindern eine Studie zum Zusammenhang der motorischen Fähigkeit mit der Selbstwirksamkeit durch (vgl. Greubel, 2007, S. 125). Aus dieser und weiteren Studien zog Stelter in seinem Artikel „Der Einfluss des Sports auf das Selbstkonzept von Kindern“ die folgenden Schlüsse: Zum einen konnte er weder in quantitativen noch qualitativen Studien einen Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Fähigkeit der Körperwahrnehmung und dem Sportengagement oder der motorischen Fertigkeit feststellen (vgl. Stelter, 1999, S. 245). Die sportliche Aktivität unterschied sich bei Kindern mit guten und schlechten motorischen Leistungen nicht. Möglicherweise führt also Freizeitsport auch bei Kindern mit motorischen Schwierigkeiten zu Erfolgserlebnissen (vgl. ebd., S. 246). Stelter fand keinen Zusammenhang zwischen den Ergebnissen im Motoriktest und der erlebten Selbstwirksamkeit. Ein sportliches Kind hat gemäss Stelter also nicht automatisch ein besseres Selbstkonzept. Eines mit schlechten motorischen Fähigkeiten erlebt sich nicht zwingend weniger selbstwirksam (vgl. ebd., S. 247). Stelter begründete die Erkenntnisse einerseits mit den Grenzen der Testinstrumente, die eine differenziertere Erfassung verunmöglichten und andererseits mit der Tatsache, dass die Zusammenhänge komplex und nicht monokausal sind. Stelter merkte an, dass verschiedenste Handlungsfelder für das Kind von Bedeutung sein können und bei unterschiedlichen Tätigkeiten ein unterstützendes Umfeld und identitätsstabilisierende Rückmeldungen erlebt werden können (vgl. ebd., S. 248).

4.6.3 Behrens, 2005

Behrens untersuchte anhand ihres Projekts „Selbst Artist sein“ die Wirkung von Zirkuselementen im Rahmen einer psychomotorischen Förderung auf die sozio-emotionale Entwicklung von Kindern. Das Projekt wurde mit 14 Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren, die bereits zuvor eine Therapie erhielten, durchgeführt. Alle Kinder hatten Schwierigkeiten in der Wahrnehmung, der Motorik, der Aufmerksamkeit, im Sozialverhalten oder litten unter anderen Entwicklungsstörungen, wie zum Beispiel grosser Ängstlichkeit. Die Kinder nahmen an 30 Zirkusstunden innerhalb von acht Monaten in einer Kindergruppe teil (vgl. Behrens, 2005, S. 489-492). Behrens wählte für die detaillierte Auswertung drei Kinder mit geringem Selbstwertgefühl aus. Die Datenerhebung erfolgte neben dem Befragen und Testen des Kindes auch bei den Lehrpersonen, Therapeuten und Eltern. Behrens stiess bei der Befragung der Kinder auf Schwierigkeiten. Entweder liess sich für einen bestimmten Kontext des Kindes keine Aussage über dessen Selbstwertgefühl machen oder das Kind empfand sich je nach Umfeld unterschiedlich selbstwirksam (vgl. Behrens, 2005, S. 514). Behrens stellte fest, dass sich bei Kind 1 die Symptombelastung durch die Intervention deutlich verringerte und das Selbstkonzept positiver wurde (vgl. ebd., S. 535-537). Sie beo-

bachtete, dass spielerische Aktivitäten mit wenig Material dieses Kind zu aktivem Handeln motivierte und so seine Selbstwirksamkeit schrittweise zunahm (vgl. Behrens, 2005, S. 543). Zudem förderte die Gruppenintegration das Selbstwertgefühl des Kindes und auch die Erfolgserlebnisse bei Zirkusaktivitäten verbesserten die Selbstwirksamkeit (vgl. ebd., S. 688-690). Obschon beim Kind 2 viele Faktoren, wie beispielsweise die Selbstsicherheit, unverändert blieben (vgl. ebd., S.591), stellte die Kindsmutter eine Verbesserung des Selbstkonzepts fest (vgl. ebd., S. 614). Auch die Aussagen des Kindes im Posttest waren positiver. Das Kind erreichte zwar seine individuellen Therapieziele nicht, hatte jedoch eine etwas höhere Selbstwirksamkeitsüberzeugung gewonnen (vgl. ebd., S. 623). Eine stetige Verbesserung des Selbstkonzepts konnte beim Kind 3 festgestellt werden (vgl. ebd., S. 638). Das Kind konnte sein Selbstwertgefühl in Bezug auf die Familie und die Schule, nicht jedoch im Bereich Freizeit verbessern (vgl. ebd., S. 664).

4.6.4 Zimmer, 1981

An Zimmers Untersuchung nahmen 301 Kinder zwischen drei und sieben Jahren teil. Zimmers Studie ist statistisch nicht repräsentativ. Trotzdem gelang es Zimmer, die Wirkung motorischer Förderung auf andere Bereiche aufzuzeigen (vgl. Zimmer, 1996, S. 71-72). Zimmer stellte eine hohe Signifikanz zwischen den Leistungen im Motoriktest und denjenigen im Intelligenztest fest. Dieser Zusammenhang nimmt bei den Kindern mit zunehmendem Alter tendenziell ab (vgl. ebd., S 96-99). Bei drei von vier Altersstufen konnte Zimmer eine Zunahme der Selbstsicherheit bei gleichzeitiger Verbesserung der motorischen Leistung messen (vgl. ebd., S. 113). Diese Verbesserung war zwar etwas ausgeprägter als jene der Kontrollgruppe. Doch die Differenz ist statistisch nicht signifikant. Zimmers Hypothese, dass eine gezielte motorische Förderung gleichzeitig die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen zu steigern vermag, konnte nicht bestätigt werden (vgl. ebd., S. 130-131).

4.7 Studien aus der Pädiatrie

4.7.1 Mazzoni, Purves, Southward, Rhodes und Temple, 2009

Die Studie „Effect of Indoor Wall Climbing on Self-Efficacy and Self-Perceptions of Children With Special Needs“ von Mazzoni et al. befasste sich mit der Wirkung eines sechswöchigen Kletterkurses für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren mit speziellem Förderbedarf auf die Selbstwirksamkeit. Alle Kinder zeigten beim einleitenden Motoriktest eine unterdurchschnittliche Leistung und hatten bereits im Vorfeld Unterstützung wegen physischen, kognitiven, psychischen oder sozialen Problemen erhalten. Die 46 Kinder nahmen freiwillig am Programm teil und wurden in je eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe eingeteilt (vgl. Mazzoni, Purves, Southward, Rhodes & Temple, 2009, S. 259-261). Die Zielsetzungen bei den wöchentlichen Kletterstunden wurden individuell angepasst, so dass jedem Kind zu Erfolgserlebnissen verholfen werden konnte (vgl. ebd., S. 265). Mazzoni et al. konnten aufzeigen, dass sich im Rahmen des Kletterkurses die Selbstwirksamkeit der Kinder signifikant verbesserte. Die Selbsteinschätzung der Kinder bezüglich ihrer Sport- und Sozialkompetenz und ihrem allgemeinen Selbstwert veränderte sich jedoch nicht und unterschied sich auch nicht von jener der Kontrollgruppe (vgl. ebd., S. 267). Die Studie bestätigt das Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. ebenso wie Banduras Selbstwirksamkeitstheorie. Die Selbstwirksamkeit liess sich wahrscheinlich durch die Erfolgserlebnisse beim Klettern positiv beeinflussen. Die Einstellungen im Hinblick auf globale Kompetenzen und den eigenen Wert waren jedoch stabiler und liessen sich deshalb innerhalb der beschriebenen Intervention nicht verändern. Die Autoren überlegten, inwiefern ein Zusammenhang zwischen dem Schutzraum des Kurses und einer engen, individualisierten Betreuung und der Selbsteinschätzung der eigenen Leistungen im schulischen Kontext bestehen könnte. Sie folgerten, dass die Kinder sich des Schonraumes bewusst waren. Dies hatte eine geringe Adaption der erlebten Wirksamkeit in andere Bereiche zur Folge (vgl. ebd., S. 267-269).

4.7.2 Cairney, Hay, Faught, Wade, Corna und Flouris, 2005

Die Studie „Developmental Coordination Disorder, Generalized Self-Efficacy toward Physical Activity, and Participation in Organized and Free Play Activities“ von Cairney et al. befasst sich mit 564 kanadischen Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren. Bei 44 der Kinder wurde eine motorische Entwicklungsstörung (DCD)⁴¹ diagnostiziert. Alle teilnehmenden Kinder wurden zu ihrer Selbstwirksamkeit bezüglich ihrer physischen Aktivität und zu ihrer Teilnahme an organisierten und freien Spielaktivitäten befragt (vgl. Cairney, Hay, Faught, Wade, Corna & Flouris, 2005, S. 515-517). Die Kinder mit einer motorischen Entwicklungsstörung nahmen weniger häufig an Spielaktivitäten teil, schätzten sich als weniger geeignet dafür ein, zählten sportliche Aktivitäten seltener zu ihrer Vorliebe und fanden weniger Freude am Sportunterricht. Statistisch gesehen war der Einfluss einer vorhandenen motorischen Entwicklungsstörung auf die Spielaktivität allerdings nicht signifikant. Zog man jedoch bei der Voraussage auch die allgemeine Selbstwirksamkeit hinzu, liess sich daraus ein wesentlicher Teil des Unter-

schieds ableiten. Das Überwinden von motorischen Entwicklungsstörungen scheint den Autoren eher unrealistisch zu sein. Deshalb empfehlen sie den Fokus der Förderung betroffener Kinder vermehrt auf die Copingstrategien⁴² zu legen. Dadurch soll den Kindern ermöglicht werden, ihre Einschränkungen zu akzeptieren. Die Erwartungen der Bezugspersonen sollen realistisch sein und das Kind soll Aktivitäten finden, die ihm Spass machen und mit Erfolgserlebnissen verbunden sind (vgl. Cairney et al., 2005, S. 517-519).

4.7.3 Kvarme, Helseth, Sørum, Luth-Hansen, Haugland und Natvig, 2010

Kvarme et al. untersuchten den Effekt des lösungsorientierten Vorgehens auf die Selbstwirksamkeit. In ihrer Studie „The Effect of Solution-Focused Approach to Improve Self-Efficacy in Socially Withdrawn School Children: A Non-Randomized Controlled Trial“ nahmen 144 norwegische Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren, welche durch soziale Zurückgezogenheit auffielen, teil. 84 Kinder nahmen an einer Intervention nach dem lösungsorientierten Ansatz⁴³ teil. 60 Kinder dienten als Kontrollgruppe. Der Fokus des lösungsorientierten Programms lag auf den Stärken und Erfolgen des Kindes. Zudem sollten durch die sechswöchige Therapie unterstützende Beziehungen aufgebaut werden (vgl. Kvarme, Helseth, Sørum, Luth-Hansen, Haugland & Natvig, 2010, S. 1389-1393). Kvarme et al. konnten eine Zunahme der allgemeinen Selbstwirksamkeit bei den Mädchen, nicht aber bei den Knaben messen. Obschon sich die Interventionsgruppe bei der sozialen Selbstwirksamkeit und bei der Selbstdurchsetzung nicht von der Kontrollgruppe unterschied, konnte bei ihr innerhalb der ersten nachträglichen Messung eine höhere Zunahme der beiden Selbstwirksamkeitsbereiche festgestellt werden. Zentral ist die Aussage der Studie, dass durch eine lösungsorientierte Intervention die Selbstwirksamkeit der Zielgruppe erhöht werden konnte. Der Effekt trat jedoch erst nach der Intervention ein. Die gemessene Verbesserung der Selbstwirksamkeit der Kontrollgruppe wurde von den Autoren teilweise mit dem Hawthorne-Effekt⁴⁴ erklärt. Das heisst, dass schon das Ausfüllen des Tests zu einem Fortschritt führte. Die schnellere Verbesserung der Selbstwirksamkeitserwartung der Mädchen wurde mit dem geschlechtertypischen, höheren prosozialen Verhalten erklärt (vgl. ebd., S. 1393-1396).

4.7.4 Peens, Pienaar und Nienaber, 2007

Die Autoren behandeln in ihrer Studie „The Effect of Different Intervention Programmes on the Self-Concept and Motor Proficiency of 7- to 9-Year-Old Children with DCD“ den Zusammenhang zwischen motorischen Entwicklungsstörungen und einem negativen Selbstkonzept bei Kindern. Die 58 teilnehmenden Kinder wurden entweder in eine motorische Förderung, in eine Förderung zur Verbesserung des Selbstkonzepts, in eine Gruppe, die beide Angebote besuchte, oder in die Kontrollgruppe eingeteilt. Die Intervention dauerte acht Wochen (vgl. Peens, Pienaar & Nienaber, 2007, S. 316-318). Die Ziele der Selbstkonzeptintervention waren, sich selbst

kennenzulernen, die eigene Einzigartigkeit und den Selbstwert zu ergründen, eigene Emotionen und den Umgang damit kennenzulernen, eigene Schwächen zu akzeptieren, eigene Gedanken und eigenes Verhalten kontrollieren zu lernen und positive Beziehungen zu erleben. Die motorische Förderung beinhaltete Übungen zu basalen Bewegungen, zur Ballfertigkeit und Balancierfähigkeit, zur Förderung der kinästhetischen und vestibulären Wahrnehmung, zur feinmotorischen Koordination und zur Visuomotorik⁴⁵ (vgl. Peens et al., 2007, S. 319).

Die Kinder aus der Motorikfördergruppe verbesserten ihre motorischen Leistungen deutlich. Auch die gemessenen Leistungen im Nachtest waren besser als zuvor. Die Kinder konnten sich in jedem Untertest verbessern. In Bezug auf die Ängstlichkeit und das Selbstkonzept konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Die Kinder, die eine Selbstkonzeptintervention erhielten, verbesserten ihre motorischen Leistungen überhaupt nicht. Eher konnte eine Verschlechterung beobachtet werden. Beim Test zur Ängstlichkeit schnitten die Kinder nur leicht besser ab. Jedoch zeigten sie beim Selbstkonzept signifikant bessere Werte. Dies zog sich mit Ausnahme des moralischen Selbstkonzepts durch alle Unterkategorien hindurch. Die Kinder, welche an beide Interventionen teilnahmen, verbesserten ihre motorischen Leistungen signifikant. Auch der Nachtest offenbarte die Verbesserung. Die Kinder zeigten bessere Leistungen bei der Handfertigkeit und der Balance, jedoch nicht bei der Ballfertigkeit. Die Werte im Ängstlichkeitstest waren nach den Interventionen leicht besser. Zudem zeigte die Gruppe in allen Selbstkonzeptbereichen eine signifikante Verbesserung. Die Kontrollgruppe konnte sich motorisch auch verbessern, jedoch weniger stark als die Gruppen, die eine motorische Intervention erhielten. In der Ängstlichkeit wie auch im Selbstkonzept konnte keine Verbesserung gemessen werden (vgl. ebd., S. 320-324).

Die Autoren betonen, dass die kombinierte Intervention zu einer grösseren Verbesserung des Selbstkonzepts führe als die blosse psychologische Intervention. Dies erklären sie mit den direkt erlebten Erfolgserlebnissen durch das Meistern von motorischen Herausforderungen. So empfehlen Peens et al. die kombinierte Intervention bei Kindern mit DCD, weil dadurch die besten und ganzheitlichsten Erfolge erzielt werden können (vgl. ebd., S. 325-326).

5. Methode

5.1 Forschungsstrategie und –methode

Wie schon in der Einleitung erwähnt, merkte ich während meiner praktischen Tätigkeit als Psychomotoriktherapeutin, dass mir die fundierte theoretische Grundlage zur Entwicklung und Förderung von Selbstwirksamkeit fehlte. Die Erstrecherche war sehr spannend und eröffnete mir ein vielschichtiges, theoretisches Feld. Ich fasste den Entschluss, mich vertieft mit den Grundlagen der Selbstkonzept und Selbstwirksamkeitstheorie und dem aktuellen Forschungsstand zu befassen. Durch eine Literaturrecherche und deren Aufbereitung wollte ich herausfinden, auf welche theoretischen Konzepte und Erkenntnisse ich meine Praxis abstützen kann. Mein Vorgehen erläutere ich im folgenden Kapitel.

5.2 Literatursuche und –wahl

Die Unterlagen aus dem Modul 2B10CP3 "Bewegung und Selbstkonzept", sowie Banduras "Self-efficacy. The Exercise of Control" (1997) dienten mir als Ausgangslage. Sämtliche Literatur stammt aus den Bibliotheken der Universität Zürich und den Datenbanken BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ERIC (Educational Resources Information Center), Francis (Institut de l'Information Scientifique et Techniques-Centre National de Recherche Scientifique), Medline (United States National Library of Medicine), PsycINFO (American Psychological Association) und PSYINDEX (Universität Trier - Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation). Gesucht wurde anhand der Begriffe Selbstwirksamkeit, Selbstkonzept, Kontrollüberzeugung, Bewegung, Psychomotoriktherapie, Sport, Spiel, Kinder, Jugendliche, Förderung, Therapie und Entwicklung auf Deutsch und Englisch. Um möglichst passende Quellen zu finden, wurden die Begriffe für die Suche kombiniert. Die Literatur wurde nach ihrer Relevanz für diese Arbeit und die Psychomotoriktherapiepraxis im Allgemeinen gewählt. Auf folgende Aspekte wurde bei der Auswahl zusätzlich geachtet: Um die Qualität der Quellen zu garantieren, wurden Sachbücher, wissenschaftliche Artikel und Studien beigezogen. Lehrbücher und Nachschlagewerke dienten der Begriffsklärung. Um das Thema aus verschiedenen Richtungen anzugehen, wurde Literatur aus den verschiedenen Richtungen der Psychologie, der Sportwissenschaft, der Pädagogik, der Pädiatrie und der Psychomotoriktherapie benutzt. Bei Studien und Artikeln wurde besonders auf deren Aktualität geachtet. Aus einer Fülle von Werken, Artikeln und Studien wurden diejenigen mit hoher Relevanz für die Psychomotoriktherapie ausgewählt. Die verschiedenen Theorien sollten die Themen Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit aus unterschiedlichen Perspektiven darstellen. So wurden Theorien aus den drei Grundströmungen der Psychologie und aus der Soziologie gewählt. Die verwendeten Studien sollten aus verschiedenen Fachdisziplinen stammen und auf die Psychomotoriktherapie übertragbar sein.

5.3 Datenübersicht

Die verwendete Literatur kann in Grundlagenliteratur aus verschiedenen psychologischen und pädagogischen Arbeitsfeldern sowie deren aktuellen Artikel und Studien unterteilt werden. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Werke pro Fachbereich aufgelistet:

Tabelle 1: Übersicht der verwendeten Literatur (Stergiotis, 2013)

Fachdisziplin:	Grundlagen:	Artikel:	Studien:
Humanistische Psychologie	Rogers, 2002 Quitmann, 1996		Cochran et al., 2010 Fall et al., 1999
Tiefenpsychologie	Kernberg, 1986 Kohut, 1991 Stern, 1986		
Entwicklungspsychologie	Dornes, 2000 Filipp, 1993 Frick, 2007 Greve, 2000 Hellmich, 2010 Ludwig-Körner, 1992 Mogel, 2008 Oerter, 2008 Pior, 1998 Prüchner, 2002 Stern, 2007 Weinberger, 2007		
Verhaltenstherapie kognitive Psychologie	Asendorpf, 2007 Bandura, 1997 Fillip & Bem, 1993 Mummendey, 2006		
Sportwissenschaft			Brettschneider et al., 2004 Bund, 2001 Conzelmann et al., 2008
Pädagogik Heilpädagogik	Frostig, 1999 Hattie, 2004 Müller, 2002 Opp & Bender, 2007 Waibel, 1994		Joët et al., 2011 Schunk, 1985
Psychomotoriktherapie	Fischer, 2008 Krus, 2004 Lienert et al., 2010 Zimmer, 1999	Amft et al., 2003 Krus, 2008 Stelter, 1999	Behrens, 2005 Greubel, 2007 Zimmer, 1996
Pädiatrie			Cairney et al., 2005 Kvarme et al., 2010 Mazzoni et al., 2009 Peens, 2007

Die nächste Tabelle zeigt die verwendeten Studien. Grundlegende Informationen wie der Titel, das Datum, der Ort und die Probandengruppe sind aufgeführt. In den letzten Spalten wird eine allgemeine Aussage zu den Studienresultaten bezüglich der Beeinflussbarkeit der Selbstwirksamkeit gemacht.

Tabelle 2: Übersicht der verwendeten Studien (Stergiotis, 2013)

Disziplin	Autor	Titel	Datum	Land	Probanden	Effekt auf die Selbstwirksamkeit	Effekt durch Bewegung
Meta studie	O'Mara et al.	Do Self-Concept Interventions Make a Difference? A Synergistic Blend of Construct Validation and Meta-Analysis	2006	Australien	-	ja	ja
Sport-wissenschaft	Conzelmann et al.	Persönlichkeitsentwicklung und Schulsport	2011	Schweiz	390 Kinder 11 Jahre	teilweise (spezifisch)	ja u.a.*
	Bund	Selbstvertrauen und Bewegungslernen	2001	Deutschland	Sport-studierende	teilweise	nicht unter-sucht
Humanisti-sche Psychologie	Brettschneider et al.	Sportengagement und Entwicklung im Kindesalter	2004	Deutschland	1079 Kinder 9-12 Jahre	ja	ja u.a.*
	Cochran et al.	Outcomes and Stages of Child-Centred Play Therapy for a Child with Highly Disruptive Behavior Driven by Self-Concept Issues	2010	USA	1 Knabe 7 Jahre	ja	tendenziell
	Fall et al.	A Play Therapy Intervention and Its Relationship of Self-Efficacy and Learning Behaviors	1999	USA	62 Kinder 5-9 Jahre	teilweise (Fallstudie)	tendenziell
Pädagogik	Joët et al.	Sources of Self-Efficacy: An Investigation of Elementary Students in France	2011	Frankreich	395 Kinder 9 Jahre	ja	nicht unter-sucht
	Schunk	Participation in Goal Setting: Effects on Self Efficacy and Skills of Learning-Disabled Children	2001	USA	30 Kinder 12-14 Jahre	ja (spezifisch)	nicht unter-sucht
Psycho-motorik	Greubel	Kindheit in Bewegung. Auswirkungen sportlicher Förderung auf das Selbstkonzept und die Motorik bei Grundschulkindern	2007	Deutschland	45 Kinder 8-10 Jahre	teilweise	ja u.a.*
	Stelter	Der Einfluss des Sports auf das Selbstkonzept von Kindern	1999	Deutschland	77 Kinder 11 Jahre	nein	nein
Pädiatrie	Behrens	Die Bedeutung von Körper und Bewegung für die kindliche Resilienz. Psychomotorik als Beitrag zum Aufbau des Selbstwertgefühls bei sozial ängstlichen Kindern	2005	Deutschland	14 Kinder 8-10 Jahre	teilweise (spezifisch)	ja u.a.*
	Zimmer	Motorik und Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern. Eine empirische Studie zur Bedeutung der Bewegung für die kindliche Entwicklung	1981	Deutschland	301 Kinder 3-6 Jahre	teilweise	tendenziell
	Mazzoni et al.	Effect of Indoor Wall Climbing on Self-Efficacy and Self-Perceptions of Children With Special Needs	2009	Kanada	46 Kinder 6-12 Jahre	ja (spezifisch)	ja u.a.*
Pädiatrie	Cairney et al.	Developmental Coordination Disorder, Generalized Self-Efficacy toward Physical Activity, and Participation in Organized and Free Play Activities	2005	Kanada	564 Kinder 9-14 Jahre	teilweise (spezifisch)	nicht unter-sucht
	Kvarme et al.	The Effect of Solution-Focused Approach to Improve Self-Efficacy in Socially Withdrawn School Children: A Non-Randomized Controlled Trial	2010	Norwegen	144 Kinder 12-13 Jahre	ja (spezifisch)	nicht unter-sucht
	Peens et al.	The Effect of Different Intervention Programmes on the Self-Concept and Motor Proficiency of 7- to 9-Year-Old Children with DCD	2007	Südafrika	58 Kinder 7-9 Jahre	ja (spezifisch)	nein

* Mit "u.a." sind jeweils weitere Einflussfaktoren gemeint. Der Effekt der Bewegungsintervention steht in dieser Studie im Zusammenhang mit anderen Prozessen, wie der Einsatz von Rückmeldungen, das Erleben von Erfolgserlebnissen oder der bewusste Umgang mit der Vergleichsgruppe.

5.4 Datenaufarbeitung

Die Literatur wurde gelesen und mit dem Literaturverwaltungsprogramm Citavi erfasst und bearbeitet. Wichtige Inhalte aus den verschiedenen Quellen wurden entweder als Zitat oder als Zusammenfassung in diesem Programm erfasst, mit einer Kernaussage zusammengefasst und kategorisiert. Anhand der Kategorien und der Kernaussage konnten die Inhalte im Nachhinein geordnet und in einen engeren Zusammenhang gebracht werden.

Die Studien wurden anhand ihrer Fragestellung, der untersuchten Probandengruppe und Interventionsform ausgewählt. Forschungsprojekte mit Kindern im Kindergarten- und Primarschulalter und solche mit spielerischen und bewegungsbezogenen Interventionen wurden vorgezogen. Das Ergebnis der Studie wurde bei der Auswahl nicht berücksichtigt. Die Studien wurden lediglich qualitativ ausgewertet. Der Schwerpunkt der Bearbeitung lag einerseits auf den Ergebnissen und andererseits auch auf der Diskussion. Statistisch wurden die Daten nicht ausgewertet.

6. Ergebnisse

6.1 Die Beantwortung der ersten Fragestellung:

Welche Literatur zur Selbstwirksamkeit und zum Selbstkonzept eignet sich als theoretische Grundlage für die Psychomotoriktherapie?

Um die Fragestellung zu beantworten werden relevante Erkenntnisse aus den Theorien aus dem Kapitel 3 dargestellt und auf die Psychomotoriktherapie übertragen. Daraus wird abschliessend im Kapitel 7 erarbeitet, welche Literatur für die praktische Arbeit im Zusammenhang mit der psychomotorischen Förderung der Selbstwirksamkeit eines Kindes besonders empfehlenswert ist.

1. Das Selbstkonzept ist ein Hilfskonstrukt, um innere Prozesse besser verstehen zu können.

Zuerst sei darauf hingewiesen, dass alle dargelegten Theorien nur abstrakt konstruierte Modelle sind. Es gibt kein Selbstkonzept per se, der Begriff dient lediglich dazu, die Eigenschaften einer Person, ihre Wünsche, ihre Gedanken über sich selbst und ihre Selbstbeurteilung besser verstehen zu können. Mit dem Begriff soll mit Bedacht umgegangen werden, damit es nicht zu einer Substantialisierung, kommt (vgl. Mummendey, 2006). Das Kind als Individuum steht im Zentrum der Therapie, nicht sein Selbstkonzept. Seine wahren internalen Prozesse können von der Therapeutin nur erahnt werden. Aussagen über das Selbstkonzept oder über die Selbstwirksamkeit einer Person sind stets als Hypothesen zu betrachten und müssen nicht zwingend zutreffen. Die Psychomotoriktherapie findet häufig mit Kindergarten- oder Primarschulkindern statt. Die Erfassung des Selbstkonzepts oder der Selbstwirksamkeitsüberzeugung in diesem Alter ist schwierig, da sich die Kinder verbal noch nicht genügend differenziert ausdrücken können und ihre Abstraktionsfähigkeiten noch eingeschränkt sind.

2. Die Theorien beschreiben komplexe, wechselwirkende Prozesse, welche unterschiedlich beeinflussbar sind.

Sowohl Selbstkonzept wie auch Selbstwirksamkeit erschliessen sich nicht einfach aus den Erfahrungen, die eine Person macht. Hattie (vgl. Kap. 3.11) beschreibt mit seinem Rope-Model die Vielschichtigkeit und Verbundenheit vieler einzelner Strategien einer Person, welche das Selbstkonzept ausmachen. Bandura (vgl. Kap. 3.14) zählt verschiedene Quellen für die Selbstwirksamkeit auf. Erfolgserlebnisse, Modelllernen, soziale Vergleiche, Ermutigungen und die Wahrnehmung des eigenen Zustandes spielen eine Rolle. Er beschreibt auch die kognitiven, motivationalen, emotionalen und selektiven Prozesse. Die Kenntnisse dieser Quellen und Prozesse ermöglichen der Therapeutin die Selbstkonzeptentwicklung ganzheitlich zu betrachten und Einfluss auf die Selbstwirksamkeit eines Kindes zu nehmen. Die konkreten Fördermöglichkeiten in der Psychomotoriktherapie werden später genauer ausgeführt.

3. Das generelle Selbstkonzept ist stabil.

Das Modell nach Shavelson et al. (vgl. Kap. 3.5) erklärt überzeugend, wieso das allgemeine Selbstkonzept sehr stabil ist. Die Therapeutin ist sich dadurch bewusst, dass

sich beispielsweise durch Erfolge beim Trampolinspringen noch keine Veränderung des sportbezogenen Selbstkonzepts des Kindes und keinesfalls des allgemeinen Selbstkonzepts erzielen lassen. Durch ihre Intervention verändert sie einen kleinen Teilbereich auf einer tiefen Ebene der Hierarchie. Möglicherweise kann das Kind jedoch aus seiner Erfahrung in der Psychomotoriktherapie profitieren, indem es auch in anderen Bereichen in ähnlicher Weise an eine Herausforderung heranzugehen lernt.

Die Therapeutin weiss, dass das Kind nicht in jedem Teilbereich dieselbe Selbstkonzeptüberzeugung hat. Ein Ziel im Therapieverlauf kann hierzu das Akzeptieren von Schwächen und das Entdecken von Stärken sein. Die Therapeutin kann gemeinsam mit dem Kind die positiv besetzten Teilbereiche des Selbstkonzepts erkunden. Diese ressourcenorientierte Haltung vermittelt dem Kind seinen Wert trotz einer negativen Beurteilung anderer Selbstkonzeptbereiche.

4. Neben der Gegenwart haben auch die Vergangenheit und die Zukunft einen Einfluss auf das Selbstkonzept.

Greves Modell (vgl. Kap. 3.6) dient als wertvoller Überblick über alle Theorien. Er stellt den Aspekt der Zeit anschaulich dar. Das Selbstkonzept bildet sich nicht nur aus dem Wissen über sich im aktuellen Moment. Es vereint auch die Vergangenheit und die Zukunft einer Person. Alle drei Zeitdimensionen prägen das individuelle Selbstkonzept. Um Kinder in der Therapie umfassend zu kennen und dadurch passend zu fördern, bedarf es sorgfältiger Anamnesen und Diagnostiken sowie des Thematisierens von Wünschen und Plänen. Die initiierten Erfahrungen müssen zu den Fähigkeiten des Kindes und zu seinem Selbstbild passen.

5. Das Selbstbild besteht aus realen Erfahrungen und Idealvorstellungen.

Greve und Rogers (vgl. Kap. 3.7) beschreiben eingängig, dass jede Person neben dem subjektiv erlebten, jedoch realen Selbstkonzept auch eine Idealvorstellung von sich hat. Auch das Kind in der Psychomotoriktherapie hat eine Wunschvorstellung von sich. Die Kenntnisse über das kindliche Ideal-Selbst helfen der Therapeutin bei der Erarbeitung von passenden Therapiezielen. Sie kann dem Kind nicht zu seinem Idealbild verhelfen. Die Therapeutin hat jedoch die Möglichkeit, die Förderung an die Wünsche und Vorlieben des Kindes anzupassen.

Rogers betont, dass die Veränderung des Ideal-Selbst schwierig ist. Die Einstellung zum realen Selbstkonzept einer Person kann jedoch verändert werden. Dies soll auch das Ziel in der Psychomotoriktherapie sein. Das Kind soll lernen sich zu akzeptieren. Dabei helfen ihm die wertfreie Haltung und die vorbehaltlose Akzeptanz der Therapeutin. Das Kind erlebt, dass es trotz seiner Schwächen anerkannt wird und lernt dadurch, sich diese Anerkennung auch selbst zuzugestehen. Das Kind aktualisiert, erhält und erhöht seinen Selbstwert und sein Selbstvertrauen auch durch diejenigen Erfahrungen, die es im Psychomotorikraum macht.

6. Das Selbstkonzept eines Kindes unterscheidet sich von demjenigen eines Erwachsenen.

Das Selbstkonzept beginnt sich spätestens mit der Geburt eines Kindes zu entwickeln und verändert sich lebenslänglich (vgl. Kap. 3.16). Bei der Arbeit mit Kindern ist es

unerlässlich zu wissen, wie eine generelle Selbstkonzeptentwicklung in der Kindheit verläuft. Die folgenden Beispiele von kindlichen Entwicklungsschritten zeigen, wieso ein fundiertes Wissen der Entwicklungspsychologie für die Praxis wichtig ist. Bis ins Kindergartenalter sind körperliche Attribute und Tätigkeitsbeschreibungen wesentlich für die Selbstkonzeptentwicklung. Kinder bis etwa sieben Jahre vermischen Anstrengung, Fähigkeit und Leistung und grenzen auch physische und psychische Erfahrungen nicht klar voneinander ab. Kinder bis etwa zehn Jahre schätzen sich tendenziell zu optimistisch ein. Soziale Vergleiche rücken im Verlauf der Schulzeit zunehmend ins Zentrum. Neunjährige Kinder können ihre Leistungen bereits differenziert bewerten. Bis zur Pubertät werden Fremdurteile stärker gewertet als eigene. Kennt die Therapeutin diese Entwicklungsschritte nicht, kommt es zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen. Die Reflexion einer Erfahrung muss unbedingt an die kognitive und emotionale Entwicklung des Kindes angepasst werden. Der starke Einbezug der Bewegung zur Förderung der Selbstwirksamkeit wie beispielsweise in Zimmers Konzept ist vor allem bei Vorschulkindern von grosser Bedeutung.

7. Innere Prozesse lösen eine Handlung aus.

Die effektive Handlung beginnt schon bei ihrer Planung. Das vorhandene Fähigkeitskonzept, die Ergebniserwartung, die Erfolgszuversicht, das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit beeinflussen die Motivation einer Handlung. Je nach Ausprägung dieser Faktoren ist eine Person aktiver oder passiver, risikofreudiger oder vorsichtiger, neugieriger oder zurückhaltender. Entweder sucht sie Herausforderungen oder meidet sie. Um sich entwickeln zu können, bedarf das Kind vielfältiger Erfahrungen. Um sich an Herausforderungen zu wagen, muss es sich selbstwirksam fühlen und vom möglichen Fähigkeitserwerb überzeugt sein. Die Kinder, welche die Psychomotoriktherapie besuchen, zeigen jedoch nicht selten Vermeidungsverhalten, Ängstlichkeit oder Hilflosigkeit. Durch die mangelnden Erfahrungen besteht die Gefahr einer motorischen oder sozialen Entwicklungsverzögerung. Bei diesen Kindern ist das Erleben eigener Wirksamkeit sehr essentiell. Erst mit einer verbesserten Selbstwirksamkeitsüberzeugung können sich die Kinder wieder auf entwicklungsfördernde Erfahrungen einlassen. Um genau diesen Effekt zu erzielen, benötigt die Therapeutin ein fundiertes Wissen über die Quellen und Prozesse der Selbstwirksamkeit (vgl. Kap. 3.14).

8. Erfahrungen und Handlungen beeinflussen das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit individuell.

Für Kernberg (vgl. Kap. 3.9) sind lustvolle, beziehungsweise unlustvolle Erfahrungen prägend. Bandura (vgl. Kap. 3.14) beschreibt, wie die Wahrnehmung von physiologischen und emotionalen Zuständen die Selbstwirksamkeit beeinflusst. Stress wirkt beispielsweise negativ auf das Erleben der eigenen Wirksamkeit. In der Psychomotoriktherapie kommt es zu vielen lustvollen Erfahrungen für die Kinder. Daneben ist es die Aufgabe der Therapeutin, mit dem einen konstruktiven Umgang mit unlustvollen Erfahrungen zu üben.

Während allen Handlungen finden stets kognitive, motivationale, emotionale und selektive Prozesse statt (vgl. Kap. 3.14). Diesen sollte die Psychomotoriktherapeutin angemessene Beachtung schenken. Die Therapeutin muss bei Handlungserfahrungen

kognitive Prozesse, wie das Fähigkeitskonzept, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und die Selbstbeobachtung, einbeziehen. Selbstzweifel sollte sie erkennen und positiv beeinflussen. Das Kind soll sich seiner aktiven Rolle als Gestalter seiner Umwelt bewusst werden. Die Erfahrungen im Psychomotorikraum müssen zum Selbstkonzept des Kindes passen, da sie ansonsten nicht integriert werden können und der gewünschte Effekt ausbleibt (vgl. Kap. 3.7). Die Selbstbeobachtung kann beispielsweise mittels einer Videoaufzeichnung effektiv eingesetzt werden. Der Einbezug in die Therapieplanung und Stundengestaltung wirkt motivierend für das Kind. Das gemeinsame Ausarbeiten von Therapiezielen und die Umsetzung der Ideen des Kindes bestärken das Kind aktiv zu sein und zeigen ihm seine Wirksamkeit zusätzlich auf. Die Emotionen des Kindes sind von zentraler Bedeutung. Es soll die Situation als kontrollierbar und stressfrei erleben. Das Kind fühlt sich insbesondere dann selbstwirksam, wenn es in der Psychomotorikstunde die Gefühle Stolz, Freude und Zufriedenheit erleben kann. Es soll sich bei Herausforderungen erfolgreich erleben. Das Kind wählt Situationen, denen es sich gewachsen fühlt. Die Beziehung zur Therapeutin und deren Ermutigungen unterstützen das Kind, mit Zuversicht etwas Neues zu wagen.

9. Durch Beobachtung und Bewertung bilden sich die Selbstwirksamkeit und das Selbstkonzept.

Die bewertende Komponente des Selbstkonzepts ist wichtig. Eine Eigenschaft oder Erfahrung kann individuell völlig unterschiedlich bewertet werden. Schon während der Handlung führen die erlebten Gefühle zu einer Bewertung. Diese Gedanken und Gefühle kann die Therapeutin nur schwer beeinflussen. Sie kann das Kind jedoch anschliessend zu einer bewussten Reflexion anleiten. So kann das Kind möglicherweise nachträglich einen Teil der Handlung anders beurteilen oder seine Leistung anders attribuieren. Bei der Auswertung ist der Attribuierungsstil (vgl. Kap. 2.5) des Kindes ausschlaggebend. Eine gelungene Aufgabenbewältigung wird in der Regel nur dann als Erfolgserlebnis wahrgenommen, wenn sich das Kind als Akteur den Erfolg selbst zuschreibt. Bevor die Therapeutin dem Kind zu einer positiven Selbstwirksamkeit verhelfen kann, muss sie seinen Attribuierungsstil kennen und dem Kind gegebenenfalls zu einer günstigen Zuschreibung verhelfen. Die Tätigkeit an sich hat noch keinen positiven Effekt. Erst durch eine gelungene Reflexion profitiert das Kind von eigenen Erfolgserlebnissen. Auf die Selektion der Merkmale, die sich das Kind zuschreibt, hat die Therapeutin einen geringen Einfluss. Sie kann jedoch als Gegengewicht immer wieder Erfolge und Fortschritte bewusst machen und in Erinnerung rufen. So werden Abwertungen und Verzerrungen korrigiert.

10. Die Rolle in der Gruppe beeinflusst das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit

Das Selbstwertgefühl hat einen Einfluss auf das Sozialverhalten. Um eine aktive Rolle in der Gruppe einnehmen zu können, muss sich das Kind wirksam fühlen. Umgekehrt erlebt sich das Kind in einer aktiven Rolle wirksam. Zurückhaltenden Kindern kann in der Psychomotoriktherapie das Erleben einer führenden Rolle ermöglicht werden. Dadurch können sie direkt ihre Wirkung erleben und ihr Selbstvertrauen im Bereich der Interaktion mit Gleichaltrigen aufbauen.

Das von Bandura (vgl. Kap. 3.14) beschriebene Modelllernen findet auch in der Psychomotoriktherapie statt. Die Kinder in der Gruppe fungieren gegenseitig als Modell und auch die Therapeutin hat eine Vorbildfunktion. Dies muss bei der Gruppenzusammensetzung beachtet werden. Einerseits kann die Therapeutin darauf achten, dass einige Gemeinsamkeiten zwischen den Kindern bestehen, da normalerweise ähnliche Personen als Modell gewählt werden. Andererseits sollte sie beachten, dass die Kinder Modell für gewünschtes Verhalten sind und dass der Vergleich nicht entmutigt oder gar unerwünschtes Verhalten provoziert.

Gestärkt geht das Kind auch aus der Erfahrung hervor, jemandem geholfen oder etwas beigebracht zu haben. Die unterschiedlichen Stärken der Kinder in der Gruppe können von der Therapeutin genutzt werden, um gegenseitig voneinander zu lernen. Die Kinder freuen sich, ihr Können weitergeben zu dürfen und dafür anerkannt zu werden.

11. Das Umfeld wirkt in vielfältiger Weise auf die Entwicklung des Selbstkonzepts und die Selbstwirksamkeit.

Die verschiedenen Bezugspersonen haben einen grossen Einfluss auf die Selbstkonzept- und Selbstwirksamkeitsentwicklung des Kindes. Einige der zitierten Autoren beschreiben den grossen Einfluss der Bezugspersonen aufs Kind. Cooley und Mead (vgl. Kap. 3.4) beispielsweise zeigen auf, wie das Bild der Eltern das Selbstbild des Kindes mitprägt. Auch die Psychoanalytiker (vgl. 3.9 & 3.10) führen die Selbstkonzeptentwicklung zu einem grossen Teil auf die Interaktionen mit den Bezugspersonen zurück. Die Prägung des Kindes hat zu einem grossen Teil schon vor dem Therapiestart stattgefunden. Der Einflussnahme durch die Therapeutin ist durch die bereits stattgefundenene Entwicklung und die kurze gemeinsame Zeit mit dem Kind beschränkt. Die Spiegelungen durch die Therapeutin ermöglichen dem Kind, neue Facetten von sich kennenzulernen. Auch wenn das Kind vergleichsweise spät und selten auf die Therapeutin trifft, wirkt das durch sie entgegengebrachte Vertrauen und ihre Wertschätzung positiv und kann die Entwicklung in eine neue Richtung lenken. Filipp (vgl. Kap. 3.12) beschreibt die verschiedenen Formen der Prädikatenzuweisung. Die Kenntnisse dieser Mechanismen ermöglichen der Therapeutin Zuschreibungen und soziale Vergleiche sehr bewusst in der Therapie einzusetzen. Die direkte und indirekte Prädikatenzuweisung findet zwar von der Therapeutin in geringerer Masse als durch die Eltern statt. Sie kann diese jedoch sehr bewusst, zielgerichtet und positiv einsetzen. Die kurze Zeit der Zusammenarbeit mit dem Kind kann somit besonders effizient genutzt werden.

Durch den Einbezug von Eltern und Lehrpersonen kann die Therapeutin zusätzlich Einfluss nehmen. So kann sie den Bezugspersonen des Kindes aufzeigen, dass dem Kind etwas zugetraut werden darf und dass durch die Anerkennung erbrachter Leistungen seine Entwicklung massgeblich unterstützt wird.

6.2 Die Beantwortung der zweiten Fragestellung:

Zu welchen Aussagen gelangen Studien, welche die Förderung einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung durch verschiedene Interventionen untersuchen?

Studien, die den Effekt von Bewegung und Spiel auf die Selbstwirksamkeit untersuchen sind eher selten. Zudem ist eine Isolation des Effekts durch Bewegungs- und Spielaktivitäten von anderen einflussreichen Prozessen, wie der Erfahrung von Erfolg, der Wirkung von Rückmeldungen und von Gruppenerfahrungen kaum möglich. Neben Bewegungs- und Spielaktivitäten werden deshalb weitere Interventionsformen zur Beantwortung dieser Fragestellung beigezogen.

1. Banduras Selbstwirksamkeitstheorie wird bestätigt.

Keine der 16 bearbeiteten Studien beinhaltet Aussagen oder Resultate, die Banduras Selbstwirksamkeitstheorie widersprechen würden. Besonders deutlich bestätigen die Studien von Bund (2001), Fall et al. (1999), Joët et al. (2011), Schunk (2001) und Mazzoni et al. (2009) diese Theorie durch Resultate und Interpretationen. Daraus lässt sich eine hohe Gültigkeit von Banduras Theorie für die durchgeführten Interventionsformen schliessen. Die Quellen und Prozesse, wie sie Bandura beschreibt, wirken also unter anderem auch bei spieltherapeutischen und bewegungsorientierten Interventionen.

2. Das hierarchische Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. wird bestätigt.

Das hierarchische Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. wird ebenfalls von verschiedenen Autoren bestätigt. Dazu gehören Bund (2001), Conzelmann et al. (2011), O'Mara et al. (2006) und Mazzoni et al. (2009). Sie erklären den beschränkten Effekt auf das generelle Selbstkonzept oder die allgemeine Selbstwirksamkeit der Probanden durch die von Shavelson et al. beschriebene Stabilität. Fortschritte in spezifischen Bereichen können durch die untersuchten Studien deutlicher nachgewiesen werden. Folglich muss angenommen werden, dass auch Bewegung und Spiel nicht automatisch und direkt auf das globale Selbstkonzept eines Kindes wirken.

3. Die Interventionen haben nur einen geringen Effekt auf das allgemeine Selbstkonzept und auf die allgemeine Selbstwirksamkeit.

O'Mara et al. haben einen Effekt auf das allgemeine Selbstkonzept festgestellt. Dennoch betonen sie, dass dieser deutlich schwächer als jener auf spezifische Bereiche ist und empfehlen die Intervention auf eine bestimmte Selbstkonzeptfacette auszurichten. Die meisten anderen Studien sind zu ähnlichen Erkenntnissen gelangt. So haben Conzelmann et al. (2011) festgestellt, dass ihre Intervention kaum einen Effekt auf das generelle Selbstkonzept und Selbstwertgefühl der Kinder hatte. Greubel (2007) wiederum ist zum Schluss gekommen, dass sich das generelle Selbstbild sportaktiver Kinder zwar nicht von dem der anderen Kinder unterschied. Sie hat jedoch bemerkt, dass sportaktive Kinder die restlichen Kinder in vielen einzelnen Bereichen übertrafen und ihr Selbstkonzept mehr steigern konnten. Die Fallstudien Behrens (2005) haben gezeigt, dass sich einige Kinder in einzelnen Bereichen und Situationen verbesserten, aber generell keine eindeutige Verbesserung feststellbar war. Stelter (1999) hat in sei-

ner Studie die Wirkung der Interventionen auf das allgemeine Selbstkonzept oder die allgemeine Selbstwirksamkeit widerlegt. Mazzoni et al. (2009) sind ebenfalls zum Schluss gekommen, dass sich der allgemeine Selbstwert nicht verbesserte. Sie haben jedoch für die allgemeine Selbstwirksamkeit eine Verbesserung verzeichnet.

Andere Studien lassen einen generellen Effekt vermuten oder erklären Verbesserungen des Verhaltens oder in einzelnen Bereichen mit einem positiveren Selbstkonzept der Kinder. So haben Fall et al. (1999) einen deutlichen Effekt der Spieltherapie anhand einer Fallstudie gefunden. Sie konnten den Befund jedoch nicht statistisch nachweisen. Auch Cochran et al. (2010) haben beim Kind eine Verbesserung im Verhalten festgestellt und erklären diese mit dessen Selbstkonzeptentwicklung.

Lediglich drei Autorentams haben einen eindeutigen positiven Effekt auf das allgemeine Selbstkonzept oder die allgemeine Selbstwirksamkeitsüberzeugung gefunden. Neben den Forschungen von O'Mara et al. (2006) haben auch Peens et al. (2007) in ihrer Studie den allgemeinen Effekt für zwei von drei Interventionsformen signifikant nachgewiesen. Kvarme et al. (2010) haben vor allem bei den Mädchen ebenfalls einen Wirkung auf das allgemeine Selbstkonzept nachweisen können.

Zusammenfassend lässt sich durch die Studien nur vereinzelt und tendenziell einen generellen Effekt einer Intervention feststellen. Deutlicher sind die Resultate bei der Auswertung des Effekts spezifischer Bereiche.

4. Spezifische Bereiche des Selbstkonzepts und der Selbstwirksamkeit lassen sich durch verschiedene Interventionen fördern.

Keine Studie, welche nach einer Wirkung in einem spezifischen Selbstwirksamkeits- oder Selbstkonzeptbereich suchte, hat ihre aufgestellte Hypothese widerlegt. O'Mara et al. (2006) haben gefolgert, dass der Einfluss der Interventionen auf spezifische Bereiche gross ist. Schunk (2001) hat aufgezeigt, dass der Einbezug der Kinder in die Zielsetzung die untersuchten Selbstwirksamkeitsbereiche positiv beeinflusste. Auch Mazzoni et al. (2009) haben spezifische Verbesserungen bei der Selbstwirksamkeit aufzeigen können. Laut Kvarme et al. (2010) hat die lösungsorientierte Arbeit mit Kindern einen günstigen Einfluss auf spezifische Selbstwirksamkeitsbereiche. Conzelmann et al. (2011) haben für viele Bereichen, wie die soziale Selbstwirksamkeit, den Körper selbstwert oder die Erfolgsorientierung, Verbesserungen dokumentiert. Die Fallstudien von Fall et al. (1999), Cochran et al. (2010) und Behrens (2005) zeigen die spezifischen Verhaltensverbesserungen der Kinder. Auch Cairney et al. (2005) haben ebenfalls eine Wirkung auf spezifische Bereiche festgestellt. Es lassen sich also durch verschiedene Interventionen spezifische Bereiche des Selbstkonzepts und der Selbstwirksamkeit des Kindes nachweislich fördern.

5. Die Nachhaltigkeit der Interventionen ist unsicher.

Die Studie von Kvarme et al. (2010) hat als einzige einen nachhaltigen Effekt der Intervention nachgewiesen. O'Mara et al. (2006) und Conzelmann et al. (2011) haben hingegen eine erneute Verschlechterung nach Interventionsende gemessen. Die restlichen Studien haben sich nicht eingehend mit einer länger andauernden Wirkung befasst. Die Nachhaltigkeit der Fortschritte, welche die Kinder durch die Interventio-

nen gewonnen haben, ist fraglich. Um eine klare Aussage über den Effekt einer Intervention zu machen, sind Follow-up-Erhebungen erforderlich.

6. Die Erfassung der Selbstwirksamkeit oder des Selbstkonzepts eines Kindes bereite teilweise Schwierigkeiten.

Verschiedene Autoren (vgl. z.B. Behrens, 2005; O'Mara et al., 2006; Stelter, 1999) haben in ihren Interpretationen Schwierigkeiten, die bei der Erfassung des Selbstkonzepts oder der Selbstwirksamkeit der Kinder auftraten, erwähnt. So bereite eine genaue und umfassende Erhebung Schwierigkeiten. Festgestellt wurde auch, dass sich die Einschätzungen der Kinder kontextabhängig unterschieden. Je jünger die Kinder sind, desto schwieriger ist es, anhand von ausführlichen Befragungen zuverlässige Daten zu gewinnen. Die Dokumentation eines künstlich geschaffenen Konstrukts der menschlichen Psyche (vgl. Müller, 2009, S. 39), welche zudem subjektiv und situationsabhängig ist, kompliziert die Durchführung von aussagekräftigen Studien. Bei der Interpretation der Resultate sollten Validität und Stabilität der kindlichen Aussagen stets beachtet werden.

7. Die Studien bestätigen wirksame Prozesse, wie sie in der Theorie beschrieben werden.

Die beigezogenen Studien zeigen verschiedene wirksame Prozesse auf: So haben Joët et al. (2011), Brettschneider und Gerlach (2004), Mazzoni et al. (2009), Behrens, (2005), Cairney et al. (2005) sowie Peens et al. (2007) die förderliche Wirkung von Erfolgserlebnissen festgestellt. Auch gezielte Rückmeldungen können sehr gewinnbringend eingesetzt werden, wie Joët et al. (2011), O'Mara (2006), Bund (2001), Mazzoni et al. (2009) und Conzelmann et al. (2011) in ihren Studien dargelegt haben. Hilfreich sind laut Behrens (2005), Greubel (2007), Joët et al. (2011), Kvarme et al. (2010) und Conzelmann et al. (2011) auch Gruppenprozesse gewesen. Daneben hat die Beziehung des Therapeuten zum Kind eine zentrale Rolle gespielt. So sind die gemessenen Fortschritte in der Studie von Fall et al. (1999) nicht bei allen Therapeuten gleich gewesen und O'Mara (2006) hat für Lehrpersonen einen besseren Effekt verzeichnet. Der Einbezug in die Zielsetzung ist ebenfalls förderlich gewesen, wie Conzelmann et al. (2011) und Schunk (1985) aufgezeigt haben.

Die eben genannten Prozesse werden im folgenden Kapitel 6.3 näher erläutert und in Zusammenhang mit der praktischen Arbeit einer Psychomotoriktherapeutin gebracht.

6.3 Die Beantwortung der dritten Fragestellung:

Was bedeuten die Resultate aus den untersuchten Studien für die praktische Arbeit einer Psychomotoriktherapeutin?

1. Bewegungs- und Spielinterventionen wirken sich nicht automatisch positiv auf die Selbstwirksamkeit und das Selbstkonzept aus.

Keine der beigezogenen Studien konnte den direkten Effekt einer Bewegungsaktivität auf die Selbstwirksamkeit statistisch signifikant nachweisen. Am deutlichsten beschreiben die Studienresultate von Peens et al. (2007) den fraglichen Zusammenhang. Die Kinder konnten durch die isolierte motorische Förderung in ihrem Projekt ihr Selbstkonzept nicht verbessern. Jene mit einer Selbstkonzeptintervention oder einer kombinierten Förderung erzielten jedoch die beabsichtigten Fortschritte.

Trotz der vagen Resultate machen viele Autoren eine Aussage bezüglich der Beeinflussung der Selbstwirksamkeit durch Bewegungs- und Spielaktivitäten. Auffällig ist, dass die Verbesserung der Selbstwirksamkeit oder der Selbstkonzeptbereiche daneben meistens durch andere Faktoren, wie Erfolgserlebnisse, Akzeptanz bei Gleichaltrigen oder Rückmeldungen, erklärt werden. Brettschneider et al. (2004) haben zwar die Tendenz festgestellt, dass sportbegabte Kinder bessere Persönlichkeitseigenschaften hatten. Jedoch erklären sie die positive Wirkung nicht ausschliesslich mit der Bewegungserfahrung, sondern zählen weitere soziale Faktoren auf. O'Mara et al. (2006) haben erkannt, dass bei indirekten Interventionen, also beispielsweise durch die Verbesserung sportbezogener Fertigkeiten die Selbstwirksamkeit gefördert werden konnte. Der Effekt wird von ihnen jedoch als geringer als bei einer direkten Auseinandersetzung mit dem Selbstkonzept eingeschätzt. Sie empfehlen deshalb, die Interventionsformen zu kombinieren. Durch konkrete Erfolgserlebnisse oder effektive Fähigkeitsverbesserung werden Fortschritte für das Kind deutlich sichtbar. Conzelmann et al. (2011) haben durch den initiierten Sportunterricht Fortschritte in einzelnen Selbstkonzeptbereichen verzeichnet. In ihrem Projekt waren die Reflexionen, die Zielsetzungen, die Selbstbeobachtung und der bewusste Umgang mit sozialen Vergleichen sehr zentrale Prozesse während des Turnunterrichts. Somit tragen auch in dieser Studie weitere Faktoren zur Wirkung bei. Greubel (2007) hat auf den positiven Effekt der Bewegung auf die kindliche Entwicklung hingewiesen. Sie hat bei Kindern mit einer Sportvereinsmitgliedschaft zwar eine umfangreichere Verbesserung des Selbstkonzepts festgestellt. Der Unterschied war jedoch nicht signifikant. Greubel diskutiert ebenfalls soziale und emotionale Faktoren, die bei einem Sportvereinsmitglied eine förderliche Wirkung erzielten. In ihren Fallstudien hat Behrens (2005) in einigen Bereichen einen positiven Effekt durch das Bewegungsprojekt für die teilnehmenden Kinder eruiert. Auch ihr Projekt beinhaltete viel mehr als die blosser Bewegungstätigkeit. Es sind auch da gezielt Rückmeldungen und positive Gruppenerfahrungen eingesetzt worden. Die Kinder in der Studie nach Mazzoni et al. (2009) verbesserten spezifische Selbstwirksamkeitsbereiche signifikant. Beim Kletterprojekt wurde aber durch intensive, individuelle Betreuung sehr bewusst für Erfolgserlebnisse gesorgt.

Anhand der beigezogenen Studien kann angenommen werden, dass die Bewegungsaktivität per se noch keine grosse Wirkung auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung

hat. In der frühen Kindheit definiert sich das Kind stark über seine Bewegungsaktivität und erlebt so seine Selbstwirksamkeit (vgl. Kap. 3.16). Dieser Effekt scheint jedoch im Kindergarten- und Primarschulalter nicht mehr direkt zu wirken. Erst die Verarbeitung und Bewertung der Erfahrung führen zu einer Wirkung. Möglicherweise spielt die Art der Tätigkeit eine untergeordnete Rolle. Ausschlaggebend sind die begleitenden und nachfolgenden Prozesse. So kann grundsätzlich jede Aktivität zu einem Erfolgserlebnis führen. Bewegungsaktivitäten sind bei Kindern in der Regel beliebt und entsprechen ihrem grossen Bewegungsbedürfnis. Wie bereits erwähnt, sind motorische Leistungen gut beobachtbar, intensiv erlebbar und lustvoll. Deshalb eignet sich das Medium Bewegung um Kindern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Selbstbeobachtung, soziale Vergleiche, Reflexion und Rückmeldung können bei Bewegungsaktivitäten und im Spiel kindgerecht und lustvoll eingesetzt werden.

2. Der Effekt ist bei einer spezifischen Zielsetzung grösser als bei einer allgemeinen.

Wie bereits beschrieben, können die untersuchten Studien eine positive Wirkung auf die generelle Selbstwirksamkeit oder das generelle Selbstkonzept im Gegensatz zu spezifischen Bereichen nicht deutlich nachweisen. Um ein feststellbare Verbesserung zu erzielen, sind auch in der Psychomotoriktherapie spezifische Zielsetzungen wichtig. Das generelle Selbstvertrauen eines Kindes durch die Therapie zu verbessern, ist ein zu hoch gestecktes Ziel. Vielmehr muss sich die Therapeutin bei der Planung überlegen, in welchem Bereich sich das Kind selbstwirksam erleben soll.

3. Erfolgserlebnisse wirken nachweislich positiv auf die Selbstwirksamkeit und das Selbstkonzept.

O'Mara et al. (2006) empfehlen eine Kombination von direkten und indirekten Selbstkonzeptinterventionen. Das Erlernen oder Verbessern von Fertigkeiten und der Einsatz konstruktiver Rückmeldungen sollen mit der direkten Auseinandersetzung mit der Einstellung zu sich und den eigenen Leistungen kombiniert werden. Brettschneider et al. (2004) schliessen, dass Erfolgserlebnisse beim Sport den Selbstwert stärken. Joët et al. (2011) haben ebenfalls einen positiven Effekt durch Erfolgserlebnisse festgestellt. Auch Mazzoni et al. (2009) haben die förderliche Wirkung der Erfolgserlebnisse beim Klettern bemerkt. Diese wurden durch individuelle Betreuung und passende Zielsetzungen jedem Kind erlebbar gemacht. Es kann anhand dieser Studienresultate angenommen werden, dass Erfolgserlebnisse tatsächlich die Selbstwirksamkeitsüberzeugung erhöhen. Die einflussreichste Selbstwirksamkeitsquelle nach Bandura wird durch verschiedene Studien eindeutig bestätigt. Dem Kind können in der Psychomotoriktherapie beim Spielen und Bewegen vielfältige und gut beobachtbare Erfolgserlebnisse ermöglicht werden. Dadurch lässt sich die Selbstwirksamkeit eines Kindes in Teilbereichen positiv beeinflussen.

4. Der Einbezug des Kindes in die Zielsetzung hat einen positiven Effekt auf seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung.

Die Kinder, welche in Schunks Studie (1985) bei der Zielsetzung für ihre mathematischen Leistungen einbezogen wurden, verbesserten ihre Selbstwirksamkeit und konn-

ten gemäss Banduras Theorie auch die effektive Leistung im Rechnen steigern. Obschon die Studie weder eine spielerische noch bewegungsorientierte Interventionsform untersucht hat, kann der festgestellte Effekt auch auf die Psychomotoriktherapie übertragen werden. Auch da können die Kinder eine aktive Rolle übernehmen und in die Zielsetzung einbezogen werden. Es soll mit ihnen ein realistisches, erreichbares und ansprechendes Ziel erarbeitet werden. Dadurch können sie ihr Mitspracherecht direkt erleben. Das passende Ziel soll motivieren und bei dessen Erreichung sollen die Kinder stolz auf ihre Leistung sein und sich selbstwirksam fühlen.

5. Ermunterungen und positive Rückmeldungen fördern die Selbstwirksamkeitsentwicklung.

Sehr deutlich zeigen die Studien von O'Mara et al. (2006), Bund (2001) und Joët et al. (2011), dass die richtige Rückmeldungsart einen positiven Effekt auf die Selbstwirksamkeit hat. Lob und Ermunterung sowie Rückmeldungen, die zu einer förderlichen Attribuierung beitragen, sind am wirksamsten. Durch eine gelebte Feedbackkultur kann beim Kind während der Therapie die Entwicklung einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung gefördert werden. Die Kenntnis über die richtige Rückmeldungsart zur Unterstützung der Selbstwirksamkeit des Kindes ist für eine Psychomotoriktherapeutin unerlässlich. Ihr Lob und ihre Ermunterung müssen stets echt, glaubwürdig und situationsbezogen sein. Zudem darf das Kind nicht abhängig von den Rückmeldungen der Therapeutin werden. Die Therapeutin thematisiert auch das Fähigkeitskonzept und den Attribuierungsstil des Kindes und betont seine Fortschritte. Das Kind soll seine Leistungen auch selbstständig beurteilen und wertschätzen lernen.

6. Das therapeutische Setting hat auch gewisse Nachteile.

O'Mara et al. (2006) haben festgestellt, dass Interventionen, welche von Lehrpersonen durchgeführt wurden, einen besseren Effekt erzielten, als jene, welche von Fachpersonen realisiert wurden. Sie erklärten dies damit, dass die Vertrautheit mit dem Kind und der regelmässige Kontakt zum Kind essenziell sind. Zwischen zwei Psychomotoriktherapieeinheiten verstreicht in der Regel eine Woche. Zudem kann die Therapeutin das Kind nur sehr punktuell in seinem Umfeld beobachten. Vereinzelt sind Klassenbesuche möglich und die Beziehung zu den Eltern wird beim Elterngespräch thematisiert oder sogar direkt erlebbar. Ansonsten muss sich die Therapeutin auf die Erzählungen des Kindes und den gelegentlichen Austausch mit Lehrpersonen und Eltern stützen. Regelmässige und intensive Dialoge mit dem Kind sind während der Therapieelektion sehr wichtig. Der Austausch muss dabei nicht verbal stattfinden, sondern kann auch durch gemeinsame Aktivität passieren. Dadurch kann sich die Therapeutin die Welt des Kindes erschliessen, die Beziehung intensivieren und die nötige Vertrautheit herstellen.

Die Kinder der Studie von Mazzoni et al. (2009) konnten die gewonnene Selbstwirksamkeit nicht auf die Leistungsanforderungen im Klassenverband übertragen. Mazzoni et al. vermuten, dass den Kindern ihre Schwierigkeiten bewusst waren und sie wussten, dass die Interventionen in einem Schonraum stattfanden. Dieses Phänomen könnte auch bei Kindern in der Psychomotoriktherapie auftreten. Damit das Kind seine Fortschritte auch ausserhalb des Therapieraums nutzen und ausbauen kann, ist

eine gute Zusammenarbeit mit der Schule und der Familie notwendig. Durch die Unterstützung aller Beteiligten kann das Kind neue Strategien auch in anderen Situationen anwenden lernen. Unter Umständen muss die Therapeutin auch Aufklärungsarbeit leisten. Damit alle Bezugspersonen des Kindes das nötige Verständnis und die erforderliche Geduld aufbringen, wenn das Kind noch Zeit und Unterstützung für die Übertragung seiner Errungenschaften in andere Kontexte benötigt.

7. Auch kurzfristige Interventionen haben einen Effekt. Die Nachhaltigkeit wird jedoch teilweise hinterfragt.

Viele der untersuchten Studien dauerten lediglich zwischen sechs und zehn Wochen. Die Interventionen von Fall et al. (1999), Cochran et al. (2010) und Mazzoni et al. (2009) dauerten jeweils nur sechs Wochen. Die Kinder in der Studie von Peens et al. (2007) nahmen acht Wochen und jene von Conzelmann et al. zehn Wochen an einer Intervention teil. Vergleichsweise lange dauerte hingegen Behrens (2005) Intervention. Die Kinder nahmen während acht Monaten bei einem Zirkusprojekt teil. Tendenziell konnte bei den meisten Studien mindestens für spezifische Bereiche eine Verbesserung der Selbstwirksamkeit oder des Selbstkonzepts festgestellt werden. Auch kurzfristige Interventionen hatten einen messbaren Effekt. O'Mara et al. haben festgestellt, dass der positive Effekt der Interventionen nach deren Ende wieder abnahm. Auch Conzelmann et al. haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Fortschritte nach der Wiederaufnahme des regulären Sportunterrichts wieder verringerten. Die restlichen Studien beinhalten keine Nachuntersuchungen. Über deren Nachhaltigkeit kann deshalb an dieser Stelle keine Aussage gemacht werden.

Die erzielten Veränderungen durch eine Psychomotoriktherapie sind wahrscheinlich nach Therapieende nicht automatisch beständig und werden vom Kind nicht in jedem Fall auf andere Situationen übertragen. Der Einbezug der Eltern und der Lehrpersonen in den Therapieprozess ist deshalb äusserst wichtig. Die Psychomotoriktherapeutin kann das Kind bei der Anwendung neu erworbener Strategien in einem anderen Kontext und der Festigung veränderter Einstellungen zur eigenen Person möglicherweise auch durch integrative Förderung in der Klasse unterstützen. Auch die Begleitung des Prozesses nach Therapieende durch weitere Personen kann zu mehr Nachhaltigkeit führen. Eine Psychomotoriktherapie dauert meistens ein bis zwei Jahre. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind in der Psychomotoriktherapie deutliche Fortschritte erzielt und diese auch nachhaltiger sind als jene die durch Kurzinterventionen erreicht werden.

7. Diskussion

7.1 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Selbstkonzepttheorien, Banduras Selbstwirksamkeitstheorie und aktuellen Studien zur Förderung der Selbstwirksamkeit sowie des Selbstkonzepts im Rahmen unterschiedlicher Interventionen können relevante Erkenntnisse für die praktische Arbeit als Psychomotoriktherapeutin gewonnen werden. Die wichtigsten Aussagen werden an dieser Stelle zusammengefasst:

Das generelle Selbstkonzept ist stabil und durch Interventionen wenig beeinflussbar. Spezifische Teilbereiche des Selbstkonzepts und der Selbstwirksamkeit können besser gefördert werden. Das Selbstkonzept einer Person ist komplex und vereint neben den realen Erfahrungen auch Idealvorstellungen sowie die drei Zeitdimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Beobachten der eigenen Person und möglicher Vorbilder führt zu Rückschlüssen auf die eigene Leistung und zu Merkmalszuschreibungen. Die Selbstbewertung geschieht im Zusammenhang mit einer Bezugsgruppe oder mit eigenen Leistungen in anderen Bereichen. Zentral für die Entwicklung einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung sind Erfolgserlebnisse. Die Attribuierung von Leistungen spielt dabei eine wichtige Rolle. Erst wenn der Erfolg sich selbst zugeschrieben wird, wirkt ein Erfolgserlebnis positiv auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Auch Ermunterungen und Lob wirken positiv. Die Bezugspersonen, Lehrpersonen und Gleichaltrigen spielen bei der Selbstkonzeptentwicklung ebenfalls eine wichtige Rolle.

Die direkte Wirkung von Bewegung auf die Selbstwirksamkeit und das Selbstkonzept von Kindern wird kontrovers diskutiert. Ein direkter Effekt von Spiel- und Bewegungsinterventionen lässt sich durch die beigezogenen Studien nicht eindeutig belegen. Umso wichtiger ist der Einsatz der nachgewiesenen Faktoren in der Psychomotoriktherapie. Durch das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen, eine konstruktive Selbstbeobachtung und Reflexion, den bewusste Einsatz von Lob und Ermunterung, positive Gruppenerfahrungen sowie das Beziehungsangebot und Wohlwollen der Therapeutin kann die positive Entwicklung der Selbstwirksamkeit gefördert werden.

7.2 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die praktische Arbeit als Psychomotoriktherapeutin

In diesem Kapitel werden zum einen die verwendeten theoretischen Grundlagen nach ihrer Relevanz für die Praxis der Psychomotoriktherapie beurteilt. Zum anderen werden die Erkenntnisse aus der Theorie und den beigezogenen Studien auf die praktische Arbeit einer Psychomotoriktherapeutin übertragen.

7.2.1 Beurteilung der Theorien zum Selbstkonzept

Relevante Theorien für die Psychomotoriktherapeutin

Für die Einordnung der Arbeit in der Psychomotoriktherapie und die Erarbeitung von realistischen Therapiezielen sind die Kenntnisse über das hierarchische Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. (vgl. Kap. 3.5) hilfreich. Greve (Kap. 3.6) bietet mit seinem Modell einen guten Überblick, um die Entwicklung des Selbstkonzepts möglichst umfassend zu verstehen und um die Therapie facettenreich und die Diagnose umfassend zu gestalten. Rogers (vgl. Kap. 3.7) zeigt mit seiner Theorie, dass auch die Idealvorstellungen einer Person das Selbstkonzept beeinflussen. Er beschreibt mit welcher Haltung eine Therapeutin dem Kind begegnen soll, um ihm zu einem positiven Selbstkonzept zu verhelfen. Filipp (vgl. Kap. 3.12) legt übersichtlich dar, wie die Prozesse der Zuschreibungen durch sich selbst und andere Personen ablaufen. Diese Kenntnisse ermöglichen der Therapeutin die Interaktionen bewusst zu gestalten und die kindliche Selbstbeobachtung zu nutzen. Bandura (vgl. Kap. 3.14) beschreibt ausführlich die Quellen der Selbstwirksamkeit und wie diese beeinflusst werden können. Seine Theorie ist für die bewusste und erfolgreiche Förderung der Selbstwirksamkeit in der Psychomotoriktherapie unerlässlich. Daneben sind grundlegende Kenntnisse über die Selbstkonzeptentwicklung beim Kind (vgl. Kap. 3.16) für die professionelle Arbeit einer Psychomotoriktherapie essenziell. Pior (1998) und Püchner (2002) beschreiben die Selbstkonzeptentwicklung des Kindes übersichtlich.

Ergänzende Literatur für die Psychomotoriktherapeutin

Zimmer (vgl. Kap. 3.13) stützt sich auf die Theorien von Rogers, Bandura und anderen Autoren. Ihre Übertragung auf die Psychomotoriktherapie ist gut verständlich und praxisbezogen. Ihre Beschreibungen sind jedoch zu wenig umfassend und zu stark vereinfacht und bedingen somit den Zuzug ergänzender und vertiefender Literatur. Hatties Rope-Model (vgl. 3.11) kann als Alternative und Ergänzung angesehen werden, beinhaltet jedoch keine grundlegend neuen Erkenntnisse. Sein metaphorisches Modell kann aber bei der Beratung von Eltern oder Lehrpersonen als Veranschaulichung dienen. Kohut (vgl. Kap. 3.10) beschreibt überzeugend die frühkindliche Entwicklung und die Wichtigkeit der Interaktionen mit den Bezugspersonen. In der Praxis dienen seine Erkenntnisse zwar als Hypothesen um das Verhalten eines Kindes zu erklären, haben jedoch wenig Einfluss auf die Rolle der Therapeutin und ihre Beziehung zum Kind.

Sekundäre Literatur für die Psychomotoriktherapeutin

Grundsätzlich gehören vertiefte Kenntnisse der Tiefenpsychologie zum wesentlichen

Fachwissen einer Psychomotoriktherapeutin. Im Zusammenhang mit der Förderung von Selbstwirksamkeit und mit der Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts sind die Theorien der Psychoanalytiker, Freud (vgl. Kap. 3.8) und Kernberg (vgl. Kap. 3.9), etwas weniger relevant. Die zentrale Rolle der Eltern und deren Beziehung zum Kind erschliesst sich auch durch die Literatur anderer Autoren. Die frühen Selbstkonzeptstufen, wie sie Kernberg (vgl. Kap. 3.9) beschreibt, sind für die Psychomotoriktherapie nicht essenziell und gelten teilweise als überholt. James (vgl. Kap. 3.3), Cooley und Mead (vgl. Kap. 3.4) werden als Vorreiter geschätzt. Ihre Ansätze wurden aber von Nachfolgern aufgegriffen und weitgehend in neuere Theorien integriert. Deshalb ist die aktive Auseinandersetzung mit ihren Theorien für die Psychomotoriktherapeutin nebensächlich.

7.2.2 Eine Leitlinie für die Praxis der Psychomotoriktherapie

Die Förderung einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist ein komplexer, multifaktorieller Prozess. Die folgenden Punkte fassen zwanzig Leitsätze zusammen, die zwecks einer effektiven Förderung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung eines Kindes in der Psychomotoriktherapie zu beachten sind:

- Eine sorgfältige Diagnostik und Anamnese gibt Aufschluss über das Selbstkonzept des Kindes und hilft die Therapie passend zu gestalten.
- Die Stundengestaltung wird an die Wünsche und Vorlieben des Kindes angepasst.
- Das realistische Therapieziel wird spezifisch aus einem kleinen Bereich der Selbstwirksamkeit gewählt, so dass eine Verbesserung feststellbar ist.
- Das Kind lernt in der Therapie seine Stärken zu entdecken und Schwächen zu akzeptieren. Dadurch erkennt es seine Einzigartigkeit und seinen Wert.
- Die Gruppenzusammensetzung wird sorgfältig gewählt. Denn das Kind lernt am Modell. Zudem dienen die anderen Kinder als sozialer Vergleich.
- Das Kind erlebt seine Wirksamkeit in der Gruppe in einer führenden Rolle.
- Das Kind erfährt Anerkennung, indem es einem anderen Kind sein Können vorzeigt oder vermittelt.
- Die Eltern werden in den Therapieprozess einbezogen, indem sie in ihrer Erziehung unterstützt und beraten werden.
- Durch den Einbezug der Eltern und Lehrpersonen in den Therapieprozess kann das Kind seine Fortschritte vertiefen und auf andere Situationen übertragen.
- Eine längerfristige Kontaktpflege mit dem Kind, beispielsweise durch integrative Klassenprojekte, trägt zur Nachhaltigkeit der Arbeit bei.
- Passgenaue Aufgabenstellungen durch die Therapeutin ermöglichen dem Kind Erfolgserlebnisse.

- Glaubwürdiges Lob trägt zu einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei.
- Durch Ermunterung wagt sich das Kind an neue Herausforderungen, was zu positiven Erfahrungen führt.
- Die Therapeutin zeigt dem Kind auf, dass es die Leistung dank seiner Anstrengung und seinen Fähigkeiten erbracht hat.
- Bei Misserfolgen vereinfacht die Therapeutin die Aufgabe und verändert den Kontext.
- Das Kind übt, seine Fortschritte selbstständig festzustellen. Bewegungsaktivitäten und der Einsatz von Filmaufzeichnungen eignen sich dazu besonders gut.
- Der Einbezug des Kindes in die Zieldefinition ermöglicht ihm, eine aktive Rolle auszuüben.
- Die Therapeutin bietet dem Kind eine bedingungslose, wertschätzende Beziehung an.
- Die Therapeutin traut dem Kind die Meisterung der Situation zu.
- Das Kind übt mit Stress und Frustration konstruktiv umzugehen.

Die Anwendung der Erkenntnisse anhand eines fiktiven Praxisbeispiels

An dieser Stelle soll das in der Einleitung beschriebene Beispiel aufgegriffen werden. Max soll seine Selbstwirksamkeit verbessern, indem er die Schaumstoffklötze durch einen Sprung zum Einsturz bringt. Diese Bachelorarbeit zeigt jedoch auf, dass dieser Prozess um ein vielfaches komplexer ist. Neben dem Erfolgserlebnis sind noch viele weitere Prozesse bewusst einzusetzen. Am fiktiven Beispiel von Max sollen nun die erarbeiteten Leitsätze konkretisiert werden:

Durch die sorgfältige Diagnostik, das ausführliches Anamnesegespräch mit den Eltern, den regen Austausch mit Max' Lehrperson und einen Besuch in der Klasse kennt die Therapeutin viele Facetten von Max und kann sich ein Bild über seine Umwelt machen. Im Gespräch mit Max hat sie zudem erfahren, dass er sich mutig und stark fühlen möchte. Gemeinsam haben sie zwei Ziele erarbeitet: Mutproben zu bestehen und bei Schwierigkeiten nicht aufzugeben.

Die Therapeutin ermöglichte Max durch das ansprechende Bewegungsangebot mit der Schaukel und den Klötzen ein prägendes Erfolgserlebnis. Sie hatte in ihrer Vorbereitung das Material, die Aufgabenschwierigkeit und die Spielform so gewählt, dass sich Max darauf einlassen konnte und motiviert mitmachte. Beim Anblick des Hindernisses zögerte Max vorerst. Bei den ersten beiden Sprüngen landete er weit vor der Mauer. Er liess sich jedoch von der Therapeutin ermuntern einen erneuten Versuch zu wagen. Schliesslich erreichte er mit einem weiten Sprung die Schaumstoffklötze und warf sie um. Max genoss das Lob der Therapeutin. Diese reflektierte mit Max, was alles zu diesem Erfolg geführt hatte. Max lernte, dass er das Schwungholen und Abspringen gut koordinieren und Mut zeigen musste. Max erfuhr, dass seine Anstrengung und sein Mut zur erlebten Leistung führten. Die Handlung hatte Max aufge-

zeigt, dass sein Körper und der geschickte Einsatz der Beschleunigung durch den Schwung eine ganze Schaumstoffmauer zum Einstürzen brachte. Auch erlebte er, dass das Wagnis eines Sprungs in ein Hindernis zu einer lustvollen Erfahrung geführt hatte. Seine Freude über die eigene Leistung motivierte ihn zu weiteren Anstrengungen.

Gleichwohl hatte sich an seiner generellen Selbstwirksamkeit nach dieser Therapie-stunde noch kaum etwas verändert. In der nächsten Mathematikstunde hat Max nicht automatisch selbstständig einen zweiten Anlauf zur Lösung der Aufgaben unter-nommen. Stattdessen hat er sich wie bisher bei den ersten Schwierigkeiten sofort an die Lehrperson gewandt. Auf dem Pausenplatz ist Max wie gewohnt abseits stehen geblieben und hat den anderen Kindern beim Ballspiel zugesehen. Zu häufig hatte er erfahren, dass er zu ungeschickt zum Mitspielen ist. Die Erfahrung der eigenen Selbstwirksamkeit beschränkte sich bei Max auf einen spezifischen Bereich im thera-peutischen Setting. Die Therapeutin suchte den regelmässigen Austausch mit der Lehrperson und den Eltern. Gemeinsam suchten die Erwachsenen nach Ideen, wie Max ähnliche Erfolgserlebnisse auch im Alltag sammeln könnte. So konnte die Lehr-person für Max im Turnen eine Situation schaffen, in welcher er erfolgreich war. In der Sportstunde sprang Max mutig von der Sprossenwand auf die Matte. Einige Klassen-kameraden zeigten ihm ihre Anerkennung und er konnte diese ebenfalls für einen Sprung begeistern. Diesmal stand Max nicht abseits und beobachtete, sondern er lei-tete die anderen Kinder an. Den Eltern gelang es Max im Schwimmbad zu einem Sprung vom Beckenrand zu motivieren. Max übertrug seine Sprungerfahrungen auf das Element Wasser und war stolz, seine Furcht überwunden zu haben.

Bald einmal besuchte Max die Psychomotorikstunde gemeinsam mit einem anderen Kind. Die Therapeutin hatte als Spielkameradin ein Mädchen ausgewählt, das auch bei Misserfolgen mit Ausdauer weiterübte. Allerdings wagte sich das Mädchen noch nicht alleine in die Höhe, da es noch rasch das Gleichgewicht verlor. Die Therapeutin hoffte, dass die beiden Kinder gegenseitig voneinander lernen könnten. Zudem ver-mutete sie, dass der gegenseitige Vergleich zwischen den beiden förderlich sein könnte, da sich jedes Kind in einem Bereich überlegen dem anderen fühlte und Vor-bild sein könnte. Dadurch würde es den Kinder leichter fallen eigene Schwächen ein-zugestehen und die Hilfe des anderen anzunehmen.

Die Therapeutin setzte in den Stunden mit Max die Fotokamera ein und machte ver-einzelt Bilder von erfolgreichen Situationen. Diese möchte sie bei Therapieende Max nach Hause mitgeben, damit er sich gemeinsam mit den Eltern weiterhin an die posi-tiven Erfahrungen erinnert und den Umgang mit Herausforderungen auf eine gute Art weiterüben kann.

7.3 Kritische Reflexion der Arbeit

Das Thema der Selbstkonzeptentwicklung und der Förderung einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung durch die Psychomotoriktherapie interessierten mich schon lange. Die Erarbeitung der Bachelorarbeit ermöglichte mir die eingehende Auseinandersetzung mit dem Thema. Nach der ersten Literaturrecherche war bald einmal klar, dass das Thema der Selbstwirksamkeit einerseits weitestgehend von Bandura geprägt wurde, dass aber andererseits eine breite Fülle von Theorien und Konzepten zum Selbstkonzept existieren. Die Herausforderung bestand darin, aus der grossen Menge von Material zum einen eine vielseitige Auswahl zu treffen, die wiederum für die Beantwortung der Fragestellung relevant ist. Zum anderen galt es, den Überblick und den Fokus zu behalten, da ich beim Recherchieren auf unzählige interessante Arbeiten stiess. Hilfreich bei der Wahl waren die Fragestellungen und die grobe Inhaltsplanung der Bachelorarbeit. So hatte ich Kriterien, gemäss welchen ich die Literatur überprüfen konnte und zusätzlich wusste ich in welchen Bereichen ich noch Informationen benötigte.

Das Bearbeiten der Theorie und der Studien war anspruchsvoll, zeitintensiv und gleichzeitig äusserst spannend. Die Aussagen in Theorien und Studien waren zum Teil gegensätzlich. So konnten die Fragestellungen nicht immer mit einer eindeutigen Antwort abgeschlossen werden.

Für meine eigene Praxis hat mir die Erarbeitung des Themas sehr geholfen. Nun habe ich ein breites Wissen über die Selbstwirksamkeit, die Selbstkonzeptentwicklung und deren mögliche Förderung durch Bewegung und Spiel. Ich kann nun Kinder zielgerichteter in bestimmten Bereichen ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und weiss, welches die Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie sind.

7.4 Ausblick

Ich hoffe, dass meine Arbeit für angehende und bereits praktizierende Psychomotoriktherapeutinnen als Überblick und Wegleitung zu hilfreichen Theorien und Modellen des Selbstkonzepts und als einleitende Zusammenfassung zu Banduras Selbstwirksamkeitstheorie dienen kann. Die Arbeit soll zudem einen Einblick in den aktuellen Forschungsstand zum Effekt verschiedener Interventionen zur Selbstwirksamkeits- und Selbstkonzeptförderung geben.

Erfreulich wäre, wenn aufgrund dieser Arbeit weitere, noch systematischere und umfangreichere Literaturrecherchen betrieben würden. Das Beiziehen englischer Literatur und Studien hat sich gelohnt und wird auch für weitere Recherchen empfohlen. Ebenfalls erstrebenswert wäre es, die Möglichkeiten und Grenzen der Selbstwirksamkeitsförderung umfassender zu eruieren. Durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit den einzelnen Quellen der Selbstwirksamkeit könnten mit grosser Wahrscheinlichkeit weitere Erkenntnisse für die praktische Arbeit der Psychomotoriktherapeutin gewonnen werden. Eine Befragung der praktizierenden und erfahrenen Psychomotoriktherapeutinnen könnte dazu ebenfalls aufschlussreiche Daten liefern. Daneben wäre die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang zwischen Körperschema, Körperbild und Körpererfahrung einer Person und ihrem Selbstkonzept spannend.

Die Arbeit zeigt, dass die Erkenntnisse und Überzeugungen zum Einfluss von Bewegung und Spiel teilweise kontrovers sind. Sehr aufschlussreich wäre eine Untersuchung, welche den Effekt der Psychomotoriktherapie auf die kindliche Selbstwirksamkeitsüberzeugung hin überprüft. Anhand einer Fallstudien oder eines Forschungsprojekts mit einer Kindergruppe könnte festgestellt werden, ob und unter welchen Bedingungen Bewegungsinterventionen ein Kind in seiner Selbstwirksamkeitsüberzeugung beeinflussen. Die in dieser Arbeit aufgelisteten Wirkfaktoren und –mechanismen sollen in einer Erhebung überprüft werden. Es könnten detaillierte Erkenntnisse gewonnen werden, wie ein Bewegungsangebot gestaltet und begleitet werden muss, damit es auf effektivste Weise positive Veränderungen bei der Selbstwirksamkeit oder beim Selbstkonzept eines Kindes auslöst. Wann genau eine Erfahrung ein Erfolgserlebnis darstellt oder wie Lob, Ermunterung und Rückmeldungen eingesetzt werden müssen um den grössten Effekt zu erzielen, sind mögliche weiterführende Fragestellungen.

Literaturverzeichnis

- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 35-43.
- Arnold, W., Eysenck, H. J. & Meili, R. (1971-1972). *Lexikon der Psychologie* (Band 3). Freiburg i. Br.: Herder.
- Asendorpf, J. (2007). *Psychologie der Persönlichkeit* (4. Auflage). Heidelberg: Springer.
- astp Association Suisse des Thérapeutes en psychomotricité (Hrsg.). (2006-2012). *Psychomotoriktherapie*. Internet: <http://www.astp.ch/berufsverband/berufsbild.html> [3.12.2012].
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy. The exercise of control*. New York: W.H. Freeman.
- Becker-Carus, C., Dorsch, F., Häcker, H. O. & Stapf, K.-H. (2009). *Dorsch Psychologisches Wörterbuch* (15. Auflage). Bern: Huber.
- Behrens, M. (2009). *Psychomotorik als Beitrag zum Aufbau des Selbstwertgefühls bei sozial ängstlichen Kindern. Eine empirische Erhebung in Kasuistiken*. Dissertation, Humanistische Fakultät der Universität, Köln.
- Bierhoff, H. W. & Frey, D. (2006). *Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie* (Band 3). Göttingen: Hogrefe.
- Brettschneider, W.-D. & Gerlach, E. (2004). *Sportengagement und Entwicklung im Kindesalter. Eine Evaluation zum Paderborner Talentmodell*. Aachen: Meyer und Meyer.
- Bund, A. (2001). *Selbstvertrauen und Bewegungslernen. Studien zur Bedeutung selbstbezogener Kognitionen für das Erlernen (sport-)motorischer Fertigkeiten*. Schorndorf: K. Hofmann.
- Cairney, J., Hay, J. A., Faight, B. E., Wade, T. J., Corna, L. & Flouris, A. (2005). Developmental Coordination Disorder, Generalized Self-Efficacy toward Physical Activity, and Participation in Organized and Free Play Activities. *The Journal of Pediatrics*, 147 (4), 515–520.
- Cochran, J. L., Cochran, N. H., Fuss, A. & Nordling, W. J. (2010). Outcomes and Stages of Child-Centred Play Therapy for a Child with Highly Disruptive Behavior Driven by Self-Concept Issues. *Journal of Humanistic Counseling, Education and Development*, 49, 231–246.
- Conzelmann, A. & Hänsel, F. (2008). *Sport und Selbstkonzept. Struktur, Dynamik und Entwicklung*. Schorndorf: Hofmann.
- Conzelmann, A., Schmidt, M., Valkanover, S. & Berger, R. (2011). *Persönlichkeitsentwicklung durch Schulsport. Theorie, Empirie und Praxisbausteine der Berner Interventionsstudie Schulsport (BISS)* (1. Auflage). Bern: H. Huber.
- Dornes, M. (2000). *Die emotionale Welt des Kindes* (Originalausgabe). Frankfurt am Main: Fischer.
- Fall, M., Balvanz, J., Johnson, L. & Nelson, L. (1999). A Play Therapy Intervention and Its Relationship to Self-Efficacy and Learning Behaviors. *Professional School Counseling*, 2 (3), 194–204.
- Filipp, S.-H. & Bem, D. J. (1993). *Selbstkonzept-Forschung. Probleme, Befunde, Perspektiven* (3. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Filipp, S.-H. (1993). Entwurf eines heuristischen Bezugsrahmens für Selbstkonzeptforschung: Menschliche Informationsverarbeitung und naive Handlungstheorie. In S.-H. Philipp & D. J. Bem (Hrsg.), *Selbstkonzept-Forschung. Probleme, Befunde, Perspektiven* (3. Auflage) (S. 129-152). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fischer, K. (2008). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Auflage). München u.a.: Reinhardt.
- Frick, J. (2007). *Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe* (1. Auflage). Bern: Huber.
- Frostig, M. (1999). *Bewegungserziehung. Neue Wege der Heilpädagogik* (6. Auflage). München: Reinhardt.
- Fuhrer U., Marx A., Holländer A. & Möbes J. (2000). Selbstbildentwicklung in Kindheit und Jugend. In W. Greve (Hrsg.), *Psychologie des Selbst* (S. 38-57). Weinheim: Beltz, PVU.
- Funke, J. & Frensch, P. A. (2006). *Handbuch der Allgemeinen Psychologie - Kognition*. Göttingen: Hogrefe.
- Greubel, S. (2007). *Kindheit in Bewegung. Die Auswirkungen sportlicher Förderung auf das Selbstkonzept und die Motorik bei Grundschulkindern*. Berlin: Logos.
- Greve, W. (2000). *Psychologie des Selbst*. Weinheim: Beltz, PVU.
- Greve, W. (2000). Psychologie des Selbst – Konturen eines Forschungsthemas. In W. Greve (Hrsg.), *Psychologie des Selbst* (S. 15-36). Weinheim: Beltz, PVU.
- Hattie, J. (2004). *Models of Self-Concept that Are Neither Top-Down or Bottom-Up: The Rope Model of Self-Concept*. Internet: <http://www.education.auckland.ac.nz/webdav/site/education/shared/hattie/docs/-models-of-self-concept.pdf> [14.12.2012].
- Hellmich, F. (2010). *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hüther, G. (2007). Resilienz im Spiegel entwicklungsneurobiologischer Erkenntnisse. In G. Opp & D. Bender (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (2. Auflage) (S. 45-56). München u.a.: Reinhardt.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (Hrsg.). (2009). *Psychomotoriktherapie*. (<http://www.hfh.ch/psychomotoriktherapie/> [3.12.2012]).
- Ittel, A. & Scheithauer, H. (2007). Geschlecht als „Stärke“ oder „Risiko“? Überlegungen zur geschlechterspezifischen Resilienz. In G. Opp & D. Bender (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (2. Auflage) (S. 98-115). München u.a.: Reinhardt.
- Joët, G., Usher, E. L. & Bressoux, P. (2011). Sources of Self-Efficacy: An Investigation of Elementary Students in France. *Journal for Educational Psychology*, 103 (3), 649–663.
- Kernberg, O. F. (1986). The Dynamic Unconscious. In R. Stern (Hrsg.), *Theories of the Unconscious and Theories of the Self* (S. 3-25). Hillsdale, N.J.: Analytic Press.
- Kohut, H. (1991). *Die Heilung des Selbst* (4. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Kriz, J. (2007). *Grundkonzepte der Psychotherapie* (6. Auflage). Weinheim: Beltz, PVU.
- Krus, A. (2004). *Mut zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie*. Schorndorf: Hofmann.

- Kvarme, L. G., Helseth, S., Luth-Hansen, V., Haugland, S. & Natvig, G. K. (2010). The Effect of Solution-Focused Approach to Improve Self-Efficacy in Socially Withdrawn School Children: A Non-Randomized Controlled Trial. *International Journal of Nursing Studies*, 47, 1389–1396.
- Leyendecker, C. & Gebhard, B. (2005). *Motorische Behinderungen. Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis* (1. Auflage). Bern, Buchs: Schulverlag Plus.
- Lösel, F. & Bender, D. (2007). Von generellen Schutzfaktoren zu spezifischen protektiven Prozessen: Konzeptuelle Grundlagen und Ergebnisse der Resilienzforschung. In G. Opp & D. Bender (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 57-78). (2. Auflage) München u.a.: Reinhardt.
- Ludwig-Körner, C. (1992). *Der Selbstbegriff in Psychologie und Psychotherapie. Eine wissenschaftshistorische Untersuchung*. Wiesbaden: DUV.
- Mazzoni, E. R., Purves, P. L., Southward, J., Rohdes, R. E. & Temple, V. (2009). Effect of Indoor Wall Climbing on Self-Efficacy and Self-Perceptions of Children with Special Needs. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 26, 259–273.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel. Die Bedeutung des Spiels als Lebensform des Kindes, seine Funktion und Wirksamkeit für die kindliche Entwicklung* (3. Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Müller, O. (2002). *Entwicklung und Förderung des Selbstkonzepts* (1. Auflage). Aarau: Sauerländer.
- Mummendey, H. D. (2006). *Psychologie des "Selbst". Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung*. Göttingen: Hogrefe.
- O'Mara, A. J., Marsh, H. W., Craven, R. G. & Debus, R. I. (2006). Do Self-Concept Interventions Make a Difference? A Synergistic Blend of Construct Validations and Meta-Analysis. *Educational Psychologist*, 41 (4), 181–206.
- Oerter, R. (2008). *Entwicklungspsychologie* (6. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz, PVU.
- Opp, G. & Bender, D. (2007). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (2. Auflage). München u.a.: Reinhardt.
- Peens, A., Pienaar, E. & Nienaber, A. W. (2008). The Effect of Different Intervention Programmes on the Self-Concept and Motor Proficiency of 7- to 9-Year-Old Children with DCD. *Child: Care, Health and Development*, 34 (3), 316–328.
- Pinquart, M. & Silbereisen, R. K. (2000). Das Selbst im Jugendalter. In W. Greve (Hrsg.), *Psychologie des Selbst*. Weinheim: Beltz, PVU.
- Pior, R. (1998). *Selbstkonzepte von Vorschulkindern. Empirische Untersuchungen zum Selbstkonzept sozialer Integration*. Münster u. a.: Waxmann.
- Prücher, F. (2002). *Selbstkonzepte von Grundschulkindern. Eine empirische Untersuchung über das Selbstkonzept sozialer Integration und das Selbstkonzept allgemeiner Fähigkeiten von Kindern der ersten Grundschulklasse*. Osnabrück: Der Andere Verlag.

- Quitmann, H. (1996). *Humanistische Psychologie. Psychologie, Philosophie, Organisationsentwicklung* (3. Auflage). Göttingen, Seattle: Hogrefe.
- Rogers, C. R. (2002). *Entwicklung der Persönlichkeit. Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten* (14. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schunk, D. H. (1985). Participation in Goal Setting: Effects on Self-Efficacy and Skills of Learning-Disabled Children. *The Journal of Special Education*, 19, 307-317.
- Staudinger, U. M. (2000). Selbst und Persönlichkeit aus der Sicht der Lebensspannen-Psychologie. In W. Greve (Hrsg.), *Psychologie des Selbst* (S. 133–147). Weinheim: Beltz, PVU.
- Stelter, R. (1999). Der Einfluss des Sports auf das Selbstkonzept von Kindern. *Sportunterricht*, 48 (6), 243–249.
- Stern, D. N. (2007). *Die Lebenserfahrung des Säuglings* (9. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Stern, R. (1986). *Theories of the Unconscious and Theories of the Self*. Hillsdale, N.J.: Analytic Press.
- Waibel, E. M., (1994). *Erziehung zum Selbstwert. Persönlichkeitsförderung als zentrales pädagogisches Anliegen*. Donauwörth: Auer.
- Weinberger, S. (2007). *Kindern spielend helfen. Eine personzentrierte Lern- und Praxisanleitung* (3. Auflage). Weinheim, München: Juventa.
- Weiss, H. (2007). Frühförderung als protektive Massnahme – Resilienz im Kleinkindalter. In G. Opp & D. Bender (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (2. Auflage) (S. 185-174). München u.a.: Reinhardt.
- Zimmer, R. (1996). *Motorik und Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern. Eine empirische Studie zur Bedeutung der Bewegung für die kindliche Entwicklung* (2. Auflage). Schorndorf: Hofmann.
- Zimmer, R. (1999). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. Freiburg u.a.: Herder.

Bilder- und Tabellenverzeichnis

- Titelbild: Stergiotis U. (1982). *Zweijähriges Mädchen freut sich, da es zum ersten Mal selbstständig aus dem Bett auf den Nachttisch geklettert ist.*
- Tabelle 1: Stergiotis K. (2013). *Übersicht der verwendeten Literatur.*
- Tabelle 2: Stergiotis K. (2013). *Übersicht der verwendeten Studien.*

Anhang: Glossar

¹ Kindzentrierte Psychomotoriktherapie nach Zimmer:

Renate Zimmers Grundanliegen in ihrer psychomotorischen Arbeit mit Kindern ist der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts. In ihrer Therapie stellt sie das Kind in den Mittelpunkt. Das Kind darf entscheiden. Seine Handlungsimpulse werden von der Therapeutin aufgenommen. Die Therapeutin bewertet das Kind nicht, ihre Aussagen zu den kindlichen Aktivitäten sind wertfrei. Zimmer versteht die Bewegung als Medium. Eine entspannte Atmosphäre und Materialien mit Aufforderungscharakter sollen beim Kind Freude am Bewegen wecken. Das Kind soll sich akzeptiert und ernstgenommen fühlen. In der Therapie sollen dem Kind neue Erfahrungen ermöglicht werden, so dass es sich als Verursacher von Handlung erlebt, Erfolge und Misserfolge sich selbst zuschreibt, sich selber reflektiert, Verantwortung übernimmt und Alternativen für unerwünschtes Verhalten lernt. Zimmers Therapie findet in Gruppen von bis zu acht Kindern statt und hat die Förderung und Prävention und weniger die Therapie zum Ziel (vgl. Zimmer, 1999).

² Körperschema:

Der eigene Körper wird durch verschiedenste Erfahrungen wahrgenommen. Durch kognitive und perzeptive Erfahrungen bildet eine Person ihr Körperschema. Das Körperschema ist die Vorstellung über den eigenen Körper. Das Individuum kann sich im und am eigenen Körper orientieren, kennt die Ausdehnung, die Grössenverhältnisse des Körpers, seinen Aufbau und seine Funktionen. Bielefeld (1986) unterscheidet das Körperschema vom Körperbild. Das Körperbild entsteht im Gegensatz dazu anhand emotionaler Erfahrungen mit dem eigenen Körper. Dabei geht es um die Bewusstheit des Körpers, um dessen Abgrenzung zur Umwelt, um die Einstellung zum eigenen Körper und schliesslich um die Zufriedenheit mit dessen Aussehen (vgl. Fischer, 2009, S. 82-84).

³ Exernal/Internal Frame of Reference Model:

Mit dem Bezugsrahmenmodell erklärt Marsh 1986 die Beurteilung der eigenen Leistung. Dabei kann entweder interindividuell (external) mit den Leistungen anderer oder intraindividuell (internal) mit eigenen Leistungen in einem anderen Bereich verglichen werden. Ein Schüler beurteilt seine Mathematikleistungen beispielsweise als schlecht, weil entweder die meisten in der Klasse weniger Fehler machen oder weil seine Leistungen im Deutsch vergleichsweise viel besser sind. Auch die positive Bewertung einer Leistung findet anhand der beiden Bezugsrahmen statt (vgl. Asendorpf, 2007, S. 266).

⁴ Sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura:

Die sozial-kognitive Lerntheorie befasst sich mit dem Modelllernen, respektive dem Lernen durch Beobachtung und deren Verstärkern. In der Aneignungsphase wird dem Modell abhängig von bestimmten Merkmalen mehr oder weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei spielen die Merkmale des Modells, die Merkmale des Beobachters und deren wechselseitige Beziehung eine Rolle. Als vorteilhaft erscheinendes Verhalten wird dann später in der Ausführungsphase nachgeahmt. Die Lerntheorie befasst sich mit sämtlichen Prozessen des Modelllernens. Der Lernende muss also aufmerksam sein, die wesentlichen Merkmale des beobachteten Verhaltens speichern und abrufen, das Verhalten (motorisch) reproduzieren und moti-

viert sein, dies zu tun. Die Lernmotivation kann mit verschiedenen Arten von Verstärkern unterstützt werden. Die Erwartungen des Lernenden und die Emotionen, die die Situation bei ihm auslösen, sind wichtig für den Lernprozess. Erwartungen und Emotionen können moduliert werden (vgl. Funke & Frensch, 2006, S. 210).

⁵ Frostig Marianne:

Marianne Frostig lebte von 1906 bis 1985. Sie liess sich zuerst zur Sozialarbeiterin, Rhythmik- und Gymnastiklehrerin ausbilden. Nach dem Pädagogik- und Psychologiestudium in Amerika gründete sie in Los Angeles das "Marianne Frostig Center of Educational Therapy". In ihrer heilpädagogischen Förderung war die Ganzheitlichkeit zentral. Durch Bewegung und Wahrnehmung förderte sie Persönlichkeitsentwicklung und behandelte Lernstörungen (vgl. Frostig, 1999).

⁶ Sensorische Integration nach Ayers:

Das Ziel der sensorischen Integration ist es, alle Wahrnehmungen zu sortieren, zu ordnen und zu vereinen, so dass eine funktionierende neurophysiologische Verarbeitung stattfinden kann. Ayers entwickelte zur Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten ein hierarchisches Modell mit welchem die sensorischen Abläufe schrittweise integriert werden können. Dabei geht es zuerst um das Funktionieren des vestibulären, propriozeptiven und taktilen Systems. Das auditive und visuelle System kommt anschliessend dazu. Zuletzt werden alle Sinneseindrücke vereint. Laut Ayers fördert das Erleben einer zuverlässigen Sinneswahrnehmung und –verarbeitung auch das Selbstvertrauen eines Kindes. In der Integrationsbehandlung nach Ayers sind das Üben von Augenbewegungen, Gleichgewicht und Schwerkräftesicherheit der Körperwahrnehmung sowie der Koordination beider Körperseiten elementar (vgl. Fischer, 2009, S. 206-210).

⁷ Verstehender Ansatz nach Seewald:

Zentral für Seewald ist, dass der Mensch in seinem Tun Sinn finden möchte. Das Individuum wünscht sich verstanden zu werden. Die Einzigartigkeit des Menschen steht im Vordergrund. Der Therapeut versucht in der Bewegung und im Spiel des Kindes hermeneutisch einen expliziten Sinn, phänomenologisch einen impliziten Sinn und tiefenhermeneutisch einen verdrehten oder unscheinbaren Sinn zu finden und zu verstehen. Er beobachtet also objektiv die Handlung, nimmt den Ausdruck des Kindes wahr und deutet sein Verhalten vielschichtig. Möglicherweise verhält sich ein Kind beispielsweise feindlich, sucht jedoch Zuneigung. Für Seewald haben Bewegung und Handlung eine symbolische Bedeutung. Das Schaukeln verbindet er mit pränatalen Erfahrungen, Fangspiele mit der Nähe-Distanzthematik und Rollenspiele beispielweise mit den Familienbeziehungen. In der therapeutischen Arbeit sind psychotherapeutische Elemente gewichtig (vgl. Fischer, 2009, S. 230-235).

⁸ Systemisch-konstruktivistischer Ansatz nach Balgo und Voss:

Bei diesem Ansatz wird eine Störung sowie das auffällige Verhalten eines Kindes als zu seiner Interaktion mit der Umwelt passend betrachtet. Das gezeigte Verhalten ist für das Kind die aktuelle Lösung sich in seiner Umwelt zurechtzufinden. Das Kind wird als Teil eines Systems angesehen. Die Teile wirken zirkulär aufeinander. Die Wirklichkeit wird vom System konstruiert. In der Therapie wird beispielweise durch Anregung oder Irritation ein individueller Veränderungsprozess in Gang gebracht (vgl. Fischer, 2009, S. 235-239).

⁹ Psychomotorische Entwicklungstherapie nach Krus:

Krus vereint die kindzentrierte und die systemisch-ökologische Sichtweise. Ihr Ziel ist es, die Bedingungen für eine günstige Entwicklung zu schaffen. Dies geschieht einerseits durch passende Anregung und andererseits durch den Kontakt zu Eltern und Lehrpersonen und deren Einbezug in die Förderung des Kindes (vgl. Fischer, 2009, S. 229-230).

¹⁰ Handlungsorientierter Ansatz nach Schilling:

Der Zusammenhang von Bewegung und Persönlichkeit steht bei diesem Ansatz im Vordergrund. Motorische Störungen führen zu Sekundärstörungen im emotionalen oder sozialen Bereich. Daneben betrachtet Schilling Wahrnehmung und Bewegung als Einheit. Der Mensch bildet zudem auch mit seiner Umwelt eine Einheit. Bei seiner Diagnostik sucht Schilling nach organischen, psychischen und sozialen Ursprüngen einer Störung. In der Therapie sollen Blockaden abgebaut, die Entwicklungsmöglichkeit aktiviert und wenn nötig der Umgang mit einer Störung gelernt werden. Schiller empfiehlt die Förderung der Kommunikations- und Handlungsfähigkeiten der Kinder in Gruppen (vgl. Fischer, 2009, S. 215-219).

¹¹ Handlungsorientierter Ansatz nach Vetter:

Vetter führte Schillings Ansatz weiter. Seine interdisziplinäre und ganzheitliche Betrachtungsweise beinhaltet die soziale, psychische, biologische und die physikalische Ebene (vgl. Fischer, 2009, S. 219-224).

¹² Funktionsspiel:

Zentral beim Funktionsspiel sind das Üben und Erleben von sensomotorischen Handlungen. Das Kind experimentiert mit Gegenständen. Dadurch übt es durch unzählige Wiederholungen grundlegende motorische oder sensorische Fertigkeiten. Die Freude am Tun selbst ist für diese Spielform charakteristisch. Säuglinge lernen eine Rassel zu schütteln und nehmen deren Klang wahr. Ältere Kinder lernen beispielsweise einen Kreisel zu drehen oder Rollschuhlaufen (vgl. Weinberger, 2001, S. 78-79).

¹³ Ideal-Selbst:

Nach Rogers ist dies die Vorstellung einer Person, wie sie idealerweise sein möchte. Es ist die Wunschvorstellung seines Selbst (vgl. Rogers, 2002, S. 252-255).

¹⁴ Spiegelbild-Selbst nach Cooley, 1902:

Cooley beschreibt das Selbstkonzept einer Person als "looking-glass self". Die Fremdeinschätzungen beeinflussen das Selbstkonzept. Wie ein Spiegel zeigen Rückmeldungen oder die Verhaltensweise einer bedeutsamen Bezugsperson dem Individuum auf, wer es ist (vgl. Bierhoff & Frey, 2006, S. 43).

¹⁵ Symbolischer Interaktionismus nach Mead, 1973:

Laut Mead können Handlungen durch gestenvermittelte Interaktionen, durch die Definition der Situation oder durch die Perspektivenübernahme koordiniert werden. Dies reicht jedoch für das gegenseitige Verstehen noch nicht aus. Deshalb müssen Handlungen zusätzlich durch das Einbringen von sozialen Beziehungen in die Interaktion über beidseitig bekannte Symbole koordiniert werden. Die Bedeutung von Personen, Beziehungen und Situationen werden symbolisch kommuniziert. Durch die Beziehungen zum anderen wird eine Person zum Selbst.

Die Gesellschaft bildet sich aus allen wechselseitigen Beziehungen unter den Einzelpersonen (vgl. Becker-Carus, Dorsch, Häcker & Stapf, 2009, S. 480).

16 Humanistische Psychologie:

Neben der Tiefenpsychologie und dem Behaviorismus gilt die humanistische Psychologie als dritte grosse Grundströmung. Sie beinhaltet verschiedene Ansätze, wie beispielsweise die Gestaltpsychologie nach Perls, die personenzentrierte Gesprächstherapie nach Rogers, das Psychodrama nach Moreno oder die Logotherapie nach Frankl. Alle Ansätze richten sich nach den gleichen Prinzipien und beruhen auf dem gleichen Menschenbild. Zentral sind das Individuum, seine Selbstverwirklichung und Emanzipation. Das Menschbild beruht auf dem Humanismus und dessen Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde. Der Mensch wird ganzheitlich und als Gestalter seiner eigenen Existenz betrachtet. Die Lösung eines Problems ist bereits im Individuum vorhanden und muss bloss entdeckt werden (vgl. Kriz, 2007, S. 154-237).

17 Phänomenologisch:

Dieser Sichtweise liegt die Annahme zugrunde, dass die Person-Umwelt-Interaktion zentral ist. Ein Verhalten wird nicht als eine Reaktion auf einen Reiz angesehen, sondern ist eine sinnvolle Antwort auf eine bestimmte Situation. Es gilt also in einem spezifischen Verhalten einer Person den Sinn zu finden und verstehen (vgl. Becker-Carus et al., 2009, S. 746).

18 Personenzentrierte Gesprächstherapie nach Rogers:

Bei der personenzentrierten Gesprächstherapie nach Rogers begegnen sich Therapeut und Klient partnerschaftlich. Der Therapeut begegnet dem Klienten mit einer unbedingten positiven Grundhaltung. Er ist kongruent (echt) und versucht stets einführend zu verstehen. Er bietet seine Beziehung an. Er verbalisiert Gefühle, interpretiert sie jedoch nicht. Selbsterfahrungen des Klienten sind in der Gesprächstherapie wichtig. Der Klient erfährt widersprüchliche oder beängstigende Aspekte des Selbst, lernt sie zu akzeptieren und in sein Selbstkonzept zu integrieren (vgl. Kriz, 2007, S. 172-177).

19 Freuds drei Instanzen: Es, Ich und Über-Ich:

Die Psyche wird nach Freud in drei Instanzen unterteilt. Das Es entspricht den Trieben und Grundbedürfnissen einer Person. Das Über-Ich ist das Gewissen einer Person und basiert auf Werten und Normen der Gesellschaft. Das Ich vermittelt zwischen den beiden Instanzen. Es entscheidet, handelt bewusst und übernimmt die Selbstkontrolle und den Realitätsbezug (vgl. Kriz, S. 26-27).

20 Ichpsychologie:

Nach Freuds Tod wurde die Psychoanalyse erweitert. Das Ich als Instanz trat in den Vordergrund. Störungen der Funktion oder Entwicklung des Ichs dienen zur Erklärung von psychischen Auffälligkeiten (vgl. Kriz, 2007, S. 25).

21 Topografie nach Freud:

Freud entscheidet zwischen dem Bewussten, dem Vorbewussten und dem Unbewussten. Das Ich, welches eine Vermittlerrolle zwischen dem Es und dem Über-Ich hat, ist einer Person bewusst. Viele Werte und Normen sind bewusst, andere aus der frühen Kindheit eher unbewusst. Das gesamte Es beeinflusst eine Person unbewusst. Vorbewusstes wurde verdrängt, könnte aber reproduziert werden (vgl. Kriz, 2007, S. 27).

22 Freuds Triebtheorie:

Für Freud steuern die zwei Grundtriebe, Eros und Thanatos, unser Verhalten massgebend. Als Eros versteht er das Lustprinzip. Zentral dafür sind der Wunsch nach Liebe, Bindung, Fortpflanzung und Selbsterhaltung. Die Energie, die dem Eros zu Grunde liegt, nennt Freud Libido. Der Thanatos wurde von Freud erst später ergänzt, und beinhaltet das Gegenteil. Er strebt nach Zerstörung, Auflösung und Tod. Das Zusammenspiel der beiden Triebe ist individuell (vgl. Kriz, 2007, S. 28).

23 Freuds Objektbeziehungstheorie:

Laut Freud wird die Libido auf Personen und Gegenstände gerichtet. Er beschreibt die Libidobesetzung in Phasen. Als erste Phase beim Kind nennt er den Autoerotismus. Das heisst, dass das Kind durch seinen Körper, vor allem über seinen Mund, Befriedigung erfährt. Das Ich des Kindes ist während dieser Phase noch nicht ausgebildet. Danach folgt eine Phase des Narzissmus. Hierbei wendet sich die Liebe des Kindes dem eigenen Ich zu. Später wandelt das Kind die Selbstliebe in Objektliebe um. Die Libido richtet sich auf erste Bezugspersonen (vgl. Kriz, 2007, S. 30-31).

24 Selbstpsychologie:

Kohut gilt als Begründer der Selbstpsychologie. In seiner Theorie nimmt das "Selbst" eine zentrale Rolle ein. Es beeinflusst, wie sich ein Individuum wahrnimmt, wie es sich verhält und fühlt, wie es kommuniziert und in Beziehung mit anderen tritt. Kohut beschreibt, wie das Selbst aufgebaut und aufrechterhalten wird. Dazu sind die Beziehungen zu den Bezugspersonen und ihre empathischen Reaktionen ausschlaggebend. Im Selbst sind wiederum die drei Instanzen Ich, Es und Über-Ich integriert. Zur Bildung des Selbst durchläuft das Kind dieselben Phasen, wie sie auch Freud beschreibt (vgl. Kohut, 1991, S. 71-103).

25 Prädikatenzuweisung:

Damit ist die Zuschreibung von Persönlichkeitsmerkmalen gemeint.

26 Ideational:

Die Ideation ist gleichbedeutend mit der Bildung oder Generierung einer Vorstellung oder einer Idee.

27 Vulnerabilität:

Damit ist die Anfälligkeit gegenüber physischen und psychischen Krankheiten gemeint. Die Vulnerabilität, als Gegensatz von Resilienz, interessiert beispielsweise in der Resilienzforschung, aber auch in der Psychologie und Medizin (vgl. Becker-Carus et al., 2009, S. 1080).

28 Selbsterfüllende Prophezeiung nach Merton:

Dieser Begriff wurde ursprünglich 1948 vom Soziologen Merton eingeführt. Damit ist das Phänomen gemeint, dass Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Häufig stehen die Erwartungen mit Stereotypen im Zusammenhang. Eine Person hat also eine bestimmte Vorstellung, wie eine andere Person ist. Entsprechend ihrer Erwartungen verhält sich die Person dann auch. Dies führt dazu, dass die andere Person erwartungsgemäss reagiert und damit die Vorurteile bestätigt. Hat eine Lehrperson beispielsweise die Erwartung, dass ein Kind schlecht abschneiden wird, wird seine Leistung dann möglicherweise tatsächlich ungenügend sein (vgl. Bierhoff et al., 2006, S. 338-339).

²⁹ Resilienzforschung:

Wustmann definiert Resilienz als „eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (Wustmann, 2005, in Opp & Bender, 2007, S. 159). Resilienz ist jedoch weder ein angeborenes noch stabiles Persönlichkeitsmerkmal, sondern entwickelt sich „in der Auseinandersetzung mit widrigen, situations- und lebensspezifischen Bedingungen auf der Grundlage und im Austausch mit Schutzfaktoren, auf die das Individuum in seiner Interaktion mit der Umwelt zugreifen kann“ (ebd.).

³⁰ Double Sensation:

Berührt man einen Gegenstand ist dies an einer bestimmten Stelle des Körpers spürbar. Berührt man jedoch sich selbst, fühlt man dies an der berührten Stelle des Körpers sowie an der Hand oder am Körperteil, der die Berührung initiierte. Durch diesen Unterschied kann das Neugeborene unterschieden, ob etwas zum eigenen Körper gehört oder nicht (vgl. Pior, 1998, S. 21-24).

³¹ Spiegelbild:

Bei der Frage nach dem Bewusstsein der eigenen Person wird in der kindlichen Entwicklung sein Verhalten vor dem Spiegel beigezogen. Im Alter von fünf bis zwölf Monaten begrüßt das Kind sein Spiegelbild freundlich als wäre es ein Spielkamerad. Auch sucht es hinter dem Spiegel nach ihm. Ab 13 Monaten kommen Verhaltensweisen des Rückzugs dazu. Schon bald darauf zeigt das Kind beim Anblick seines Spiegelbilds Verlegenheit und Scheu oder aber auch Bewunderung. Das Kind schneidet Grimassen. Es sucht nun nicht mehr hinter dem Spiegel nach einem Kind. Mit etwa 18 Monaten erkennt sich das Kind selbst im Spiegel. Geprüft wird dies mit dem Rouge-Test. Dabei malt man dem Kind, ohne dass es dies bemerkt, einen roten Fleck ins Gesicht. Das Kind unter 18 Monaten bemerkt den Fleck beim Spiegelbild. Erst ab etwa 18 Monaten greift es sich bei der Entdeckung des Flecks im Spiegel ins eigene Gesicht. Erst mit etwa vier Jahren versteht das Kind, dass es vom Erwachsenen angemalt wurde (vgl. Dornes, 2000, S. 178-181).

³² Perspektivenübernahme:

Dies ist die Fähigkeit den Standpunkt einer anderen Person einzunehmen und diese Perspektive von der eigenen unterscheiden zu können (vgl. Becker-Carus et al., 2009, S. 745).

³³ Theory of Mind:

Die Psychologie versteht unter der Theory of Mind die Fähigkeit, die Gedanken, Wünsche, Absichten und Ideen einer anderen Person zu vermuten und ihre Handlungen vorauszusagen. Ein Kind kann etwa ab vier Jahren eine fremde Perspektive übernehmen und die eigenen Bewusstseinsvorgänge von fremden unterscheiden. Diese Erkenntnis integriert es dann in seine Überlegungen und in sein Handeln. Die Theory of Mind ist Voraussetzung für die Entwicklung von Empathie und Metakognitionen (vgl. Becker-Carus et al., 2009, S. 633).

³⁴ Metakognitionsforschung:

Diese Forschungsrichtung befasst sich mit allen kognitiven Phänomenen und Prozessen. Dabei geht es um das Wissen einer Person über sich, ihre Aufgaben und Strategien. Es handelt sich also eigentlich um das Wissen über das Wissen oder das Interesse an der eigenen Kognition. Die Vorgänge finden bewusst statt und können verbalisiert werden. Wichtige Prozesse

sind beispielsweise die Selbstüberwachung und die Selbstregulierung. Im Zusammenhang mit der kindlichen Entwicklung interessiert sich die Metakognitionsforschung für die Theory of Mind. Bei Kindern spielen metakognitive Prozesse eine wichtige Rolle beim Planen von Handlungen und beim selbstregulativen Lernen. Deshalb sind die Vorgänge auch für Pädagogen und Kinderpsychologen von Bedeutung (vgl. Becker-Carus et al., 2009, S. 636).

³⁵ Attributionsforschung:

Dieser Forschungszweig befasst sich mit der Ursachenzuschreibung bei eigenen und fremden Handlungen. Bei Erklärungen und Schlussfolgerungen von Individuen wird nach Mustern und Kategorien gesucht (vgl. Becker-Carus et al., 2009, S. 84).

³⁶ Big-fish-little-pond-Effect:

Damit ist der Fischteicheffekt, also der Bezugsgruppenvergleich gemeint. Gleiche Leistungen in einem Gebiet führen je nach Vergleichsgruppe zu einer anderen Beurteilung und zu einem anderen Selbstkonzept. Wird mit einer leistungsstarken Gruppe verglichen, finden meistens Aufwärtsvergleiche mit den Stärkeren statt. Die Beurteilung fällt somit negativer aus. Dies führt zu einem negativeren Selbstkonzept. Die gleichen Leistungen werden in einer Gruppe mit schwächeren Mitgliedern tendenziell besser beurteilt, was auch zu einem positiveren Selbstkonzept führt (vgl. Conzelmann et al., 2008, S. 101-104).

³⁷ Quasi-Experiment:

Die Ergebnisse eines Quasi-Experiments sind wegen einer fehlerhaften Planung nicht gültig. Die Ergebnisse lassen keine Ableitung über die Zusammenhänge von Variablen zu, da die Unabhängigkeit dieser nur ungenügend erfasst oder kontrolliert wurde (vgl. Arnold, Eysenck & Meili, 1971/72, S. 126).

³⁸ Follow-up-Erhebung:

Damit ist eine Nachuntersuchung gemeint. Der Therapieeffekt wird also eine gewisse Zeit nach dem Therapieende erneut gemessen. Bei Wirksamkeitsstudien wird das Verfahren standardmässig angewendet. Längerfristige Effekte aufzuzeigen, ist jedoch mit hohem Aufwand verbunden (vgl. Becker-Carus et al., 2009, S. 334).

³⁹ Retentionsleistung:

In diesem Zusammenhang ist das Beibehalten von erlernten Fertigkeiten gemeint (vgl. Bund, 2001, S. 161).

⁴⁰ Kindzentrierte oder nicht-direktive Spieltherapie nach Axline:

Diese Therapieform wurde von Axline 1947 für die Arbeit mit Kindern erarbeitet. Sie ist von Rogers personenzentrierter Gesprächstherapie abgeleitet. Axline vertraut der konstruktiven Kraft der Aktualisierungstendenz des Kindes. Diese führt dazu, dass das Kind ein Problem selber bewältigen kann. Die Therapeutin achtet das Kind, begegnet ihm wertfrei und nimmt es vorbehaltlos an. Sie lässt es gewähren und lässt das Kind den Weg weisen. Sie bietet ihm Beziehung an und erkennt und reflektiert seine Gefühle. Wo nötig setzt sie Grenzen. Das Kind erfährt, dass es in seiner Art akzeptiert ist und lernt verschiedene Aspekte seiner Persönlichkeit ins Selbstkonzept zu integrieren und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen (vgl. Weinberger, 2001, S. 35-38).

41 Motorische Entwicklungsstörung (DCD):

Die umschriebenen Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen oder Englisch "Developmental Coordination Disorder" wird in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) folgendermassen definiert: Die Störungen beginnen im Kindesalter, verlaufen stetig und sind eng mit der biologischen Reifung des zentralen Nervensystems verbunden. Die schwerwiegenden Koordinationsbeeinträchtigungen können nicht mit einer Intelligenzverminderung oder einer neurologischen Störung erklärt werden. Die Schwierigkeiten zeigen sich in der Grob-, Fein- und Grafomotorik (vgl. Leyendecker, 2005, S. 108-109).

42 Copingstrategien:

Copingstrategien sind gleichbedeutend mit Bewältigungsstrategien. Damit sind alle konstruktiven und unvorteilhaften Verhaltensweisen beim Umgang mit einer Erfahrung oder einem Lebensereignis gemeint. Als konstruktive Bewältigungsstrategien gelten beispielsweise die Akzeptanz und Neubewertung einer Situation, sich Hilfe zu holen oder soziale Kontakte zu pflegen. Ungünstige Strategien sind zum Beispiel Abwehr, Verleugnung oder Widerstand (vgl. Fischer, 2009, S. 180-181).

43 Lösungsorientierter Ansatz:

Die Methoden des lösungsorientierten Ansatzes basieren auf der positiven Haltung dem anderen gegenüber. Der Therapeut oder Pädagoge geht davon aus, dass nicht er die Lösung weiss, sondern der Klient oder der Lernende die Lösung selber findet. Er begegnet ihm mit einer wertschätzenden Haltung, fokussiert auf Ressourcen, Fähigkeiten und auf das Gelingen der Herausforderung. Das Ziel bestimmt der Klient oder der Schüler. Das Vermitteln von Hoffnung ist zentral. So werden heute die Ansätze von Shazer und Berg in verschiedenen Therapien, in der Sozial- und Heilpädagogik sowie in der Psychiatrie und Psychologie angewendet (vgl. Kvarme et al., 2010, S. 1389-1393).

44 Hawthorne-Effekt:

Dieser besagt, dass sich Probanden einer Studie schon dadurch anders verhalten, weil sie wissen, dass sie an einer Studie mitmachen und beobachtet werden (vgl. Kvarme et al., 2009, S. 1393-1396).

45 Visuomotorik:

Damit sind visuell kontrollierte Bewegungen gemeint. Also beispielsweise die Augen-Hand-Koordination beim Schreiben.